

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit zur zweiten Phase des Praxisprojektes

Resilienzförderung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine Förderintervention zur Stärkung der Resilienz von Kind und Eltern

Verfasst von: Francesca Pagano Bischof
Zuständige Mentorin: Susanne Kofmel
Eingereicht am: 09.12.2018

Titelbild: Ratliff, J., *Super Hero Shadows*. Zugriff am 29.11.2018 unter <https://cuteandkids.com/enjoy/super-shadows-by-jason-ratliff/>

*Anna zeichnet ein Kreis, der von vielen langen Li-
nien umrandet wird.*

Jetzt lächelt sie und betrachtet ihr Werk.

Ich glaube sofort zu erkennen, was abgebildet ist:

„So schön du hast eine Sonne gezeichnet!“

Anna schaut mich streng an:

*„Nein, DAS BIN ICH,
mit meinen langen Haaren“.*

Einblick in eine Fördereinheit mit Anna (4;9 Jahre)

Abstract

Resilienz ist seit einigen Jahrzehnten ein verbreitetes und anerkanntes Konzept in der Pädagogik des früheren Alters. Vor allem der Paradigmenwechsel, der zu diesem Konzept geführt hat, eröffnet den Weg zu ressourcenorientierten Förderansätzen. Die Resilienzforschung stellt eine grundlegende Frage, die die Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin begleiten sollte, nämlich die Frage nach dem, was Kinder stark macht. Dieser Ansatz verschafft dem pädagogischen Handeln einen grossen Spielraum: Kinder können durch eine gezielte Förderung in ihrer Bewältigungskompetenz gestärkt werden.

An diesen Überlegungen setzt die vorliegende Masterarbeit an, die das Ziel verfolgt, die Resilienz eines Kindes anhand einer gezielten Förderung der Selbst-/Fremdwahrnehmung und Emotionsregulation zu stärken. Die Frage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lautet: **Wie kann die Resilienz eines Kindes während der Heilpädagogische Früherziehung gestärkt werden?** Auch die Eltern sollten als aktive Partner in den Förderprozess einbezogen werden. Aus einer theoretischen Auseinandersetzung resultierte eine Förderintervention aus acht Fördereinheiten, die im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelt, durchgeführt und ausgewertet werden. Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse können eine Grundlage für die Heilpädagogische Früherzieherinnen darstellen, welche die Resilienzförderung als Ergänzung in das Förderangebot integrieren möchten.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	9
2.	Situationsanalyse: vom Kontext zur Entwicklung der Fragestellung	12
2.1.	Entstehungshintergrund der vorliegenden Masterarbeit	12
2.2.	Situationsanalyse Ebene HFE: der Wunsch des Eingehens auf Anliegen und Bedürfnisse der Eltern 12	
2.3.	Situationsanalyse gemäss ICF-Klassifikationssystem auf der Ebene des Kindes	13
2.3.1.	Personenbezogene Faktoren.....	13
2.3.2.	Aktivitäten und Partizipation.....	14
2.3.3.	Körperfunktionen und Körperstrukturen: Handlungsebene Kind	17
2.3.4.	Umweltfaktoren Handlungsebene Familie	18
2.3.5.	Umweltfaktoren: Handlungsebene interdisziplinäre Zusammenarbeit	19
2.3.6.	Handlungsebene Heilpädagogische Früherzieherin	20
2.3.7.	Wechselwirkung: Hypothesen und Interpretation.....	20
2.4.	Themenwahl und Fragestellung: vom spezifischen Bedürfnis zur Fragestellung.....	21
3.	Theoretischer Hintergrund	24
3.1.	Was bedeutet Resilienz?	24
3.2.	Risiko- und Schutzfaktoren	26
3.3.	Erklärungsmodell der Resilienz	30
3.4.	Bedeutung der Resilienzförderung für die Heilpädagogische Früherziehung	33
3.5.	Resilienzförderung konkret: Erarbeitung eines Handlungsmodells für den Praxisteil	34
3.6.	Resilienzförderliche Zusammenarbeit mit den Eltern.....	36
3.7.	Erfolgsfaktoren einer gelingenden Zusammenarbeit mit den Eltern	37
4.	Projektplanung.....	40
4.1.	Erfassung des Entwicklungsstands des Kindes.....	40
4.2.	Erfassung der Bedürfnisse der Familie	41
4.3.	Zieldefinitionen.....	43
4.4.	Zeitplan der Durchführung und Ziele der einzelnen Einheiten	45
4.5.	Dokumentationsmethode: das Forschungstagebuch.....	47
4.6.	Übersicht über die gesamte Förderintervention	47
5.	Durchführung: Die Intervention zur Förderung der Resilienz	49
5.1.	Aufbau der Fördereinheit	49
5.2.	Ritual zu Beginn der Fördereinheit	49
5.3.	Einsatz der Handpuppe	51
5.4.	Einbezug der Eltern: Transferfunktion und stärkende Gespräche mit Mutter	51
5.5.	Beispieleinheit 1.....	53
5.6.	Beispieleinheit 2.....	55
5.7.	Beispieleinheit 3.....	56

6.	Ergebnisse und Evaluation	58
6.1.	Resilienzförderung auf Ebene des Kindes	58
6.2.	Entwicklungserfassung anhand der Fotosequenz	58
6.3.	Erfassung der sozial-emotionale Entwicklung anhand der Beller-Entwicklungstabelle 0-9.....	59
6.4.	Die Sichtweise der Mutter	61
6.5.	Resilienzförderung auf Ebene der Eltern	63
7.	Reflexion der Ergebnisse.....	67
7.1.	Überprüfung der Ziele	67
7.1.1.	Überprüfung der Ziele auf Ebene des Kindes	67
7.1.2.	Überprüfung der Ziele auf Ebene der Mutter	68
7.1.3.	Überprüfung der Ziele auf Ebene der HFE	69
7.2.	Reflexion der Methoden.....	70
7.3.	Beantwortung der Fragestellung.....	70
8.	Fazit.....	73
9.	Literaturverzeichnis.....	76
10.	Anhang	78

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Kind	18
Tabelle 2: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Familie.....	19
Tabelle 3: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren interdisziplinäre Zusammenarbeit	19
Tabelle 4: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Ebene HFE.....	20
Tabelle 5: Empirisch belegte Vulnerabilitätsfaktoren	27
Tabelle 6: Empirisch belegte Risikofaktoren.....	27
Tabelle 7: Wichtige Schutzfaktoren aus wissenschaftlichen Untersuchungen	29
Tabelle 8: Ein resilientes Kind	30
Tabelle 9: Nach Kategorien geordnete Fragen des Leitfadens	42
Tabelle 10: Zielformulierung Ebene HFE.....	43
Tabelle 11: Zielformulierung Ebene Kind.....	44
Tabelle 12: Zielformulierung Ebene Mutter.....	45
Tabelle 13: Zeitplan der Durchführung und Ziele der einzelnen Einheiten	46
Tabelle 14: Aufbau der Fördereinheit	49
Tabelle 15: Transferfunktion und stärkende Gespräche mit Mutter	53
Tabelle 16: Beispieleinheit 1.....	55
Tabelle 17: Beispieleinheit 2.....	56
Tabelle 18: Beispieleinheit 3.....	57
Tabelle 19: Entwicklungserfassung anhand der Fotosequenz	58
Tabelle 20: Beller-Entwicklungstabelle	61
Tabelle 21: Aussagen der Mutter vor und nach der Intervention (siehe Anhang, S. 90-92).	61
Tabelle 22: Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?	64
Tabelle 23: Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?	65
Tabelle 24: Einschätzungsfragen Mutter	65
Tabelle 25: Antworten von Annas Mutter auf die Fragen: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken?.....	66
Tabelle 26: Ziele Ebene Kind	67
Tabelle 27: Ziele Ebene Mutter	68
Tabelle 28: Ziele Ebene HFE	69
Tabelle 29: Erfassung Ebene Kind vom 18.4.18 (elektronisch).....	79
Tabelle 30: Erfassung Ebene Kind vom 27.6.18 (elektronisch).....	81
Tabelle 31: Leitfaden Mutter Frage 1: Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?	89
Tabelle 32: Leitfaden Mutter Frage 2: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken?	89
Tabelle 33: Leitfaden Mutter Frage 3: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten und Ressourcen von Anna im Alltag?	90
Tabelle 34: Leitfaden Mutter Frage 5: Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?.....	90

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Ratliff, J., <i>Super Hero Shadows</i>	2
Abbildung 2: Zusammenstellung des Entstehungszusammenhangs der Fragestellung	23
Abbildung 3: Rahmenmodell von Resilienz	32
Abbildung 4: Operationalisierung von Resilienz	35
Abbildung 5: Resilienzförderliche Schutzfaktoren auf Ebene der Eltern.....	37
Abbildung 6: Überblick Förderintervention.....	48

Abbildung 7: Erfassung der sozial-emotionalen Entwicklung anhand der Beller-Entwicklungstabelle 0-9.....	60
Abbildung 8: Erfassung Ebene Kind vom 18.4.18	78
Abbildung 9: Erfassung Ebene Kind vom 27.6.18	80
Abbildung 10: Erhebungsprotokoll vom 11.4.18	82
Abbildung 11: Erhebungsprotokoll vom 27.6.18	83
Abbildung 12: Gefühlsbild n. 52 Freude (glücklich)	84
Abbildung 13: Gefühlsbild n. 5 Trauer (traurig).....	84
Abbildung 14: Gefühlsbild n. 26 Freude (glücklich)	85
Abbildung 15: Gefühlsbild n. 77 Wut (verärgert, wütend)	85
Abbildung 16: Gefühlsbild n. 21 Angst (verängstigt).....	86
Abbildung 17: Gefühlsbild n. 32 Wut (verärgert, wütend)	86
Abbildung 18: Gefühlsbild n. 59 Trauer (traurig).....	87
Abbildung 19: Gefühlsbild n. 20 Angst (verängstigt).....	87
Abbildung 20: Gefühlsbild n. 28 Freude (glücklich)	88
Abbildung 21: Gefühlsbild n. 58 Trauer (traurig).....	88
Abbildung 22: Leitfaden Mutter, Einschätzungsfragen.	91
Abbildung 23: Erfassungseinheit 1	92
Abbildung 24: Fördereinheit 1	93
Abbildung 25: Fördereinheit 2	94
Abbildung 26: Fördereinheit 3	95
Abbildung 27: Fördereinheit 4	96
Abbildung 28: Fördereinheit 5	97
Abbildung 29: Fördereinheit 6	98
Abbildung 30: Fördereinheit 7	99
Abbildung 31: Fördereinheit 8	100
Abbildung 32: Erfassungseinheit 2	101
Abbildung 33: Fördereinheit 2 «Spiegelbild betrachten – damit spielen» (A)	102
Abbildung 34: Fördereinheit 2 «Spiegelbild betrachten – damit spielen» (B)	102
Abbildung 35: Fördereinheit 4 «Sich im Salzbecken zeichnen» (A)	103
Abbildung 36: Fördereinheit 4 «Sich im Salzbecken zeichnen» (A)	103
Abbildung 37: Fördereinheit 8 «Gefühlsfisch malen» (A)	104
Abbildung 38: Fördereinheit 4 «Sich im Salzbecken zeichnen» (B)	104

1. Einleitung

Die aktuelle Zeit ist vom gesellschaftlichen Wandel der Postmoderne gekennzeichnet, der starke Veränderungen und neue Bedingungen des Aufwachsens mit sich bringt (vgl. Wustmann 2016, S. 14). Dieser Wandel beeinflusst alle gesellschaftlichen Kontexte und Strukturen auf Makroebene und reicht bis zur Mikrokultur der Familie. Eltern und Kinder werden heute mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die häufig zu Unsicherheiten und Überforderung führen können. Aufgrund dieser grossen Veränderungen werden Kinder heute schon sehr früh mit belastenden Lebensereignissen konfrontiert. Das Aufwachsen in Armut, das Erleben von Gewalt oder Konflikte in der Familie sind nur einige davon. In diesem risikobelasteten Szenario zeigen viele Kinder dennoch positive Anpassungsmechanismen: „tatsächlich wachsen viele Kinder aber trotz dieser erhöhten Entwicklungsrisiken zu erstaunlich kompetenten, leistungsfähigen und stabilen Persönlichkeiten heran“ (ebd.).

Diese positive Lebensbewältigung trotz Widerständen und Belastungen ist in den letzten Jahrzehnten zum Objekt empirischer Untersuchungen geworden. Daraus entstand das heute bekannte Konzept der Resilienz. Die grundlegende Frage, die dabei im Vordergrund steht, ist: Was macht Kinder stark und welche Ressourcen, Kompetenzen oder kontextuelle Gegebenheiten führen zu einer erfolgreichen Lebensbewältigung trotz erschwerter Bedingungen des Aufwachsens?

Dieser heute verbreiteten und anerkannten Forschungsbewegung liegt ein mutiger Paradigmenwechsel zugrunde. Im Gegensatz zu der traditionellen Entwicklungspsychopathologie, die vor allem defizitorientiert nach Risiken in der menschlichen Entwicklung suchte, gründet die Resilienzforschung ihr Bestreben auf die positive Entwicklung von Individuen trotz schwerer Lebensumstände (vgl. Rönau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2015, S. 9). Das Resilienzparadigma übernimmt eine ressourcenorientierte optimistische Perspektive und setzt sich von einer traditionellen defizitorientierten Sichtweise ab. Diese Perspektive in der heutigen Zeit mit den damit verbundenen pädagogischen Herausforderungen der Postmoderne einzunehmen, ist für Fachkräfte inspirierend und motivierend. Denn Resilienz ist ein Konzept, das auf den Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten der Kinder basiert. Im Zentrum der Resilienzbeziehung liegt die Wahrnehmung des Kindes als aktiver Gestalter und „Bewältiger“ seines Lebens (vgl. Wustmann 2016, S. 69). So ist das Kind nicht mehr seinen Lebensbedingungen vollkommen ausgeliefert, sondern kann trotz schwerer Lebensereignisse eine gesunde Entwicklung durchlaufen. Diese Betrachtungsweise eröffnet ausserdem dem pädagogischen Handeln neue Wege und Chancen: Statt eine „reparatur-orientierte“ Förderung zu betreiben, können Fachpersonen sich auf die Stärken des Kindes konzentrieren sowie dessen Ressourcen und schützende Qualitäten fördern (vgl. ebd., S. 68).

Dennoch gilt es hier zu betonen, dass diese optimistische Sichtweise keineswegs bedeuten soll, dass Kinder bei ihrer Lebensbewältigung keine Unterstützung oder Begleitung seitens der Erwachsenen benötigen. Kinder können sich nicht dauerhaft aus eigener Kraft zu resilienten Persönlichkeiten entwickeln, dafür benötigen sie Hilfe und Unterstützung (vgl. ibd.). In diesem Zusammenhang plädiert die Resilienzforschung für die Begleitung und Förderung von Kindern, und zwar unter dem Stichwort „Frühprävention“. Kinder sollen schon im frühen Kindesalter in ihrer Resilienz gestärkt werden, beispielsweise indem sie schon früh mit positiven Bewältigungsstrategien und konstruktiven Formen des Problemlösens konfrontiert werden.

Daher kann die Frage gestellt werden, welche Rolle die Heilpädagogische Früherziehung in der Förderung der Resilienz einnehmen soll. Heilpädagogische Früherzieherinnen begleiten Kinder, die ohnehin schon mit Belastungen konfrontiert sind, beispielsweise aufgrund einer medizinischen Diagnose oder durch Entwicklungsrückschritte, die auf das soziale Umfeld des Aufwachsens zurückzuführen sind. Diese Kinder müssen trotz Beeinträchtigungen sehr früh alterstypische Lebensaufgaben zu bewältigen lernen. Ausserdem ist ein Heilpädagogischer Früherzieher bzw. eine Heilpädagogische Früherzieherin häufig neben dem Kinderarzt die erste Fachperson, mit denen das Kind und sein Familiensystem in Kontakt kommen. Deshalb birgt dieser Beruf die grosse Chance, schon sehr früh präventiv in Richtung Resilienzförderung aktiv zu werden.

Auf fachlicher Ebene hat sich die Heilpädagogische Früherziehung bezüglich Resilienz positioniert, wie andere pädagogische Fachrichtungen hat sie das Konzept rezipiert und zu ihren Grundparadigmen gemacht. Beispielsweise schenkt Klaus Sarimski (2017, S. 24) im Band „Handbuch interdisziplinäre Frühförderung“ der Resilienzförderung grosse Aufmerksamkeit. Obwohl das Konzept der Resilienz von der Heilpädagogischen Früherziehung übernommen wurde, steht es noch offen, ob die Förderung der Resilienz in der beruflichen Praxis der Heilpädagogischen Früherzieherinnen auch tatsächlich angewandt wird. Denn neben einem fundierten Fachwissen zum Konzept der Resilienz ist es für die heilpädagogischen Früherzieherinnen von grundlegender Bedeutung, auf konkrete Förderideen und Förderaktivitäten für die berufliche Praxis zurückgreifen zu können, die ihnen in ihrem beruflichen Alltag dazu verhilft, ihre Klientel gezielt im Bereich der Resilienz zu stärken.

Mit diesen Überlegungen befasste sich die Verfasserin zu Beginn vorliegender Masterarbeit, als sie sich mit der Thematik der Resilienz auseinandersetzte. Nachdem ihr das Konzept im Laufe des Studiums begegnet war, fiel ihr vermehrt der Bedarf der von ihr im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung begleiteten Kinder an spezifischer Förderung der Bewältigungskompetenz auf. Auch seitens der Eltern wurde häufig den Wunsch geäussert, ihren Kindern wertvolle Werkzeuge mit auf den Weg geben zu können, damit sie erfolgreich die ihnen gestellten Lebensaufgaben in Anspruch nehmen und bewältigen können.

Beim Versuch, die Förderung der Resilienz zu ihren Förderangeboten zu integrieren, merkte die Verfasserin aber schnell, dass es in der Praxis an spezifischen Förderprogrammen für die Resilienzförderung im Setting der Heilpädagogischen Früherziehung mangelte. Während schon zahlreiche Förderprogramme für Kitas und Kindergärten vorliegen, fehlt es an Empfehlungen für die Einzelförderung mit gleichzeitigem Einbezug der Eltern. Ein Austausch mit erfahrenen Kolleginnen ergab ausserdem, dass die Förderung der Resilienz nicht zu den Prioritäten in ihrem Berufsalltag gehörte und sie zwar das Konzept kannten, dennoch keine spezifischen Förderideen dazu benennen konnten oder gar im Berufsalltag anwandten. Aus diesem Grunde entschied sich die Verfasserin, fachliche fundierte und theoretisch abgeleitete Förderinhalte der Resilienz zu entwickeln, und zwar unter Berücksichtigung der Spezifität des Settings der Heilpädagogischen Früherziehung. Die Fragestellung, die ihren Erkenntnisprozess begleitet, lautet: **Wie kann die Resilienz eines Kindes in der Heilpädagogischen Früherziehung gefördert werden?** Anhand dieser Frage wird erarbeitet, welche Förderaktivitäten ein resilientes Verhalten beim Kind fördern können und wie diese Aktivitäten am besten im Kontext der Förderstunde einer Heilpädagogischen Früherzieherin gestaltet werden sollen.

Eine weitere Frage, mit der sich diese Masterarbeit auseinandersetzt, ist die Frage nach der Einbeziehung der Eltern in den Förderprozess der Resilienz. Resilienzförderung kann nicht abgekoppelt vom Familiensystem

stattfinden, da die Familie der einflussreichste Faktor im Leben der Kinder darstellt. Aus diesem Grunde wird sich einer weiteren Frage gewidmet: **Wie gelingt es, die Eltern als aktive Partner in den Förderprozess einzubeziehen?** Diesbezüglich werden anhand einer theoretischen Auseinandersetzung, die sich vor allem auf die Beiträge von Klaus Sarimski (2013; 2017) stützt, drei Wirksamkeitskriterien einer gelingenden Elternzusammenarbeit präsentiert.

Um die formulierten Fragen zu beantworten, entwickelt die Verfasserin eine Förderintervention zur Stärkung der Resilienz eines Kindes. Die Förderintervention besteht aus acht Fördereinheiten und ist im Zeitraum von April bis Juni 2018 im Rahmen der heilpädagogischen Förderung eines Mädchens, Anna, durchgeführt worden. Die Intervention beinhaltet Förderinputs für das Kind sowie auch resilienzförderliche Elemente für die Eltern.

Die vorliegende Masterarbeit ist folgendermassen aufgebaut. In einem ersten Teil wird der Entstehungsprozess der Fragestellung vorgestellt (siehe Kap. 2). Dabei wird auf die berufliche Situation der Verfasserin hingewiesen sowie anhand einer Situationsanalyse das Fallbeispiel von Anna präsentiert. Die dadurch vorgestellten Informationen werden es der Verfasserin ermöglichen, den Entstehungshintergrund der Fragestellung zu verdeutlichen. In einem zweiten Teil wird eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Konzept der Resilienz geleistet, die zu wichtigen Erkenntnissen für die Planung der Förderintervention führen wird (vgl. Kap. 3). In einem dritten und vierten Teil dieser Masterarbeit wird zum einen über die Planung und Durchführung der Intervention berichtet, zum anderen die Förderintervention anhand der erfassten Daten evaluiert (vgl. Kap. 4 und 5). Die Ergebnisse, die daraus entstehen, stellen die Grundlage für den letzten Abschnitt der Arbeit dar, in der die Intervention reflektiert, die gestellten Fragestellungen beantwortet sowie in einem Fazit auch Ausblicke und Gedankenansätze für weitere Untersuchungen vorgestellt werden (vgl. Kap. 6-8).

Um die Lesbarkeit dieser Masterarbeit zu erleichtern wird die Abkürzung HFE gebraucht, die sich sowohl auf die Person der Heilpädagogischen Früherzieherin als auch auf die Disziplin der Heilpädagogischen Früherziehung bezieht.

2. Situationsanalyse: vom Kontext zur Entwicklung der Fragestellung

Im Folgenden werden wichtige Kontextinformationen vorgestellt, die bei der Festlegung der Themenrichtung und Fragestellung dieser Arbeit von Bedeutung waren. Zuerst wird auf den organisatorischen Entstehungsrahmen dieser Masterarbeit und auf den Forschungszusammenhang hingewiesen, in der sie situiert ist. In einem weiteren Schritt wird die berufliche Situation der Verfasserin erläutert und ihre Beweggründe für das Interesse an der Thematik der Resilienz beschrieben. Zuletzt wird in einem ausführlicheren Kapitel das Fallbeispiel des Mädchens Anna und dessen Fördersetting vorgestellt und analysiert. Daraus wird der Förderbedarf von Anna abgeleitet, der als Grundlage der Formulierung und Präzisierung der Fragestellung dienen wird.

2.1. Entstehungshintergrund der vorliegenden Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit entsteht im Rahmen eines umfangreichen Praxisprojekts, das im Jahr 2016 gestartet ist. Dieses Projekt besteht aus zwei Forschungsphasen: Die erste Phase widmete sich der Entwicklung und Erprobung einer Förderintervention und der anschliessenden Zusammenstellung eines Evaluationsberichts (vgl. Pagano Bischof 2017); die zweite Phase hingegen besteht aus der vorliegenden Masterarbeit. Diese Arbeit zielt darauf ab, eine überarbeitete und verbesserte Intervention zu entwickeln, zu erproben und anschliessend zu evaluieren. Wichtige Erkenntnisse für die Anpassung der Förderintervention bieten die Ergebnisse aus der ersten Phase des Projektes und werden somit als Grundlage dieser Masterarbeit dienen. Von Bedeutung für die zweite Durchführung der Intervention ist vor allem die Kritik an der ersten Auffassung der Förderintervention, der es nicht gelungen, ist die Eltern als aktive Partner im Förderprozess zu gewinnen. Aus diesem Grunde wird bei der zweiten Ausführung der Förderintervention bewusst auf die Zusammenarbeit mit den Eltern den Schwerpunkt gesetzt.

Im Folgenden wird mehrmals auf die erste Phase des Projektes hingewiesen und dabei vor allem auf die Erkenntnisse hingewiesen, die im Evaluationsbericht „Förderung der Resilienz in der HFE“ gewonnen wurden (vgl. Pagano Bischof 2017).

2.2. Situationsanalyse Ebene HFE: der Wunsch des Eingehens auf Anliegen und Bedürfnisse der Eltern

Die Verfasserin dieser Arbeit ist seit Januar 2015 als HFE tätig. In ihrem beruflichen Alltag als HFE begleitet sie mehrere Familien und deren Kinder. Die Klientel ist stark heterogen: Jedes Kind hat andere Förderschwerpunkte und die Familien sind hinsichtlich Bildung, Herkunft und ihres ökonomischen Status sehr unterschiedlich. Eins haben alle Familien gemeinsam: nämlich den Wunsch der Eltern, ihre Kinder auf das Leben vorzubereiten, damit sie trotz körperlicher oder kognitiver Beeinträchtigung ein glückliches Leben führen können und eine möglich unbehinderte gesellschaftliche und soziale Teilhabe erfahren können. Sehr häufig wird die Verfasserin mit Fragen der Eltern konfrontiert, die weit über die Förderung von Sprache, Kognition oder Motorik hinausgehen: Sie möchten wissen, wie sie ihre Kinder im Alltag besser unterstützen können, damit sie die Herausforderungen des Lebens besser bewältigen können.

Gleichzeitig bietet der Beruf als HFE der Verfasserin die Gelegenheit, Einblick in viele Familienhaushalte zu erhalten, sodass sie in den letzten Jahren ein Bewusstsein dafür entwickeln konnte, wie Kinder heute in verschiedener Hinsicht dazu herausgefordert werden, mit schwierigen Lebensereignissen umzugehen. Bei einem Teil der Kinder, denen ein HFE begegnet, geht es um die anspruchsvolle Aufgabe, den Alltag mit einer körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigung zu meistern; bei anderen Kindern kommen aber auch familiäre Kontexte wie Armut oder Konflikte hinzu. Diese Gegebenheiten des familiären Umfelds fordern den Kindern grosse Anpassungsfähigkeit und Bewältigungskompetenz ab.

Der sich aus ihrem beruflichen Umfeld ergebende Bedarf führte die Verfasserin zu dem Anliegen, nach Konzepten und Förderansätzen zu suchen, die auf die Stärkung der Persönlichkeit des Kindes und seine Bewältigungskompetenz zielen. Im Rahmen des Masterstudiengangs wurde der Studierenden das Konzept der Resilienz vorgestellt, das sich mit der Frage nach dem, was die Kinder gegenüber schweren Ereignissen oder Belastungen stark macht, beschäftigt. Somit konnte ein erster Baustein für die Festlegung der Thematik dieser Masterarbeit gelegt werden: nämlich das Anliegen, Fachwissen über Resilienz zu gewinnen und sich mögliche Förderansätze für den Beruf als HFE anzueignen, um den aus dem beruflichen Umfeld kommenden Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden zu können.

2.3. Situationsanalyse gemäss ICF-Klassifikationssystem auf der Ebene des Kindes

Die Wahl für das Kind, das in dieser Masterarbeit als Fallbeispiel dienen wird, fiel schnell auf Anna (Name geändert). Zum einen äusserte Annas Mutter während der Förderstunde der Verfasserin gegenüber mehrmals die eigene Schwierigkeit, den Familienalltag mit Anna zu gestalten, weil die starken Verhaltensausrüche von Anna sie und die gesamte Familie oft an ihre Grenzen brachte. Zum anderen beobachtete die Verfasserin, dass Anna Strategien zur Emotionsregulation sowie zur Bewältigung von Problemen und Herausforderungen im Alltag fehlten.

In den folgenden Ausführungen wird Anna und ihr familiärer Kontext anhand des ICF-Klassifikationssystems vorgestellt (vgl. Hollenweger et al. 2013). Quelle der darzulegenden Informationen sind Arztberichte und logopädische Berichte sowie die Schilderungen der Bezugspersonen und die Beobachtungen aus der Förderstunde der Verfasserin.

2.3.1. Personenbezogene Faktoren

Anna (Name geändert) ist 4;9 Jahre alt. Sie ist ein aufmerksames und neugieriges Kind und kann auf eine stark ausgeprägte Willenskraft zählen. Von ihrem Umfeld wird Anna in ihrer ruhigen Art als zielstrebig und bestimmt erlebt.

Annas Familie stammt aus Polen, ihre Eltern sind vor zehn Jahren in die Schweiz gezogen. Die Familie hat vier Kinder und Anna ist das drittgeborene. Sie hat einen älteren Bruder, der die 5. Klasse besucht, eine ältere Schwester, die die 2. Klasse besucht und eine jüngere Schwester, die zweieinhalb Jahre alt ist. Annas Mutter ist Hausfrau und kümmert sich intensiv und liebevoll um die vier Kinder. Der Vater arbeitet mit vollem Pensum in der Computerbranche.

Anna ist termingerecht durch eine natürliche Geburt zur Welt gekommen. Nach der Geburt entdeckten die Ärzte einen Herzfehler (Atriumseptumdefekt), der einer regelmässigen jährlichen Kontrolle bedarf. Dieser Herzfehler führt dennoch in Annas Alltag zu keinen weiteren Einschränkungen.

Die Heilpädagogische Früherziehung startete im März 2016, davor besuchte Anna eineinhalb Jahre lang die Physiotherapie, die aber kurz nach Beginn der HFE beendet wurde, da kein Bedarf an physiotherapeutischer Begleitung mehr vorhanden war.

Anna fiel der HFE für ihr stark heterogenes Entwicklungsprofil auf: Einige Kompetenzen (Kategorisieren, Zuordnen, Sortieren) waren altersentsprechend, andere hingegen, wie beispielsweise die sprachlichen und sozialen Kompetenzen, waren nicht altersgemäss entwickelt. Im Folgenden wird diese Diskrepanz zwischen den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen deutlicher werden.

2.3.2. Aktivitäten und Partizipation

Lernen und Wissensanwendung

Anna ist ein ruhiges und offenes Kind, das bewusst mit allen Sinnen seine Umwelt erkundet und daraus lernt. Sie ist in der Lage zu fokussieren und ihren Blick zu lenken. Meistens zeigt sie einen guten Blickkontakt und ein soziales Lächeln. Sie hört und schaut zu, wenn die HFE ihr eine Spielhandlung zeigt, sie beobachtet genau und zeigt direkte wie auch verzögerte Nachahmungen.

Anna löst gerne altersentsprechende Puzzles, sie kann sich darin vertiefen und beweist eine altersentsprechende Konzentrationsfähigkeit. Sie zeigt grosses Interesse an Sortierspielen mit Formen, Farben und Kategorien.

In der Spielentwicklung zeigt Anna aktuell erfreuliche Fortschritte. Während sie bis zum Alter von vier Jahren keine Symbolspiele initiierte, widmet sie sich solchen nun seit einigen Monaten vermehrt. Während der Förderstunde ist zu beobachten, wie Anna und ihre jüngere Schwester zusammen das Doktorspiel spielen, in die Mutterrollen schlüpfen, um das Baby zu versorgen oder mit der Knete kochen und die Handpuppe der HFE füttern. Das Spiel präsentiert sich in Form von Parallelspiel, Interaktion zwischen den Mädchen beobachtet die HFE selten.

Die verbale Imitation blieb bis zum Alter von drei Jahren aus, danach fing Anna an, spontan Worte nachzusprechen und ihr Wortschatz erweiterte sich dadurch vor allem in der Muttersprache exponentiell. Obwohl die Aussprache im Polnischen für Familienaussenstehende schwer zu verstehen ist, kann sich Anna heute in der Muttersprache gut verständigen. Im Deutschen zeigt Anna ebenfalls ein spontanes Nachsprechen, ihr Wortschatz kann auf etwa 70 bis 80 Wörter geschätzt werden.

Mit der Entwicklung der Sprache einhergehend zeigte Anna nach einer langen Phase der Verweigerung Interesse an Bilderbüchern. Zu Beginn schenkte sie Bilderbüchern mit vielen Abbildungen von Objekten und Tieren Zuneigung. Sie zeigte dabei einen ausgeprägten Willen, die unterschiedlichen Namen der Objekte von der HFE zu erfahren. Heute vertieft sie sich in Bilderbücher mit anspruchsvollerem narrativem Charakter. Werden ihr beispielsweise Geschichten mit emotionalen Handlungen erzählt (z. B. das Kind hat sich verletzt und wird von der Mutter getröstet); will Anna, dass die HFE ihr die Geschichte mehrmals nacheinander erzählt. Die Handlungen der Geschichten werden von Anna später in das eigene Spiel integriert, sodass sie beispielsweise Einzelheiten aus den Bilderbüchern mit der Puppe nachspielen kann.

Das Übungsverhalten ist je nach Aktivität sehr unterschiedlich. Anna beweist grosse Ausdauer beim Lernen von bevorzugten Handlungen (z. B. Puzzles, Sortierspiele, Kategorienspiele), bei denen meistens nur eine Durchführung nötig ist, damit Anna die Spielhandlung verstehen und später wieder spontan hervorrufen kann. Hingegen benötigt sie bei nicht bevorzugten Handlungen (z. B. Malen, Kleben, Perlen einfädeln) viele Wiederholungen. Die HFE beobachtet bei Anna die Tendenz, eine Spielhandlung abzubrechen, sobald ihr ein Fehler unterläuft.

Das Spielrepertoire von Anna erweiterte sich stark, sodass sie seit etwa zwei Monaten Interesse an einfachen Regelspielen zeigt. Des Weiteren konnte sie den Umgang mit dem Zahlenwürfel erlernen. Dabei beobachtet die HFE ein Mengenverständnis von 1 bis 4. Zählen kann Anna bis 10 sowohl auf Polnisch als auch auf Deutsch.

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen

Anna kann eine beliebte Aktivität mit Ausdauer und Konzentration ausführen, was sich vor allem dann zeigt, wenn sie sich mit Puzzles beschäftigt. Bei anderen und weniger beliebten Aktivitäten kann Anna ein sehr sprunghaftes Verhalten zeigen. Nach kurzer Zeit wird von ihr eine Spielhandlung abgebrochen und zur nächsten wechselt, wenn ihr das Spielangebot nicht gefällt oder sie merkt, dass sie die Aktivität nicht fehlerlos beenden kann (z. B., wenn beim Malen ein Fleck auf dem Blatt entsteht). Somit tendiert sie zur Problemlösungsstrategie der Vermeidung von Herausforderungen oder Problemen. Wird Anna im Alltag vor Anforderungen oder Aufgaben gestellt, denen sie nicht nachgehen möchte, kann sie ausserdem mit starken Verhaltensausrüchen reagieren (Schreien, Weinen, Schlagen). Annas Mutter erzählt davon, dass dieses Verhalten im Familienalltag häufig zu Spannungen führen würde. Die Verhaltensausrüche sind für die Bezugspersonen schwer vorauszusehen und betreffen auch Anforderungen, die sich nicht vermeiden lassen, wie beispielsweise die Regenjacke bei Regen anzuziehen oder beim Busfahren an der richtigen Haltestelle aussteigen.

Im Allgemeinen zeigt Anna eine geringe Frustrationstoleranz. Wird in der Tagesroutine etwas verändert oder befindet sich Anna vor neuen Situationen, reagiert sie häufig mit Verhaltensausrüchen oder sozialem Rückzug. Neue Situationen, wie beispielsweise eine Einladung zu einem Kindergeburtstagsfest oder einer Hochzeit, stellen für Anna eine grosse Herausforderung dar. Es ist schon vorgekommen, dass sie während eines Kinderfests mit untröstlichem Weinen reagiert hat oder während des gesamten Fests auf dem Arm der Mutter bleiben wollte, ohne mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren.

Ausserdem ist aus den Schilderungen der Bezugspersonen und den Beobachtungen der HFE ersichtlich, dass Anna eine geringe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität aufweist. Spiele, aber auch Alltagsroutinen, die sie gut kennt, müssen immer gleich ablaufen und dürfen nicht variiert werden. Versucht man Variation in Alltag oder Spielablauf einzubringen, reagiert Anna mit Verweigerung. Die Spielgruppenleiterin erzählte der HFE von einem weiteren Ereignis, das die Anpassungsschwierigkeiten von Anna verdeutlicht: Sie berichtet davon, dass Anna während der Bastelaktivitäten am Tisch immer am gleichen Platz sitzen muss. Ist der Platz schon besetzt, reagiert Anna mit Verwirrung oder Weinen.

Kommunikation

Anna ist in der Lage, eine einfache Konversation auf Polnisch zu führen. Seit einigen Monaten initiiert sie Konversationen auch in deutscher Sprache. Kommt die HFE bei ihr zu Hause an, erzählt sie ihr in einfachen und kurzen Sätzen von Ereignissen aus dem Alltag. Des Weiteren begleitet Anna seit einigen Monaten ihr Spiel vermehrt mündlich. Je nach Spielpartner kann sie von Polnisch auf Deutsch wechseln.

Anna kann eigene Wünsche und Grundbedürfnisse verbal ausdrücken: sie teilt beispielsweise der Mutter mit, wenn sie Hunger oder Durst hat oder welches Spiel sie gern spielen möchte. Momentan beschränkt sich die Ausdrucksmöglichkeit von Anna auf die Mitteilung von Grundbedürfnissen, der Gebrauch einer Emotionsprache ist im Alltag noch nicht zu beobachten. Somit werden emotionale Bedürfnisse oder Ereignisse nicht verbal mitgeteilt. Hingegen werden Abneigung oder Wut häufig durch Abbruch einer Aktivität oder starke Verhaltensausrüche zum Ausdruck gebracht und Enttäuschung oder Trauer durch Weinen oder sozialen Rückzug. Annas Mutter erzählt vom Alltag, dass es Situationen gebe, in der ihre Tochter ohne erkennbaren Grund weinen würde und sie nicht in der Lage sei, die Ursache des Weines zu erklären.

Mobilität

Anna zeigte schon im Babyalter eine verzögerte motorische Entwicklung. Sie konnte mit 1;6 Jahren frei sitzen und mit 1;8 Monaten frei gehen. Aus diesem Grund wurde sie physiotherapeutisch behandelt.

Heute fällt Anna grobmotorisch weniger stark auf. Sie zeigt grosse Freude an Bewegung: Sie klettert gerne auf Stühle oder draussen auf Steine und Mauern, sie hüpf und springt umher. Sie kann einen Ball werfen und fangen. Auch fährt sie gerne mit ihrem Bobby-Car und Laufvelo.

Der feinmotorische Handgebrauch scheint Anna grosse Schwierigkeiten zu bereiten. Beim Essen kleckert sie noch stark, wenn sie den Löffel und die Gabel zum Mund führen soll. Sie kann ausserdem nur mit grosser Mühe eine grosse Perle auffädeln. Die Zeichenentwicklung ist seit einigen Wochen erheblich fortgeschritten, sie fängt damit an, einfache Gegenstände zu zeichnen, wie beispielsweise eine Sonne oder ein Gesicht.

Selbstversorgung

Im Bereich der Selbständigkeit zeigte Anna lange grosse Schwierigkeiten, seit etwa einem Jahr ergreift sie vermehrt alltägliche Routine-Aktivitäten und kann diese zum Teil auch selbständig ausführen.

Bis zum Alter von etwa drei Jahren weigerte sie sich, den Löffel selbständig in die Hand zu nehmen und ass nur, wenn sie von der Mutter gefüttert wurde. Heute kann sie, wenn auch stark kleckernd, selbständig essen. Sie kann Schuhe, Hosen und Socken selbständig an- und ausziehen. Für das An- und Ausziehen von oberen Kleidungsstücken wie T-Shirt oder Jacke ist sie auf die Hilfe der Mutter angewiesen. Sie ist tagsüber trocken. Anna achtet nicht auf die eigene Sicherheit, wenn sie sich beispielsweise auf der Strasse befindet. Ohne auf den Verkehr zu achten, kann es vorkommen, dass sie sich weit von ihrer Mutter entfernt. Sie bleibt nicht allein Zuhause mit ihrem Vater oder Bekannten, selbst wenn die Mutter nur für kurze Zeit aus dem Haus geht, reagiert sie mit starken Verhaltensausrüchen.

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen

Anna verweigerte bis etwa zum Alter von zweieinhalb Jahre den Körperkontakt zur Mutter und anderen Familienmitgliedern. Die Mutter berichtet davon, dass sie Umarmungen mit Anna bewusst üben musste. Aktuell sucht Anna spontan Nähe zu ihrer Mutter, sie umarmt sie und sucht Körperkontakt bei ihr, wenn sie von ihr getröstet werden möchte. Es kommt vor, dass sie Nähe auf ungewöhnliche Art zu ihren Familienmitgliedern sucht: indem sie mit der Hand fest auf Schulter und Rücken der Geschwister oder Eltern klopft.

Anna pflegt zu ihrer Mutter eine enge Bindung. Auch zu den Geschwistern verbindet sie eine enge Beziehung. Sie reagiert sehr unterschiedlich auf Erwachsene und Kindern: Sie kann grosses Interesse (Blickkontakt, soziales Lächeln, initiiert Spielhandlungen) zeigen, aber auch eine Person konsequent ignorieren. Bei Unbekannten und Bekannten zeigt sie ein ähnliches Verhaltensmuster.

Seit dem Alter von drei Jahren besucht Anna eine Spielgruppe. Nach einer ersten Zeit der Verweigerung hat sich Anna an den Spielgruppenalltag gewohnt. In der Spielgruppe nimmt Anna mit anderen Kindern Kontakt auf, sie spielt dennoch vorwiegend allein.

2.3.3. Körperfunktionen und Körperstrukturen: Handlungsebene Kind

Mentale Funktionen und Wahrnehmung

Anna zeigte eine altersentsprechende Leistung im kognitiven Bereich. Der SON-R 2 ½ -7 ergab einen IQ von 95 (88-102). Die Testergebnisse sind im Allgemeinen sehr homogen, Anna befindet sich in den Subtests Mosaik, Kategorien, Analogien und Situationen im Normbereich. Beim Subtest Puzzles erzielte sie einen hohen Standardwert von 14 (Ref. Alt. 4;3); hingegen erzielt sie beim Subtest Zeichenmuster einen auffällig tiefen Standardwert von 5 (Ref. Alt. 2;7). Die Ergebnisse lassen sich somit folgendermassen beurteilen: Wird der Faktor Sprache ausgeschlossen (wie im angewendeten Testverfahren), beweist Anna altersentsprechende kognitive Kompetenzen; werden feinmotorische Kompetenzen notwendig wie beim Subtest Zeichenmuster werden die Testergebnisse auffällig.

Möglicherweise könnten die Verzögerung in der sozialen Entwicklung – insbesondere die geringe Frustrationstoleranz –, die Schwierigkeit, Gefahren zu erkennen, das stark unflexible Verhalten und der lange verweigerte Körperkontakt Elemente sein, die auf eine Störung im Bereich Wahrnehmung hindeuten könnten.

Stimm- und Sprechfunktionen

Eine Abklärung des Hörvermögens wurde durchgeführt und war unauffällig. Die Logopädische Abklärung, die im Alter von drei Jahren durchgeführt wurde, ergab eine expressive und rezepptive Sprachverzögerung und kategorisierte Anna als Late Talker.

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen

Anna wurde wie schon erwähnt mit einem Herzfehler (Atriumseptumdefekt) geboren, der sie aber im Alltag nicht weiter einschränkt. Ausserdem wurde in der Vergangenheit eine Abklärung in der Neuropädiatrie durchgeführt, um nach Ursachen für die verzögerte motorische Entwicklung zu suchen. Der Verdacht war eine prä-, peri- oder postnatal erlittene Zerebralparese. Dieser Verdacht konnte aber nicht bestätigt werden, der Befund war unauffällig.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Kind	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
<p>Starker Eigenwille Grosse Ausdauer bei beliebten Aktivitäten Gute kognitive Fähigkeiten</p>	<p>Sprachliche Entwicklungsverzögerung Verzögerung in der Sozialentwicklung: fehlende Emotions- sprache, Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation Geringe Frustrationstoleranz, Flexibilität Geringe Anpassungsfähigkeit Feinmotorischer Handgebrauch Schwierigkeiten bei der Gefahrenerkennung</p>

Tabelle 1: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Kind

2.3.4. Umweltfaktoren Handlungsebene Familie

Produkte und Technologien

Anna benötigt keine Hilfsmittel. Obwohl die Familie nicht über grosse finanzielle Mittel verfügt, ist sie darum bemüht, den Kindern an nichts fehlen zu lassen. Angemessene Spielzeuge für Annas Alters sind somit genügend vorhanden.

Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt

Annas Familie lebt in einer ruhigen Wohnlage, Spielplätze und Naherholungsgebiete sind in Fussdistanz erreichbar. Im Quartier leben viele Familien mit Kindern in Annas Alter. Die Familie lebt in einer 4-Zimmer Wohnung mit Gartensitzplatz.

Unterstützung und Beziehungen

Annas Familie verfügt über ein begrenztes soziales Netz. Die gesamte Verwandtschaft der Familie lebt in Polen, weshalb die Familie bei Bedarf nicht auf Verwandte und Freunde in erreichbarer Nähe zählen kann. Die Mutter berichtet davon, dass sie in der Schweiz allein sei. Ab und zu trifft sie sich mit Bekannten aus Polen, was aber selten vorkommt, da sie zwar in der Deutschschweiz leben, aber nicht in ihrer Nähe.

Die familiäre Belastung schätzt die HFE aus ihren Beobachtungen und der Schilderung der Mutter als sehr hoch ein. Die Rollenverteilung in der Familie ist traditionell. Die Mutter kümmert sich um den Haushalt und um die vier Kinder sowie die Kontakte mit Schule, Ärzten und Therapeuten. Der Vater hält sich, was die Erziehung der Kinder angeht, stark zurück und bietet, wie die Mutter berichtet, keine grosse Hilfestellung. Der Vater spielt selten mit Anna und ihren Geschwistern. Auch Zuneigung und Nähe erfahren die Kinder ausschliesslich von mütterlicher Seite. Der Vater ist in der Beziehung zu den Kindern sehr distanziert. Die HFE beobachtet, dass er sich von den Kindern nicht verabschiedet, bevor er arbeiten geht.

Der Vater hält sich auch der HFE gegenüber zurück: Bei den seltenen Begegnungen beschränkte er sich auf eine Begrüssung und vermied Blickkontakt. Obwohl Annas Mutter ein positiv eingestellter Mensch ist, kommt es häufig vor, dass sie während der Förderstunde davon berichtet, wie sie jedem Kind gerecht zu werden

versucht und dass sie es belastend empfindet, diese Aufgabe allein bewältigen zu müssen. Die Verhaltensausbrüche von Anna würden den Familienalltag mit vier Kindern zusätzlich erschweren.

Das Familienklima zu Hause ist dennoch sehr entspannt und aufgeschlossen. Die Mutter pflegt einen respektvollen und feinfühligem Erziehungsstil. Konfliktsituationen werden von ihr aufgenommen, mit den Kindern besprochen und es wird zusammen nach Lösungen gesucht. Sie reagiert auch in Stresssituationen, beispielsweise während Wutausbrüchen der Kinder, sehr gelassen und wohlwollend. Gleichzeitig kann die Mutter auch Grenzen setzen. Annas Mutter ist sehr engagiert und organisiert in den Ferien Ausflüge für die gesamte Familie.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Familie	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Kompetente einfühlsame Mutter Positives Familienklima Positive Bewältigungskultur von Annas Mutter	Hohe Belastung der Mutter Beschränktes soziales Netzwerk Starke Zurückhaltung des Vaters Geringe Unterstützung väterlicher Seit

Tabelle 2: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren: Familie

2.3.5. Umweltfaktoren: Handlungsebene interdisziplinäre Zusammenarbeit

Unterstützung und Beziehung ausserfamiliär

Die Anmeldung für die HFE wurde in Absprache mit der Kinderärztin von der Physiotherapeutin in die Wege geleitet. Der Grund war die Beobachtung eines allgemeinen Entwicklungsrückstandes von Anna. Die HFE bekam von der Physiotherapeutin eine Kopie von Annas Akten. Weitere Kontakte mit der Physiotherapeutin oder mit der Kinderärztin fanden nicht statt.

Nach dem Beginn der Logopädie suchte die HFE den Kontakt zur Logopädin und es fand ein Austauschgespräch statt. Nach einigen Monaten suchte die HFE erneut den Kontakt zur Logopädin, um sich über den aktuellen Stand der Therapie zu informieren und wichtige Informationen zu den Förderschwerpunkten der Früherziehung mitzuteilen. Die Logopädin war trotz mehrerer Versuche seitens der HFE nicht zu erreichen. Vier Monate vor Kindergartenentritt musste die Logopädie abrupt beendet werden, da die Logopädin schwer erkrankt ist und keine Stellvertreterin gefunden wurde.

Ein Telefonaustausch fand mit der Spielgruppenleiterin statt und war aufschlussreich, vor allem bezüglich der Information über Annas Umgang mit Gleichaltrigen.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Guter Austausch mit den beteiligten Bezugs- und Fachpersonen	Abrupter Abschluss der Logopädie

Tabelle 3: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren interdisziplinäre Zusammenarbeit

2.3.6. Handlungsebene Heilpädagogische Früherzieherin

Die Verfasserin besucht Annas Familie seit März 2016. Die Mutter war zu Beginn sehr zurückhaltend und es war ihr nicht klar, warum Anna nun HFE benötige. Im Anamnesegespräch wurde es der HFE möglich, erste Informationen über Annas Entwicklung und die Familie zu gewinnen; gleichzeitig konnte ein erster Beziehungsaufbau zur Mutter beginnen. Es bestand ein grosser Informationsbedarf bezüglich Rolle und Aufgaben einer HFE. Die HFE nahm die Fragen und Zweifel von Annas Mutter auf und thematisierte sie offen, sie erklärte die Aufgabenbereiche der HFE und ihrer Rolle in der Familie. Die Rückmeldung der Mutter war sehr positiv und sie bestätigte, dass Anna eine solche Förderung benötigt. In dieser Hinsicht konnte mit der Familie sehr rasch ein Arbeitsbündnis für eine fruchtbare Zusammenarbeit geschlossen werden. Neben dem Austausch mit der Mutter plante die HFE genügend Zeit ein, um mit Anna zu arbeiten. Anna begegnete der HFE von Anfang an mit Offenheit und Interesse. Sie verinnerlichte schnell den Ablauf einer Sitzung. Die HFE sah sich in ihrer Rolle definitiv in der Familie angekommen, als die Mutter ihr vom Alltag mit Anna erzählte und sagte, dass sie die in der HFE erlernten Fähigkeiten auch im Alltag anwendete.

Obwohl die Zusammenarbeit mit Annas Mutter positiv zu beurteilen ist, konnte die HFE bezüglich des Austausches mit dem Vater keine Fortschritte erzielen. Den Vater einzubeziehen, stellte die HFE vor eine grosse Herausforderung. Der Vater delegiert, wie schon erwähnt, die Erziehung der Kinder an die Mutter und ist nur selten zu Hause, wenn die HFE die Familie besucht. Dennoch schien der HFE der Einbezug des Vaters von grundlegender Bedeutung, weshalb sie Annas Mutter gemeinsame Gespräche vorschlug. Wünschenswert wären regelmässige Gespräche mit beiden Elternteilen gewesen, die es der HFE ermöglichen könnten, die Thematik der grossen Belastung der Mutter anzusprechen. Der Vorschlag wurde aber von Annas Mutter konsequent abgelehnt.

In der Zusammenarbeit mit Anna merkte die HFE schnell, dass sie dazu herausgefordert war, den Schwerpunkt der Förderung auf die sozial-emotionalen Kompetenzen zu setzen. Eine Reflexion der eigenen pädagogischen Kompetenzen ergab einen Mangel an spezifischen Kenntnissen über die Förderung der sozial-emotionalen Entwicklung und der Resilienzfaktoren.

Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren	
Fördernde Faktoren	Hemmende Faktoren
Gute Klärung der Aufgaben der HFE Positiver Beziehungsaufbau zum Kind Positiver Beziehungsaufbau zur Mutter	Fehlender Austausch mit Vater Unzureichende pädagogische Kenntnisse zu den Möglichkeiten der Förderung von Resilienzfaktoren

Tabelle 4: Zusammenfassung der fördernden und hemmenden Faktoren Ebene HFE

2.3.7. Wechselwirkung: Hypothesen und Interpretation

Im vorausgegangenen Kapitel konnten fördernde und hemmende Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen aufgezeigt werden. Diese Faktoren wirken wechselseitig auf den Alltag von Anna sowie auf den Förderprozess ein. Somit besteht der Bedarf, diese Wechselseitigkeit zu reflektieren und zu diskutieren. Aus der Reflexion können wichtige Erkenntnisse für die Festlegung der Schwerpunkte von Annas Förderung gewonnen werden. Betrachtet man die Ebene des Kindes, fällt vor allem ein wesentlicher hemmender Faktor auf, nämlich die Verzögerung in Anna sozio-emotionaler Entwicklung. Die Schwierigkeit, sich neuen Situationen zu stellen, mit

eigenen Frustrationen umzugehen und starke Gefühle wie Wut und Angst zu regulieren, beschränkt nicht nur Anna in ihrer Teilhabe am familiären Alltag, sondern stellt auch eine Belastung für die Mutter und für die gesamte Familie dar. Es wird ausserdem beobachtet, dass Anna im Alltag kaum über konstruktive Bewältigungsstrategien verfügt, die sie dabei unterstützen könnten, alltäglichen Herausforderungen zu begegnen und alterstypische Entwicklungsaufgaben anzugehen. Befindet sie sich vor einer Herausforderung, reagiert sie mit sozialem Rückzug oder mit starken Verhaltensausrüchen.

Die erwähnten Schwierigkeiten im emotionalen Bereich stehen in Wechselwirkung mit der Verzögerung der sprachlichen Kompetenzen von Anna. Annas Sprache kann aktuell trotz der positiven Fortschritte der letzten Monate noch nicht als altersentsprechend eingestuft werden. Die Verzögerung in der Sprachentwicklung spielt bei der häufig gezeigten unerwünschten Verhaltensweise eine wichtige Rolle. Komplexere soziale und kommunikative Ereignisse sind für Anna oft schwer nachvollziehbar und führen dazu, dass sie einerseits von ihrem Umfeld missverstanden wird oder dass sie selbst eine Situation missversteht. Andererseits ist Anna in ihren Mitteilungsmöglichkeiten beschränkt, vor allem wenn es darum geht, eigene Gefühle oder Gemütszustände zu äussern. Die Schwierigkeit, sich mitzuteilen und eigene Empfindungen zu thematisieren, verursacht einen Teufelskreis, der zu hohen Frustrationen bei Anna führt. Daraus lässt sich ein erster Schwerpunkt für Annas Förderung ableiten, und zwar die Förderung ihren sozialen und kommunikativen Kompetenzen. Dies könnte ihre Frustrationstoleranz erhöhen und gleichzeitig zu weniger Verhaltensausrüchen im Alltag führen, was eine Entlastung für die gesamte Familie darstellen würde.

Ein weiterer Schwerpunkt, der sich aus der vorgestellten Situationsanalyse ergibt, ist ausserdem die gezielte Förderung von konstruktiven Bewältigungsstrategien. Werden Anna positive Strategien der Bewältigung von neuen Situationen vermittelt, würde dies zu wertvollen Erfolgserlebnissen im Alltag führen. Anna könnte die Erfahrung machen, auch schwierige Situationen erfolgreich bewältigen zu können und ihr Selbstbild würde dadurch gestärkt werden.

Die Förderung von Resilienzfaktoren, die die emotionalen und sozialen Kompetenzen beinhalten, wie beispielsweise die Förderung von Problemlösestrategien und positive Regulation von Emotionen, könnte somit Annas soziale Teilhabe am Familienleben positiv beeinflussen (vgl. Wustmann 2016, S. 46; S.71). Darüber hinaus sollte der baldige Kindergarteneintritt nicht ausser Acht gelassen werden, der als wichtiger Übergang im Leben eines vierjährigen Kindes zu betrachten ist: die Anpassung an den Kindergartenalltag erfordert persönliche Ressourcen zur Bewältigung der neuen Situation. So erscheint der Verfasserin die Förderung von Resilienzfaktoren in Annas Fall nicht nur von Vorteil, sondern auch von dringender Notwendigkeit, und zwar nicht nur mit dem Ziel, Anna eine bessere Teilnahme am Familienleben zu ermöglichen, sondern auch einen gelingenden Übergang von der Familie zum Kindergarten und Anna für die zukünftigen Aufgaben auszurüsten.

2.4. Themenwahl und Fragestellung: vom spezifischen Bedürfnis zur Fragestellung

An dieser Stelle der Arbeit lohnt sich ein kurzes Zusammenfassen des bisher Erläuterten. Zum einen wurden diese Masterarbeit und ihre Einbettung in ein grösseres Projekt vorgestellt. Von Bedeutung für die Präzisierung der Fragestellung sind die Ergebnisse aus der ersten Phase des Projektes, die aufzeigen konnten, wie Resilienz im Rahmen der HFE gefördert werden kann. Dennoch wurde in der ersten Durchführung bemängelt,

dass es der entwickelten Intervention nicht gelungen war, die Eltern in den Förderprozess einzubeziehen und als Partner zu gewinnen. Aus diesem Grund sollte die zweite Förderintervention nicht nur die Förderung der Resilienz des Kindes bezwecken, sondern auch auf den Einbezug und die Zusammenarbeit mit den Eltern abzielen. Zum anderen wurde die aktuelle berufliche Situation der Verfasserin und der sich daraus ergebende Bedarf beschrieben, die Kinder nicht nur in traditionellem Sinne in ihren kognitiven, sprachlichen und motorischen Kompetenzen zu unterstützen, sondern sie für bevorstehende Lebensaufgaben zu stärken.

In einem weiteren Schritt wurde ein Kind vorgestellt, Anna, das vor allem im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung einen ausgeprägten Förderbedarf hat. Mit dem Ziel, die soziale Teilhabe von Anna zu erhöhen, sie für die Bewältigung des Übergangs zum Kindergarten vorzubereiten und im Allgemeinen die Familienbelastung zu verringern, soll Anna mithilfe der entwickelten Förderintervention in ihrem Resilienzverhalten gestärkt werden.

Aus den zusammengetragenen Bedürfnissen und Notwendigkeiten wurde die Fragestellung formuliert, die als roter Faden vorliegender Masterarbeit fungiert. Diese lautet: **Wie kann die Resilienz eines Kindes in der HFE gefördert werden?** Um die Zusammenarbeit mit den Eltern nicht ausser Acht zu lassen, wird in dieser zweiten Phase des Projektes eine zweite Fragestellung bearbeitet, und zwar: **Wie gelingt es, die Eltern als aktive Partner im Förderprozess der Resilienz zu gewinnen?** In Abbildung 2 ist der Entstehungshintergrund der Fragestellungen zusammenfassend dargestellt und der Entstehungsprozess abgebildet– von den spezifischen Bedürfnissen des Umfelds bis zur Entwicklung der Fragestellung.

Als Quelle für die Beantwortung der Fragestellungen werden zum einen wissenschaftliche Literatur, zum anderen die Kinderakte über Anna und Beobachtungen aus dem Forschungstagebuch der Verfasserin dienen.

Abbildung 2: Zusammenstellung des Entstehungszusammenhangs der Fragestellung

3. Theoretischer Hintergrund

Im Folgenden wird das Konzept der Resilienz vorgestellt, es werden grundlegende theoretische und empirische Erkenntnisse präsentiert, die als Basis für die Entwicklung der Förderintervention dienen. Aus der Literatur wird deutlich, dass Resilienzkompetenzen über die gesamte Lebensspanne eines Individuums immer wieder von Bedeutung sind. Die Fragestellung dieser Arbeit bezieht sich aber ausschliesslich auf das Kindesalter, sodass sich auf solche wissenschaftlichen Beiträge konzentriert wird, die Resilienz im frühen und mittleren Kindesalter thematisieren.

3.1. Was bedeutet Resilienz?

Die Resilienzforschung findet ihre Anfänge in den 1950er Jahren. Dieser heute weitverbreiteten und anerkannten Forschungsbewegung liegt ein mutiger Paradigmenwechsel zugrunde. Im Gegensatz zur Entwicklungspsychopathologie, die vor allem defizitorientiert nach Risiken in der menschlichen Entwicklung sucht, gründet die Resilienzforschung ihr Bestreben auf die positive Entwicklung von Individuen trotz schwerer Lebensumstände (vgl. Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2015, S. 9; Wustmann 2016, S. 68; Zander 2011). Die Resilienzforschung nimmt eine neue Perspektive ein, weil sie danach fragt, was das Individuum gegenüber belastenden Lebensereignissen widerstandsfähig macht.

„Während das letztere (die Entwicklungspsychopathologie) hauptsächlich Risikoeinflüsse auf die menschliche Entwicklung untersucht, steht im Mittelpunkt der Resilienzforschung die positive Entwicklung von Individuen trotz schwieriger Bedingungen. Der Fokus liegt somit mehr auf den Schutzfaktoren und Ressourcen von Menschen – unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Risiken“ (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2015, S. 9).

Um das Anliegen dieser Forschungsbewegung zu verstehen, ist die Klärung des Begriffs Resilienz erforderlich und hilfreich. Das Wort Resilienz findet seinen Ursprung im englischen Ausdruck „resilience“, der mit „Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität“ ins Deutsche übersetzt wird (Wustmann 2014, S. 18). Der Begriff Resilienz bezieht sich somit auf die Fähigkeit eines Menschen, erfolgreich mit kritischen Lebensereignissen umzugehen (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2015, S.7; Sarimski 2013, S. 9). Das resiliente Individuum ist somit in der Lage, schwierige Lebensereignisse zu bewältigen, ohne daran zu zerbrechen (vgl. Wustmann 2016, S. 18). Wustmanns Definition des Konzeptes findet in der einschlägigen Literatur breite Zustimmung. Sie definiert Resilienz als „psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (ebd.).

Aus den Ergebnissen der entsprechenden wissenschaftlichen Studien lassen sich zwei wesentliche Bedingungen der Resilienz herausarbeiten: Zum einen besteht für das Kind ein belastendes Lebensereignis oder eine signifikante Bedrohung der kindlichen Entwicklung; zum anderen wird dieses Lebensereignis vom Kind aufgrund seiner vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen positiv bewältigt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Böse 2011, S. 9; Wustmann 2016, S. 18). Diese beiden Bedingungen sind für die Definition eines resilienten Verhaltens entscheidend, was auch bedeutet, dass ein Kind, das sich positiv entwickelt, z. B. über ein gesundes Selbstbild oder konstruktive Problemlösungsstrategien verfügt, nicht a priori als Beispiel für ein resilientes Kind angesehen werden kann. Dies wird im nächsten Zitat von Wustmann, einer der bekanntesten

Resilienzforscherinnen im deutschsprachigen Raum, verdeutlicht:

„Als resilient können somit nur die Kinder angesehen werden, die sich trotz massiver Beeinträchtigung erstaunlich positiv entwickeln, im Vergleich zu denjenigen Kindern, die unter gleichen Bedingungen – d. h. gleich hoher Risikobelastung – psychische Beeinträchtigung aufweisen. Einen (psychischen) widerstandsfähigen Kind gelingt es, Entwicklungsrisiken weitgehend zu vermindern oder zu kompensieren, negative Einflüsse auszugleichen und sich gleichzeitig gesundheitsförderliche Kompetenzen anzueignen“ (Wustmann 2016, S. 18).

Ein weiterer bedeutender Aspekt, an dem resilientes Verhalten eines Kindes erkannt werden kann, ist die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (vgl. Wustmann 2016, S. 20; Sarimski 2013, S. 9). Diese Entwicklungsaufgaben sind altersspezifisch und variieren je nach Lebensspanne. Die erfolgreiche Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben ist Voraussetzung für die Meisterung von nachfolgenden späteren Lebensaufgaben. Solche Entwicklungsaufgaben sind beispielsweise für das frühe Kindheitsalter die Bindung an Bezugspersonen, die Sprachentwicklung, die Selbstkontrolle und die Entwicklung von Autonomie (vgl. Wustmann 2016, S. 20). Hingegen werden in der Literatur für die mittlere Kindheit folgende Entwicklungsaufgaben genannt: Geschlechtsrollenidentifikation, Entwicklung von Impulskontrolle, Beziehung zu Gleichaltrigen und die Anpassung an schulische Anforderungen (vgl. ebd., S. 21).

Ausserdem werden dem Konzept der Resilienz drei Hauptmerkmalen zugeschrieben (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 10; Wustmann 2016, S. 28-33). Resilienz wird zum einen als **dynamische Fähigkeit** definiert, die sich während der Lebensspanne verändert und je nach Situation und Kontext variieren kann. Sie bezeichnet eine Kapazität, die das Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt erwirbt. Es geht somit nicht um eine statische und angeborene Persönlichkeitseigenschaft, sondern um einen dynamischen Entwicklungsprozess eines Kindes. Zum anderen wird Resilienz als eine **variable Grösse** definiert, sie beschreibt somit keine stabile und absolute Immunität gegenüber Belastungen, sondern ist eine Fähigkeit, die je nach Situation, Kontext und Alter stark variieren kann (vgl. Wustmann 2016, S. 30). „Resilienz ist damit auch eine ‚variable Grösse‘ und keine stabile Einheit, die immerwährende Unverwundbarkeit (In-Vulnerabilität) verspricht. So kann es sein, dass Kinder zu einem Zeitpunkt ihres Lebens resilient sind, zu anderen Zeitpunkten mit anderen Risikolagen jedoch Schwierigkeiten haben, die Belastungen zu bewältigen“ (Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 10).

Daraus lässt sich ein interaktionistisches Verständnis des Resilienzbegriffes ableiten. Die Fähigkeit, belastende Situationen zu bewältigen, ergibt sich aus einem Zusammenspiel zwischen Individuum und Umwelt (vgl. Wustmann 2016, S. 18). Sowohl persönliche Kompetenzen als auch Lebensbedingungen der Umwelt, in der das Individuum aufwächst, wirken auf den Resilienzprozess ein. Die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt wird auch als „bidirektional“ beschrieben (Wustmann 2016, S. 28). In anderen Worten können Umweltbedingungen den Resilienzprozess eines Kindes ebenso positiv beeinflussen wie auch das Kind „regulierend auf seine Lebensumwelt“ einwirken kann, „indem es sie aktiv mitgestaltet und konstruiert“ (ebd., S. 28-29). Der Resilienzforschung liegt somit ein Verständnis eines aktiven Kindes zugrunde, das den Risikolagen seines Aufwachsens nicht vollkommen ausgeliefert ist, sondern die Möglichkeit hat, seine Umwelt aktiv mitzugestalten (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 9).

Damit verbunden ist ein weiteres und drittes Hauptmerkmal, Resilienz ist **situationsspezifisch und multidimensional**. Verhält sich ein Kind in einem Lebensbereich resilient, bedeutet dies nicht, dass es die Kompetenz

auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann: „So können Kinder, die chronischen elterlichen Konflikten ausgesetzt sind, z. B. hinsichtlich ihrer schulischen Leistungsfähigkeit resilient, hinsichtlich sozialer Kontakte und Beziehungen dagegen nicht resilient sein“ (Wustmann 2016, S. 32).

Nach einer genaueren Definition des Konzeptes der Resilienz wird deutlich, dass es sich dabei um ein hochkomplexes Konstrukt handelt, dessen ganzheitliches Verständnis eine breitere Betrachtungsweise erfordert. Resilienz wird in den aktuellen Publikationen als „multidimensionales, kontextabhängiges und prozessorientiertes Phänomen“ beschrieben: Eine Vielzahl von zusammenwirkenden persönlichen und umweltbezogenen Faktoren ist bei einem resilienten Verhalten von Bedeutung (vgl. Wustmann 2016, S. 33).

Der Untersuchung dieser Vielfalt an Einflussfaktoren widmete sich in den letzten Jahren ein wichtiger Zweig der Resilienzforschung. Studien zur Resilienz konnten Risiko und Schutzfaktoren des kindlichen Aufwachsens ermitteln, die ein resilientes Verhalten begünstigen oder behindern können. Im folgenden Unterkapitel werden die bekanntesten Risiko- und Schutzfaktoren vorgestellt.

3.2. Risiko- und Schutzfaktoren

Wie bereits erläutert, widmet sich die Resilienzforschung der Frage nach Bedingungen, die die Widerstandskraft von Kindern begünstigen oder erschweren können. Die Termini, welche in der einschlägigen Literatur diesbezüglich Anwendung finden, sind „Schutzfaktor“ und „Risikofaktor“. Zu den bekanntesten empirischen Studien, die diese Einflussfaktoren ermitteln und nachweisen konnten, zählen im englischsprachigen Raum die Kauai-Studie, die Minnesota-Parent-Child-Project und die Rochester-Längsschnittstudie (vgl. Werner & Smith 2001; Sroufe et al. 2005; Sameroff et al. 2003, erwähnt in: Sarimski 2013, S. 9-10). Im deutschsprachigen Raum wird auf die Mannheimer Längsschnittstudie und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie hingewiesen (vgl. Laucht et al. 2000; Lösel & Bender 2008, erwähnt in: Fröhlich-Gildhof & Böse 2015, S. 15). Im Folgenden werden in einem ersten Schritt die Risikofaktoren thematisiert und in einem zweiten die Schutzfaktoren vorgestellt.

Risikofaktoren sind Lebensbedingungen, die die kindliche Entwicklung gefährden, behindern und zu psychisch-emotionalen Erkrankungen führen können (vgl. Fröhlich-Gildhof & Böse, S. 21). Diese Faktoren werden auch als „krankheitsbegünstigende, risikoe erhöhende und entwicklungshemmende Merkmale“ definiert (Fröhlich-Gildhof & Böse, S. 21). Risikofaktoren werden in zwei Gruppen aufgeteilt: die kindbezogenen Vulnerabilitätsfaktoren, die biologische und psychische Merkmale des Kindes beinhalten, und die Risikofaktoren oder Stressoren, die ihre Ursprünge in der familiären Umgebung und im erweiterten sozialen Umfeld des Kindes finden (vgl. Wustmann 2016, S. 36).

Vulnerabilitätsfaktoren werden wiederum in primäre Faktoren und sekundäre Faktoren aufgeteilt: Die ersten beziehen sich auf angeborene Merkmale des Kindes, wie beispielsweise genetische Dispositionen oder Geburtskomplikationen, die zweiten hingegen weisen auf Merkmale, die in der Interaktion zwischen Kind und Umwelt entstehen (vgl. Wustmann 2016, S. 36). Studien konnten aufzeigen, dass Risikofaktoren gravierendere Auswirkungen auf den Lebenslauf eines Kindes haben als die Vulnerabilitätsfaktoren, die mit zunehmendem Alter des Kindes an Einfluss verlieren (vgl. Fröhlich-Gildhof & Böse, S. 21).

In Tabelle 4 und 5 wird in Anlehnung an Wustmann (2016) eine von ihr entwickelte exemplarische Auflistung

der Vulnerabilitätsfaktoren und Risikofaktoren vorgestellt, die in den letzten Jahrzehnten ermittelt werden konnten.

Vulnerabilitätsfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prä-, peri- und postnatale Faktoren (z. B. Frühgeburt, Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht, Ernährungsdefizite, Erkrankungen des Säuglings) ▪ Neuropsychologische Defizite ▪ Psychophysiologische Faktoren (z.B. sehr niedriges Aktivitätsniveau) ▪ Genetische Faktoren (z.B. Chromosomenanomalie) ▪ Chronische Erkrankungen (z.B. Asthma, Neurodermitis, Krebs,) ▪ Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit. ▪ Unsichere Bindungsorganisation ▪ Geringe kognitive Fertigkeiten: niedriger Intelligenzquotient, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiven Informationsverarbeitung ▪ Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung

Tabelle 5: Empirisch belegte Vulnerabilitätsfaktoren (eigene Darstellung in Anlehnung an Wustmann 2016, S. 38-39)

Risikofaktoren
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Niedriger sozioökonomischer Status, chronische Armut ▪ Aversive Wohnumfeld (Wohngegend mit hohem Kriminalitätsanteil) ▪ Chronische familiäre Disharmonie ▪ Elterliche Trennung und Scheidung ▪ Wiederheirat eines Elternteils, häufig wechselnde Partnerschaften der Eltern ▪ Arbeitslosigkeit der Eltern ▪ Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern ▪ Psychische Störungen oder Erkrankungen eines bzw. beider Elternteile ▪ Kriminalität der Eltern ▪ Obdachlosigkeit ▪ Niedriges Bildungsniveau der Eltern ▪ Abwesenheit eines Elternteils/alleinerziehender Elternteil ▪ Erziehungsdefizite/ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (z. B. inkonsequentes, zurückweisendes oder inkonsistentes Erziehungsverhalten, Uneinigkeit der Eltern über Erziehungsmethoden, körperliche Strafen, zu geringes Beaufsichtigungsverhalten, Desinteresse/Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind, mangelnde Feinfühligkeit und Responsivität) ▪ Sehr junge Elternschaft (vor dem 18. Lebensjahr) ▪ Unerwünschte Schwangerschaft ▪ Häufige Umzüge, häufiger Schulwechsel ▪ Migrationshintergrund ▪ Soziale Isolation der Familie ▪ Adoption/Pflegefamilie ▪ Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes ▪ Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhaltensstörung ▪ Mehr als vier Geschwister ▪ Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige ▪ Ausserfamiliäre Unterbringung

Tabelle 6: Empirisch belegte Risikofaktoren (eigene Darstellung in Anlehnung an Wustmann 2016, S. 38-39)

Studien haben ausserdem bewiesen, dass nicht jeder Risikofaktor zwingend zu einer Entwicklungsgefährdung

oder gar zu einer Fehlentwicklung führen muss; stärkeren Einfluss auf die Lebensbewältigung der Kinder können aber Kumulationen unterschiedlicher Risikofaktoren haben (vgl. Fröhlich-Gildhof & Böse, S.23). So zeigen empirische Studien, dass die schädlichen Effekte für das Leben der Kinder mit dem Ausmass der Risikobelastung und der Kumulation der Risikofaktoren zunehmen: „Kinder mit früher organischer Risikobelastung, die gleichzeitig widrigen familiären Lebensumstände ausgesetzt sind, weisen die ungünstigste Entwicklungsprognose auf. Kinder mit multipler Risikobelastung gelten deshalb als besonders stark entwicklungsgefährdet“ (Wustmann 2016, S. 41).

In diesem komplexen System von Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Einflussfaktoren konnte die Resilienzforschung **Schutzfaktoren** erkennen, die Risikofaktoren entgegenwirken können und diese sogar ausgleichen können. Diesbezüglich wird von der kompensatorischen Leistung der Schutzfaktoren gesprochen (vgl. Wustmann 2016, S. 56). Schutzfaktoren werden auch als entwicklungsfördernde, protektive oder risikomildernde Faktoren bezeichnet und als „Merkmale beschrieben, die das Auftreten einer psychischen Störung oder einer unangepassten Entwicklung verhindern oder abmildern sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen“ (Fröhlich-Gildhof & Böse, S. 28).

Diese für die Resilienz eines Kindes förderlichen Einflussmerkmale lassen sich in drei Ebenen unterteilen: kindbezogene Faktoren, familienbezogene Faktoren und ausserfamiliäre Umfeldfaktoren (vgl. Wustmann 2016, S. 46). Die erste Gruppe von Faktoren bezieht sich auf persönliche individuelle Faktoren des Kindes, über die es von Geburt an verfügt. Beispiel dafür sind Charaktereigenschaften wie ein positives Temperament oder eine optimistische Sichtweise. Die zweite Gruppe von Schutzfaktoren wird den familiären Gegebenheiten zugeordnet, wie beispielsweise eine sichere Bindung zu den Eltern. Zur letzten Gruppe gehören förderliche Bedingungen, die ausserhalb der Familie anzutreffen sind, wie beispielsweise das Vorhandensein von Betreuungspersonen in der Kita, die als positives Vorbild für das Kind fungieren (vgl. ebd., S. 46-47).

In Tabelle 7 werden die empirisch belegten Schutzfaktoren zusammengestellt (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2012, S. 16-17; Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 30-31; Wustmann 2016, S. 46).

Kindbezogene Schutzfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Positive Temperamenteigenschaften ▪ Intellektuelle Fähigkeiten ▪ Erstgeborenes Kind ▪ Weibliches Geschlecht ▪ Selbstwahrnehmung ▪ Selbstwirksamkeit ▪ Soziale Kompetenz ▪ Umgang mit Stress ▪ Problemlösefähigkeit
Familienbezogene Schutzfaktoren	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestens eine stabile Beziehung zu einer primären Bezugsperson ▪ Autoritativer Erziehungsstil: emotional warmes, offenes und gleichzeitig klar strukturierendes Erziehungsverhalten ▪ Bindungsfähigkeit und die Realisierung empathischen Verhaltens durch die Bezugsperson ▪ Frühe Möglichkeiten, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen zu können ▪ Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie ▪ Soziale Modelle, die angemessenes Bewältigungsverhalten zeigen, Kinder ansprechen und ermutigen ▪ Gute oder sichere sozioökonomische Bedingungen ▪ Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
Ausserfamiliäre Umfeldfaktoren	<p>In den Bildungsinstitutionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen ▪ Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt, Akzeptanz) ▪ Hoher, angemessener Leistungsstandard ▪ Positive Verstärkung der Leistung ▪ Positive Peerkontakte/positive Freundschaftsbeziehungen ▪ Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) ▪ Zusammenarbeit mit Eltern <p>Im weiteren sozialen Umfeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetente und fürsorgliche Erwachsenen ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen ▪ Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen ...) ▪ Gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten ▪ Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

Tabelle 7: Wichtige Schutzfaktoren aus wissenschaftlichen Untersuchungen (eigene Zusammenstellung in Anlehnung an Fröhlich-Gildhoff et al. 2012, S. 16-17; Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 30-31; Wustmann 2016, S. 46, 115-116)

In der Literatur sticht ein wesentlicher Schutzfaktor hervor, der am stärksten Risikofaktoren entgegenwirkt und eine gesunde Entwicklung begünstigen kann: eine „stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson“ (Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 32).

Für Fachpersonen, die täglich mit Kindern arbeiten, stellt sich nun die Frage, wie ein resilientes Kind konkret aussehen mag. Um diese Frage zu beantworten wird eine Personifizierung eines resilienten Kindes vorgeschlagen, vielen der vorgestellten Schutzfaktoren werden in persönliche Merkmale des Kindes oder in familienspezifische Gegebenheiten übersetzt. Es entsteht ein Bild eines resilienten Kindes, das belastende Ereignisse überstehen kann und ein „kompetenter, selbstbewusster und einfühlsamer Mensch werden [kann]“ (Zander et al. 2011, S. 47). So lässt sich ein resilientes Kind anhand der folgenden drei Aussagen „ich habe, ich bin, ich kann“ beschreiben (Grotberg erwähnt in: Wustmann 2016, S. 118).

Ein resilientes Kind sagt,	
ich habe (i have)	<ul style="list-style-type: none"> • Menschen um mich, die mir vertrauen und die mich bedingungslos lieben, • Menschen um mich, die mir Grenzen setzen, an denen ich mich orientieren kann und die mich vor Gefahren schützen, • Menschen um mich, die mir als Vorbilder dienen und von denen ich lernen kann, • Menschen um mich, die mich dabei unterstützen und bestärken, selbstbestimmt zu handeln, • Menschen um mich, die mir helfen, wenn ich krank oder in Gefahr bin, und die mich darin unterstützen, Neues zu lernen.
ich bin (I am)	<ul style="list-style-type: none"> • eine Person, die von anderen wertgeschätzt und geliebt wird, • froh, anderen helfen zu können und ihnen meine Anteilnahme zu signalisieren, • respektvoll gegenüber mir selbst und anderen, • verantwortungsbewusst für das, was ich tue, • zuversichtlich, dass alles gut wird.
ich kann (I can)	<ul style="list-style-type: none"> • mit anderen sprechen, wenn mich etwas ängstigt oder mir Sorgen bereitet, • Lösungen für Probleme finden, mit denen ich konfrontiert werde, • mein Verhalten in schwierigen Situationen kontrollieren, • spüren, wann es richtig ist, eigenständig zu handeln oder ein Gespräch mit jemanden zu suchen, • jemanden finden, der mir hilft, wenn ich Unterstützung brauche.

Tabelle 8: Ein resilientes Kind (Grotberg erwähnt in: Wustmann 2016, S. 118)

Die Auflistung empirisch belegter Schutzfaktoren eröffnet der pädagogischen Präventionsarbeit einen grossen Spielraum für die Förderung von Resilienz. Denn eine HFE verfügt über die Möglichkeit, Schutzfaktoren zu fördern, vor allem auf der Ebene der kindbezogenen und familienbezogenen Faktoren. Die Möglichkeiten der Förderung als HFE werden nächsten Kapitel ausführlich thematisiert.

3.3. Erklärungsmodell der Resilienz

Um das komplexe Zusammenwirken von Schutzfaktoren und Risikofaktoren zu veranschaulichen, wurden mehrere Erklärungsmodelle der Resilienz entwickelt (vgl. Wustmann 2016, S. 56). In dieser Arbeit wird Bezug auf das Rahmenmodell der Resilienz genommen, das von Kumpfer (1999) entwickelt und von Wustmann (2005, 2016) adaptiert wurde (vgl. Wustmann 2016, S. 62). Das Modell findet breite Zustimmung, und zwar vor allem deshalb, weil es zum einen alle bisher erarbeiteten Forschungsgrundlagen über Resilienz vereint und zum anderen die dynamischen Interaktionsprozesse zwischen Kind und Umwelt berücksichtigt. Dieses Modell wird im Rahmen vorliegender Masterarbeit als theoretische Grundlage der entworfenen Förderintervention dienen, da mit seiner Hilfe die unterschiedlichen Förderbereiche der Resilienz erkannt werden können und darauf die Förderintervention aufgebaut werden kann.

Das Rahmenmodell der Resilienz beschreibt sechs Dimensionen, die für die Entwicklung eines resilienten Verhaltens entscheidend sind. Es geht um vier Einflussbereiche und zwei Transaktionsprozesse (vgl. Wustmann 2016, S. 62-65).

Als Einflussbereiche werden genannt:

1. Akute Stressor: ein belastendes Ereignis, das eine Störung des kindlichen Gleichgewichtes verursacht und als Auslöser für den Resilienzprozess zu betrachten ist.
2. Umweltbedingungen: Schutz- oder Risikofaktoren, mit denen das Kind in seiner sozialen Umwelt

konfrontiert ist (z. B. Familie, Schule, Peers). Von Bedeutung für die mögliche Entwicklung eines resilienten Verhaltens des Kindes ist diesbezüglich eine Kumulation der risikoerhöhenden bzw. risikomildernden Faktoren.

3. **Personale Merkmale:** Merkmale des Kindes, die eine erfolgreiche Bewältigung des Stressors begünstigen können. Es sind sowohl angeborene Eigenschaften wie kognitive Fähigkeiten oder Charaktereigenschaften als auch erlernte Kompetenzen wie sozial-emotionale Kompetenzen, die den Resilienzprozess beeinflussen. Diese Gruppe von Merkmalen werden somit auch Resilienzfaktoren zugeordnet.
4. **Entwicklungsergebnis:** bezieht sich auf das Ergebnis des Anpassungsprozesses des Kindes. Dieser kann je nach Einflussvariablen zu einer konstruktiven und resilienten Anpassung führen, die sich an der erfolgreichen Bewältigung von altersspezifischen Aufgaben erkennen lässt. Das Ergebnis des Anpassungsprozesses kann aber auch eine Fehlanpassung sein, sodass beispielsweise psychische Störungen auftreten, die das Kind beim Meistern von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben behindern. Diesbezüglich ist zu betrachten, dass die Erfahrung einer erfolgreichen Anpassung oder einer Fehlanpassung einen „Bumerangeffekt“ nach sich herzieht. Das Erleben von Erfolg oder Misserfolg beeinflusst die Wahrnehmung und Einstellung des Kindes beim nächsten Auftreten eines Stressors.

Das Rahmenmodell benennt ausserdem folgende Transaktionsprozesse:

5. **Das Zusammenspiel von Person und Umwelt:** bezieht sich auf Verhaltensmuster, Wahrnehmungsmuster und Attributionsmuster, die das Kind in Interaktion mit seiner Umwelt erlernt. In diesem Transaktionsprozess spielt die Unterstützung von Bezugspersonen eine wichtige Rolle. Diese können nämlich durch positives Modellverhalten und emotionalen Halt einen positiven Anpassungsprozess und Bewältigungsprozess beim Kind anregen.
6. **Das Zusammenspiel zwischen Person und Entwicklungsergebnis:** wird auch als Resilienzprozess bezeichnet. Dabei geht es um funktionale oder dysfunktionale Bewältigungsprozesse, die letztendlich zu einer Steigerung des Kompetenzniveaus des Kindes führen oder zur Entwicklung von maladaptiven Verhaltensweisen führen können.

Dieses Rahmenmodell der Resilienz bietet eine Veranschaulichung des komplexen Systems von Einflüssen und Wechselwirkungen, die einen Resilienzprozess ausmachen. Es kann ausserdem als Instrument dienen, um die individuelle Resilienzprozesse von Kindern zu reflektieren, weil es verhindert, dass die Fachperson bei der Analyse Einflussvariablen unberücksichtigt lässt.

Abbildung 3: Rahmenmodell von Resilienz (Wustmann 2016, S.65)

3.4. Bedeutung der Resilienzförderung für die Heilpädagogische Früherziehung

Anhand der dargelegten theoretischen Grundlagen konnte das Konzept der Resilienz vorgestellt werden. Es wurde eine Begriffsklärung vorgenommen, indem wichtige Hauptmerkmale des Konzeptes präsentiert wurden. Risikofaktoren und Schutzfaktoren wurden thematisiert sowie ein Erklärungsmodell zu deren Zusammenwirken beschrieben und erläutert. Nunmehr stellt sich die Frage, wo sich die heilpädagogische Früherziehung in der empirischen und theoretischen Diskussion des Resilienzparadigmas positioniert, welche Rolle sie gemäss der Resilienzforschung einnehmen soll und welche Bedeutung die Resilienzförderung für die heilpädagogische Früherziehung hat.

Das Resilienzparadigma konzentriert sich auf die Eigenaktivität des Kindes: Das Kind ist den negativen Ereignissen und Lebensbedingungen keineswegs vollkommen ausgeliefert, sondern wird als „aktiver Bewältiger“ und „Mitgestalter seines Lebens“ angesehen (Wustmann 2016, S. 69). Dies bedeutet aber nicht, dass sich Kinder selbst dauerhaft stärken und resilient machen können, hierzu brauchen sie Hilfe und Unterstützung von aussen. „Denn Kinder sind viel stärker von ihrer Lebensumwelt abhängig als Erwachsene und aufgrund dessen wesentlich mehr auf stützende Systeme angewiesen. Im Vergleich zu Erwachsenen haben sie weniger Erfahrung mit Stressoren und können oftmals ihre eigenen Ressourcen nur vage einschätzen“ (Wustmann 2016, S. 69). Empirische Untersuchungen beweisen ausserdem die Bedeutung des frühen Erlernens von Resilienzkompetenzen, wie beispielsweise positiven Formen des Problemlösens und Strategien der Stressbewältigung. Dadurch können Kinder schon früh Erfolgserlebnisse in Bezug auf die Bewältigung von Stressoren sammeln, was wiederum dazu führt, dass sie ein gesundes Selbstbild entwickeln und sich als selbstwirksame Persönlichkeiten erleben können. Ist dies nicht der Fall, kann ein dysfunktionaler Umgang mit Stressoren zu wiederholtem Misserfolgserlebnissen führen. Diesbezüglich wird von der Gefahr einer „erlernten Hilflosigkeit“ gesprochen: „Wenn ein Kind also immer wieder die Erfahrung macht, dass es keine Veränderungen bewirken kann, dass seine Handlungen nicht die gewünschten Effekte erzielen und dass es Ereignisse nicht kontrollieren kann, entsteht ein Gefühl der Hilflosigkeit. Das Kind wird dann auch tatsächlich kontrollierbare Ereignisse als unkontrollierbar erleben“ (Wustmann 2016, S. 70).

Aus diesem Grund betont die Resilienzforschung die Bedeutung der **Frühprävention**, unter dem Leitprinzip „So früh wie möglich!“ sollen Kinder durch gezielte Förderung von Resilienzfaktoren schon im frühen Alter gestärkt werden, sodass negative Selbstrepräsentationen sich gar nicht erst bilden können. In diesem Zusammenhang wird von einer Resilienzförderung in Form von Frühintervention plädiert, wobei die Förderung nicht nur auf Kinder aus Risikomilieus zielen, sondern flächendeckend sich an alle Kinder richten soll (vgl. Wustmann 2016, S. 72). Ziel der Intervention soll zum einen die Förderung von Resilienzfaktoren sein, zum anderen soll den Kindern anhand von Bewältigungsstrategien ein funktionaler Umgang mit Stressoren aufgezeigt werden, ohne einen positiven Beziehungsaufbau zu vernachlässigen.

Die Frühprävention kann sowohl in familiären als auch in ausserfamiliären Kontexten stattfinden (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 11). Genau in diesem Kontext positioniert sich die Heilpädagogische Früherziehung. Das berufliche Setting einer HFE ermöglicht ihr eine Nähe zum familiären Kontext, die anderen pädagogischen Berufen verwehrt bleibt. Die Tatsache, dass die HFE ihre berufliche Tätigkeit in dem häuslichen Rahmen des Kindes ausübt, eröffnet ihr einen grossen Spielraum hinsichtlich der Förderung von Resilienz. Die HFE kann durch ihr förderliches Angebot gleichzeitig auf verschiedene Ebene einwirken: sowohl die persönliche Ebene

des Kindes fördern als auch die gesamte Familie und vor allem die Eltern-Kind-Interaktion stärken.

Ein weiterer Aspekt, der für Resilienzförderung in der heilpädagogischen Früherziehung spricht, ist ihre Klientel. Ein bzw. eine HFE arbeitet mit Kindern, die schon sehr früh, einige sogar ab der Geburt, mit Einschränkungen konfrontiert sind. Bei diesen Kindern und deren familiärem Umfeld werden somit sehr früh Resilienzen abgefragt, um die unterschiedlichen Stressoren und Herausforderungen zu bewältigen. Ein Bedarf an Unterstützung seitens der HFE, sei es auf der persönlichen Ebene des Kindes oder auf der familiären Ebene, besteht. Die Begleitung einer Familie als HFE zu übernehmen und die Förderung der Resilienz ausser Acht zu lassen, scheint in dieser Hinsicht nicht nur naiv, sondern auch fahrlässig zu sein.

3.5. Resilienzförderung konkret: Erarbeitung eines Handlungsmodells für den Praxisteil

Nach erfolgter Thematisierung der Bedeutung der Resilienzförderung für den Beruf der HFE soll im Folgenden nach Möglichkeiten der Resilienzförderung gesucht werden. Zu klären ist, wie diese gestaltet werden soll und welche Aspekte dabei zu beachten sind.

Fröhlich-Gildhoff et al. (2016, S. 11) weisen auf Erfolgskriterien von Präventionsprogrammen hin, diese Kriterien sollten bei der Entwicklung einer auf Resilienz bezogenen Förderintervention berücksichtigt werden. Damit ein Präventionsprogramm erfolgreich ist, sollte es (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al., S. 11)

- sich an den Kindern, an den Eltern und am sozialen Umfeld orientieren,
- in die Lebenswelt der Kinder, z. B. Krippen oder Kindergarten, eingebettet sein,
- einen Förderplan vorsehen, der über eine längere Zeitdauer durchgeführt wird,
- klar strukturiert und Übungsmöglichkeiten anbieten.

Ausserdem bietet das vorgestellte Rahmenmodell weitere Ansatzpunkte für die Planung der Förderung: Es zeigt nämlich, dass Schutzfaktoren auf der persönlichen Ebene des Kindes und auf der Ebene der Umwelt für den Resilienzprozess von entscheidender Bedeutung sind. Auf diese Dualität der Interventionsmöglichkeiten weist auch Wustmann (2016, S. 125) hin, indem sie für eine Resilienzförderung auf individueller Ebene plädiert, also direkt beim Kind, und für eine Resilienzförderung auf der Beziehungsebene, wie beispielsweise durch eine Stärkung der Erziehungskompetenz und Interaktionsqualität der Eltern. Wünsche (2012) spricht diesbezüglich von Multimodalität von Förderprogrammen: „So sind Förderprogramme multimodal anzulegen, d. h. neben den Kindern sind nicht nur die pädagogischen Fachkräfte und Institutionen einzubeziehen, sondern vor allem auch die Eltern“ (Wünsche 2012, S. 136).

Anzumerken ist aber, dass das Modell als Erklärungsmodell des Resilienzprozesses konzipiert wurde und deswegen keine direkten Empfehlungen für bestimmte Förderbereiche gibt, auf die bei der Entwicklung einer Förderintervention zurückgegriffen werden könnte. So geschieht es, dass eine Fachperson von der Fülle an unterschiedlichen Schutzfaktoren, die es zu fördern gilt, schnell überfordert ist, weil alle von Bedeutung zu sein scheinen und sich die Frage gestellt wird, wo mit der Förderung angesetzt werden sollte.

Diesbezüglich dient als Orientierung das Modell der Resilienzfaktoren von Fröhlich-Gildhof et al. (2016) sowie Fröhlich-Gildhof und Böse (2015), das als Grundlage für mehrere Resilienzförderprogramme fungiert (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 11-13). Die Autoren schlagen eine Operationalisierung der Resilienz vor, sie entwerfen ein Modell, das auf sechs Dimensionen von Resilienzfaktoren beruht. Dieses Modell liegt dem von

den Autoren entwickelten Förderprogramm „Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen“ (PRiK) zugrunde. In Abbildung 4 wird eine sechsdimensionale Operationalisierung von Resilienz in Anlehnung an Fröhlich-Gildhof & Böse (2015) vorgeschlagen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 43; Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 13).

Abbildung 4: Operationalisierung von Resilienz (Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 43; Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 13)

Anhand der sechsdimensionalen Operationalisierung der Resilienzfaktoren werden für die Fachperson oder im vorliegenden Fall für die HFE klare Förderbereiche erkennbar. Eine Intervention zur Förderung der Resilienz sollte somit Förderinput anbieten, das auf die Stärkung dieser sechs Resilienzfaktoren zielt: Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, Soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit und Bewältigungskompetenz. Anhand einer Entwicklungserfassung beim Kind kann dann die Fachperson definieren, bei welchem Resilienzfaktor die Förderung zu Beginn ansetzen sollte. Im Allgemeinen wird die Kompetenz der Selbst- und Fremdwahrnehmung als Grundlage und Voraussetzung für komplexere Fertigkeiten wie die Problemlösefähigkeit angesehen.

Dennoch muss hier festgehalten werden, dass die vorgeschlagene Operationalisierung der Resilienzfaktoren einer multimodalen Resilienzförderung nicht gerecht werden kann. Dem Modell können nämlich ausschliesslich Resilienzfaktoren auf der persönlichen Ebene des Kindes entnommen werden, die Förderung auf Ebene der Eltern und des sozialen Umfeldes wird damit nicht berücksichtigt. In Kapitel 3.6 wird aus diesem Grund

nach Möglichkeiten der Elternzusammenarbeit in der Resilienzförderung gesucht. Dabei wird es für die Fragestellung von Bedeutung sein, in einem ersten Schritt herauszuarbeiten, wie die Resilienzförderung auf der Ebene der Eltern zu gestalten ist und, in einem zweiten Schritt soll der Frage nachgegangen werden, welche Kriterien eine erfolgreiche und produktive Elternzusammenarbeit berücksichtigen sollte.

3.6. Resilienzförderliche Zusammenarbeit mit den Eltern

Die bekanntesten Resilienzforscher betonen übereinstimmend die Notwendigkeit des Einbezugs der Eltern in den Förderprozess der Resilienz (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 80). Setzt man sich mit der Literatur zur resilienzförderlichen Zusammenarbeit mit den Eltern auseinander, stechen vor allem drei Schutzfaktoren hervor, an denen die Förderung ansetzen sollte.

Erste und grundlegende Empfehlung ist Förderung der **Eltern-Kind-Beziehung**. Pädagogische Fachkräfte, können Eltern einen Rahmen anbieten, um die eigene Haltung und die Interaktion mit dem Kind zu reflektieren (vgl. Wünsche 2012, S. 128). Inputs zur Anregung der Responsivität der Eltern sind dabei von grosser Bedeutung, weil eine Sensibilisierung für die Bedürfnisse des Kindes zum einen das Verständnis für kindliches Verhalten verbessern kann zum anderen adäquate Reaktionen der Eltern bewirken. Beide Elemente stärken die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Untersuchungen zeigen ausserdem, dass für eine gesunde Entwicklung zwei Faktoren von unerlässlicher Bedeutung sind: „elterliche Wärme“ (Fürsorge, Liebe, Zuneigung, Geborgenheit) und ‚elterliche Kontrolle‘ (klare Regeln, Grenzsetzungen, Strukturen)“ (Fröhlich-Gildhoff & Böse 2015, S. 80).

Damit eng verbunden ist ein weiterer Förderbereich der resilienzförderlichen Zusammenarbeit mit den Eltern, und zwar die elterliche **Erziehungskompetenz** (vgl. Wustmann 2016, S. 136). Diesbezüglich wird empfohlen, den Eltern zum einen Informationen zu konstruktiven und förderlichen Erziehungspraktiken zu geben, zum anderen soll den Eltern konkrete Hilfe für den Alltag angeboten werden, indem beispielsweise der Umgang mit dem Kind im Alltag analysiert wird und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Die pädagogischen Empfehlungen sollten sich an den Prinzipien eines autoritativen Erziehungsstils orientieren (vgl. ebd., S. 137). Untersuchungen zur Erziehungskompetenz der Eltern haben nachgewiesen, dass ein autoritativer Erziehungsstil zu einer positiven und gesunden Entwicklung beim Kind führt (vgl. Wünsche 2012, S. 129). Dieser Erziehungsstil ist von hoher Wertschätzung und Respekt gegenüber dem Kind gekennzeichnet, gleichzeitig werden aber klare Strukturen und Grenzen angeboten. Ein weiteres Element dieses Erziehungsstils ist eine kindzentrierte Kommunikation: „also eine Orientierung auf das Kind, das Zeigen von Interesse am Kind und dessen Lebenswelt, das Schenken von Zuwendung und Vertrauen“ (ebd.). Kinder sollen ausserdem in Entscheidungen einbezogen werden und angemessene Verantwortung im familiären Alltag übernehmen.

Zuletzt soll eine resilienzförderliche Zusammenarbeit darauf abzielen, **Bewältigungskompetenzen** der Eltern zu stärken. Durch gemeinsames Reflektieren des Familienalltags kann die pädagogische Fachperson die Eltern dabei unterstützen die eigenen Strategien und Bewältigungskompetenzen zu stärken. Daraus resultiert zum einen, dass die Eltern in ihrem Kompetenzerleben und ihrer Rolle als Eltern gestärkt werden, da sie sich selbst als resiliente Eltern erleben können. Zum anderen fungieren die Eltern durch eine positive Bewältigung von Herausforderung als positive Vorbilder für ihre Kinder (vgl. Wustmann 2016, S. 137). In Abbildung 5 wird

eine Zusammenstellung der vorgestellten Schutzfaktoren auf Beziehungsebene präsentiert. Diese Abbildung ermöglicht einen Überblick über die Hauptförderbereiche einer resilienzförderlichen Zusammenarbeit mit den Eltern.

Abbildung 5: Resilienzförderliche Schutzfaktoren auf Ebene der Eltern

3.7. Erfolgsfaktoren einer gelingenden Zusammenarbeit mit den Eltern

Als Abschluss der theoretischen Ausführungen soll der Frage nach den Erfolgsfaktoren einer gelingenden Elternzusammenarbeit nachgegangen werden. Wie schon in Kapitel 2 erwähnt worden ist, wurde eine erste Intervention zur Resilienzförderung in der ersten Phase des Projektes durchgeführt. Die Evaluation ergab, dass es mit der Förderintervention nicht gelungen ist, die Eltern als Partner in den Resilienzprozess einzubeziehen. Aus diesem Grund ist es für eine zweite Durchführung von Bedeutung, dass Aspekte einer gelingenden Zusammenarbeit mit den Eltern identifiziert werden und in die zweite Durchführung integriert werden. Elternzusammenarbeit ist eine Thematik, die in der Literatur breit diskutiert und untersucht wird. Der Anspruch auf Vollständigkeit der Darstellung aller Erfolgskriterien kann daher nicht erfüllt werden. Vielmehr geht es hier darum, zentrale Kriterien einer erfolgreichen Elternarbeit für die heilpädagogische Praxis zu erarbeiten.

Entscheidend für eine gelingende Elternzusammenarbeit ist der Aufbau einer Vertrauensbeziehung zu den Eltern. Der Vertrauensaufbau beginnt schon bei der ersten Begegnung mit der Familie. Damit eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann, ist die Haltung der HFE von zentraler Bedeutung (vgl. Wünsche 2012, S. 132). In der Literatur wird für eine **pädagogische Haltung** plädiert, die von „Respekt und Wertschätzung,

Vorurteilsbewusstheit, Ressourcenorientierung, Dialogbereitschaft sowie Selbstreflexion“ gekennzeichnet ist (ebd., S. 32-33). Die HFE soll die Eltern mit einer Grundhaltung der Akzeptanz und des Verständnisses begegnen und auf diese Art und Weise die Eltern für eine Zusammenarbeit zu gewinnen versuchen.

Ausserdem von grosser Bedeutung für eine gelingende Elternzusammenarbeit ist, dass sich die HFE darum bemüht, ein **Arbeitsbündnis** mit den Eltern zu schliessen. Dabei geht es darum, dass sie die Eltern über ihre Rolle aufklärt und dass gemeinsam Ziele für die pädagogische Zusammenarbeit festgelegt werden. So kann beispielsweise im Rahmen eines Gesprächs mit den Eltern vereinbart werden, in welcher Form die Förderung stattfinden soll, welche Ziele sie verfolgen soll und was alle Beteiligten dazu beitragen können.

Obwohl die HFE einen respektvollen und positiven Umgang mit Eltern pflegt und sich um die Entwicklung eines Arbeitsbündnisses bemüht, kann es in der beruflichen Praxis trotzdem vorkommen, dass Eltern für die Zusammenarbeit schwer zu motivieren sind. Sarimski (2013, S. 127) bietet eine Auflistung von Hindernissen einer produktiven Elternzusammenarbeit. Es geht zum einen um organisatorische Schwierigkeiten: Das Angebot muss zuerst wahrgenommen werden können, beispielsweise kann für einige hochbelastete Eltern der Weg zur Förderstelle eine Herausforderung an sich darstellen. Zum anderen geht es um Ängste der Eltern, die beispielsweise befürchten, durch eine Zusammenarbeit mit einer Fachperson zumindest partiell die Kontrolle über die eigene Lebensführung zu verlieren, oder davor Angst haben, zu viel von sich und dem eigenen Familienalltag preiszugeben und kritisiert zu werden. Trotz dieser Schwierigkeiten, die einer HFE bewusst sein sollten, betont Sarimski (vgl. ebd.), dass alle Eltern den Wunsch haben, „gute Eltern“ zu sein. Dies bedeutet, dass sie die Zusammenarbeit mit der HFE eingehen werden, wenn sie erkennen, dass das Förderangebot für das Kind und die gesamte Familie von Vorteil ist:

„Alle Eltern haben zunächst einmal den Anspruch an sich selbst, „gute Eltern“ sein zu wollen. Grundsätzlich kann deshalb davon ausgegangen werden, dass Eltern sich für Hilfeangebote öffnen, sobald sie erkennen, dass die angebotenen Hilfen für sie selbst und für die Entwicklung ihres Kindes förderlich sein können.“ (ebd.).

Damit die Eltern einen Vorteil in der Zusammenarbeit mit der HFE erkennen können, soll sich das Förderangebot an den Bedürfnissen der Familie orientieren und damit praktische Hilfe für den Alltag anbieten. Diesbezüglich findet das Konzept der **Familienorientierung** breite Zustimmung (vgl. Sarimski 2017, S. 28-31). Das übergeordnete Ziel einer familienorientierten Arbeit ist es, die Familie durch die Förderung und die Beratung dazu zu befähigen, ihre Herausforderungen selbständig und erfolgreich lösen zu können. So soll nach einer familienorientierten Arbeit die HFE Eltern dabei unterstützen, eigene Ressourcen zu entdecken und zu organisieren, damit die Eltern die Bedürfnisse der Familie besser abdecken können. Die Eltern sind ausserdem im Förderprozess als aktive Partner anzusehen, sie sind bei Entscheidungsprozessen einzubeziehen und haben die letzte Entscheidung über die Art der Unterstützung, die sie benötigen (vgl. ebd.).

Bei der Familienorientierung geht es ausserdem nicht darum, dass Eltern „fertige Förderrezepte“ vermittelt werden, sondern die Unterstützung wird flexibel und individuell auf die veränderten Bedürfnisse der Familie abgestimmt. In dem folgenden Ausschnitt fasst Sarimski (2017, S. 29) die Grundelemente der Familienorientierung in wenigen Sätzen zusammen: „Dies bedeutet, dass elterliche Belastungen, Sorgen und Nöte von den Fachkräften bei der Diagnostik und Planung von Fördermassnahmen beachtet werden müssen. Dabei sind die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen. (...) Die Massnahmen der Frühförderung sind

damit nicht allein auf die unmittelbare Förderung des Kindes, sondern auf die Unterstützung der gesamten Familie in ihrem sozialen Umfeld auszurichten.“

Ein weiteres, damit eng verbundenes Konzept, das dazu dient, dass die Eltern einen Vorteil in dem Förderangebot der HFE erkennen können, ist dasjenige der **Alltagsorientierung** (vgl. ebd. S. 32). So soll sich die Förderung nicht nur an den Bedürfnissen der Familie orientieren, sondern auch im alltäglichen Kontext der Familie einsetzbar sein. Werden den Eltern Förderinputs angeboten, die sie ohne grossen Aufwand in den Alltag der Familie integrieren können, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie die Förderinputs ausprobieren werden und einen Nutzen davontragen werden. Dies kann die HFE am besten erzielen, wenn sie bei der Planung der Förderung von der alltäglichen Routine der Familie ausgeht. Förderziele sollen in Alltagsaktivitäten des Kindes und der Familie integriert werden. So ist die Wirksamkeit der Förderung am höchsten, wenn die ausgewählten Lerninhalte für das Familienleben bedeutsam sind und sich am Familienkontext orientieren. Studien zur Elternzufriedenheit stellen ein wichtiges Argument für den Einsatz von familienorientierten und alltagsorientierten Konzepten in der Frühförderung dar (vgl. ebd. S. 37). Sie kommen zu dem Ergebnis, dass Familienorientierung in der Frühförderung zum einen eine hohe Zufriedenheit der Eltern bewirkt, zum anderen das Gefühl der Selbstwirksamkeit der Eltern und das subjektive Erleben von sozialer Unterstützung und Verfügbarkeit von Hilfe stärken konnte und psychische Belastungen dadurch reduzieren könnte.

Kernelemente einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Eltern ist somit einerseits die Haltung der HFE, die von Wertschätzung und Akzeptanz gekennzeichnet sein soll, andererseits soll die HFE ein Förderangebot bieten, das sich im Sinne der Familienorientierung und Alltagsorientierung an den Bedürfnissen und am Kontext der Familie orientiert. Erkennen die Eltern, dass das Angebot nicht nur für das Kind, sondern auch für andere Familienmitglieder von Vorteil ist und dadurch die gesamte Familie gestärkt wird, werden sie sich motivierter und aktiver an dem Förderprozess beteiligen.

Sarimski (2017, S. 29) weist ausserdem in diesem Zusammenhang auf einem wichtigen Prozess hin, auf den die Zusammenarbeit mit den Eltern abzielen sollte, und zwar das **Empowerment**: „Empowerment ist ein Prozess, innerhalb dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen“ (Keupp 1992 zit. in: Sarimski 2017, S. 29). Gelingt es der HFE durch die Zusammenarbeit mit den Eltern, diese zu stärken und dazu zu animieren, ihre eigenen Angelegenheiten und Herausforderungen in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken und einzusetzen und den Wert der eigenen Arbeit zu erkennen, kann die Zusammenarbeit als erfolgreich betrachtet werden.

4. Projektplanung

Nach der durch eine Situationsanalyse erfolgten Ermittlung des spezifischen Resilienzförderungsbedarfes von Anna und der anhand einer theoretischen Auseinandersetzung dargelegten Erkenntnisse zur Resilienzförderung geht es im Folgenden um die konkrete Planung und Anwendung der Fördermassnahmen. In Form eines Förderprogramms sollen Resilienzfaktoren im Setting der HFE gestärkt werden. Ausserdem sollen auch Elemente der Resilienzförderung auf Elternebene integriert und darüber hinaus Kriterien einer gelingenden Elternzusammenarbeit berücksichtigt werden.

4.1. Erfassung des Entwicklungsstands des Kindes

Bevor die einzelnen Fördereinheiten geplant werden konnten, war es von Bedeutung, eine erste Erfassung des Entwicklungsstands von Anna durchzuführen. Anhand dieser Erfassung konnte festgestellt werden, bei welcher der sechs Resilienzfaktoren die Fördereinheiten ansetzen könnten. Die erste Erfassung ergab, dass Anna im Bereich der **Selbst-/Fremdwahrnehmung** vorerst Unterstützung benötigte, bevor in einem zweiten Schritt die **Emotionsregulation** in den Mittelpunkt der Förderung gestellt werden konnte. Der Resilienzfaktor der Selbst-/Fremdwahrnehmung ist nämlich, wie in den theoretischen Ausführungen dargestellt wurde, eine Voraussetzung für weitere Faktoren der Resilienz. Ausserdem wird diese erste Erfassung als Anhaltspunkt für einen Vergleich und die Ermittlung der Lernfortschritte nach der Durchführung des Förderprogramms dienen. Die Erfassung des Entwicklungsstands bestand aus zwei Instrumenten. Zum einen wurde die sozial-emotionale Entwicklung von Anna anhand der von Beller (2016) erarbeiteten Entwicklungstabelle 0-9 ermittelt. Dieses Instrument wurde bei der ersten Durchführung der Intervention angewendet und erhielt in der Evaluation eine positive Bewertung. Es ist vor allem dazu geeignet, mögliche Fortschritte bei einem Kind zu ermitteln. Die Entwicklungstabelle 0-9 ergibt nämlich eine ipsative Auswertung, was bedeutet, dass das Instrument ein individuelles von dem Durchschnitt der Altersnorm unabhängiges Entwicklungsprofil des Kindes ermöglicht (vgl. Beller 2016, S. 26). Dieses ermittelte Entwicklungsprofil kann dann anhand weiterer Erfassungen mit späteren Entwicklungsprofilen des Kindes verglichen werden. Somit kann es nicht nur individuelle Fortschritte beim Kind erfassen, sondern ist auch am besten geeignet, um die soziale Entwicklung von Anna vor und nach der Durchführung der Förderintervention zu beurteilen.

Zum anderen besteht die Erfassung des Entwicklungsstands aus einem von der Verfasserin entwickelten Instrument (siehe Anhang, S. 79-82). Es handelt sich um eine Fotosequenz, in der Anna mit einem Foto von sich selbst konfrontiert wird und animiert wird, sich selbst zu beschreiben. Konzentriert wird sich dabei vor allem auf die Selbstwahrnehmung und als deren grundlegendes Element auf die Körperwahrnehmung. Anhand der Selbstbeschreibung von Anna kann ermittelt werden, welchen Bezug sie zu sich selbst hat. Ist Anna in der Lage, ihre Körperteile zu benennen, ist das ein Indikator davon, dass Anna ihren Körper kennt. Um die Erfassung auf der Ebene der Fremdwahrnehmung und der Deutung von Gefühlen zu erweitern, wurden Anna in einem zweiten Schritt Fotos von Kindern mit unterschiedlichen Gesichts- und Emotionsausdrücken (vgl. Bild-Impulse, 2014) gezeigt und sie dazu animiert, die auf den Fotos erkennbaren Gefühle zu benennen. Die Gefühlsfotos bestanden ausschliesslich aus Gesichtsausdrücken der vier Basisgefühle: Freude, Trauer, Wut und Angst. Im Anhang werden die zehn Fotos aufgelistet, die bei der Erfassung der Emotionsdeutung

eingesetzt wurden (siehe Anhang, S. 85-89). Mit dem Ziel, die Erfassungssequenzen zu dokumentieren, ist ein Raster entwickelt worden, in das zum einen die Selbstbeschreibung von Anna und zum anderen die genannten Gefühle eingetragen werden konnten (siehe Anhang, S. 79-82).

4.2. Erfassung der Bedürfnisse der Familie

Das Anliegen besteht jedoch nicht nur darin, eine Förderintervention zu entwickeln, die Resilienzfaktoren eines Kindes im Rahmen der HFE fördert, sondern die Förderung soll auch so geplant werden, dass die höchstmögliche Beteiligung der Eltern an diesem Förderungsprozess erlangt wird. Anhand der theoretischen Auseinandersetzung konnten einigen Kriterien herausgearbeitet werden, die die Zusammenarbeit mit den Eltern begünstigen. Familienorientierung und Alltagsorientierung sind die Hauptkriterien einer gelingenden Elternzusammenarbeit (vgl. Sarimski 2017, S. 28-29). Grundlegend beim Konzept der Familienorientierung ist es, bei der Planung der Förderinhalte von den Sorgen, Nöten und Bedürfnissen der gesamten Familie auszugehen. Aus diesem Grund war es vor der Planung der einzelnen Fördereinheiten von wesentlicher Bedeutung, die Bedürfnisse der Eltern in Bezug auf den Alltag mit Anna zu erfassen. Um dies zu erzielen, ist ein Leitfaden aus acht Fragen entwickelt worden (siehe Anhang, S. 90-92). Die Wahl ist auf das Leitfadeninterview gefallen, da diese Methode im Vergleich zum standardisierten Fragebogen den Vorteil hat, durch eine offene Gestaltung der Gesprächssituation die Sichtweise der befragten Person mehr Raum zu schenken und dadurch eine bessere Erfassung der subjektiven Sichtweise zu ermöglichen (vgl. Flick 2007, S. 195).

Der Leitfaden wird in Form eines Interviews zweimal zum Einsatz kommen, und zwar vor und nach der Intervention. Mithilfe der im ersten Gespräch gewonnenen Informationen wird es möglich sein, die Förderziele und Inhalte der Förderintervention mit den Bedürfnissen der Familie abzustimmen. Die Informationen aus der zweiten Befragung werden hingegen dazu dienen festzustellen, ob die Intervention einen Gewinn auf Elternebene bewirken konnte. Der Leitfaden besteht aus acht Fragen, von denen vier Einschätzungsfragen sind. Die restlichen vier Fragen sind offen und wertfrei formuliert und zielen darauf, den Elternteil dazu zu motivieren, möglichst ausführlich zu berichten (vgl. Flick 2007, S. 197). Ausserdem wurde der Leitfaden so konzipiert, dass jede Frage einer Kategorie zugeordnet werden kann. Die Auswahl der Kategorie bezieht sich auf Aspekte, die in den theoriebezogenen Ausführungen dargestellt wurden. So werden zum einen im Sinne der Familienorientierung Fragen zu den Bedürfnissen und Belastungen der Familie gestellt, zum anderen aber auch Fragen zu bedeutenden resilienzförderlichen Schutzfaktoren auf Elternebene einbezogen. Tabelle 9 gibt einen Überblick darüber, welche theoretischen Kategorien der Leitfaden erfassen konnte und welche Fragen zu der jeweiligen Kategorie gestellt wurden. Die Fragen sind nach Kategorien geordnet und werden in der Gesprächssituation in einer anderen Reihenfolge gestellt.

Kategorie	Frage
Eltern-Kind-Beziehung	Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?
Bedürfnis und Belastung	Wo liegen Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten und Ressourcen von Anna im Alltag?
	Wie stark belastend empfinden Sie diese Schwierigkeit im Alltag? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit Anna im Alltag? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienalltag? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Wie aktiv macht Anna im Familienalltag mit? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Erziehungs- und Bewältigungskompetenz	Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken und was gelingt Ihnen am besten?
	Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in dieser schwierigen Situation zu unterstützen? Wenn ja, welche?

Tabelle 9: Nach Kategorien geordnete Fragen des Leitfadens

Wie schon erwähnt wurden neben den offenen Fragen auch Einschätzungsfragen gestellt, mit denen der Elternteil dazu animiert wird, die eigene Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10 festzulegen. Dabei geht es um eine Ordinalskala in aufsteigender Rangfolge. Diese Art der Skalierung ermöglicht Aussagen darüber zu machen, ob die Ausprägung eines Merkmals grösser oder kleiner ausfällt (vgl. Hirsig 2006, S. 1.6-1.10). Da der Leitfaden vor und nach der Durchführung der Förderintervention zum Einsatz kommt, wird es durch diese Einschätzungsfragen möglich sein, eine eventuelle Verbesserung der Ausprägung einer Kategorie festzustellen, was für die Beantwortung der Fragestellungen von Bedeutung sein wird.

Die Dokumentation eines Leitfadeninterviews kann durch unterschiedliche Methoden erfolgen. Atteslander (2006, S. 132) weist auf die folgenden Möglichkeiten hin: Notizen des Interviewers während des Gesprächs, Gedächtnisprotokolle nach der Befragung und Tonbandaufzeichnungen. Auch wenn eine Tonbandaufzeichnung die präzisere Art der Dokumentation darstellt, kann sie die Gesprächssituation während des Interviews stark beeinflussen. Beispielsweise kann die befragte Person dadurch verunsichert und daran gehindert werden, ehrliche Antworten zu geben oder Problematiken zu benennen. Um dies zu vermeiden und eine bestmögliche Mitarbeit des Elternteils zu erlangen sowie auch eine entspannte Atmosphäre während des Gesprächs zu erzielen, wurde auf eine Tonbandaufzeichnung verzichtet. Da bei Gedächtnisprotokollen die Gefahr, wichtige Informationen zu vergessen, hoch ist, schien die Dokumentationsmethode des Notierens während der Interviews die beste Variante zu sein, um die Äusserungen des Elternteils so getreu wie möglich zu erfassen und keine wichtigen Informationen zu übersehen.

4.3. Zieldefinitionen

Nachdem anhand einer ersten Erfassung der Entwicklungsstand von Anna und die Bedürfnisse und Belastungen auf der Familienebene festgestellt worden waren, konnten Ziele für alle am Förderprozess beteiligten Akteure festgelegt werden. Neben den Zielen für die HFE und Anna wurden somit auch Ziele für Annas Mutter formuliert. Aufgrund der geringen Teilnahme des Vaters am Familienleben und an Annas Erziehung wurden hier bewusst nur Ziele für die Mutter formuliert. Sie hat sich nämlich im Voraus zu einer aktiven Beteiligung an der Förderintervention bereit erklärt. In Tabelle 10, 11 und 12 sind die Ziele einschliesslich Mitteln und Wegen der Zielerreichung sowie die Indikatoren, an denen nach der Durchführung der Intervention die Zielerreichung überprüft werden kann, aufgelistet.

Sowohl bei der Formulierung der Ziele als auch bei der Planung der Förderinhalte der einzelnen Einheiten wurden drei Wirksamkeitskriterien befolgt: Die Ziele sowie die Förderinhalte sollen familienorientiert und alltagsorientiert formuliert werden sowie auch ein Empowerment der beteiligten Personen begünstigen.

Zielformulierung Ebene HFE

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren
Die HFE verfügt über Fachwissen zur Förderung der Resilienz.	Die HFE setzt sich mit Fachliteratur zur Förderung Resilienz auseinander.	Literaturrecherche.	Die theoretischen Grundlagen sind in der Masterarbeit beschrieben.
Die HFE ist in der Lage, eine Fördereinheit zu gestalten, die auf die Förderung der Resilienzfaktoren abzielt.	Die HFE plant acht Fördereinheiten mit Inhalten zur Förderung von Resilienz-faktoren: Selbst-/Fremdwahrnehmung und Emotionsregulation.	Auflistung der acht Fördereinheiten mit Beschreibung der Inhalte.	Die Planung der acht Fördereinheiten ist in der Masterarbeit beschrieben.
	Die HFE führt eine Dokumentation der durchgeführten Fördereinheit.	Vorbereitung eines Protokollrasters, das als Grundlage für die Dokumentation dient.	Acht Protokollraster stehen für die Evaluation bereit.
	Die HFE reflektiert die Fördereinheiten und passt die Förderinhalte laufend an die Bedürfnisse des Kindes an.	Protokollkasten beinhaltet ein Balken für „Reflexion“ und „Hinweise“ für die nächste Fördereinheit.	Acht Protokollraster stehen für die Evaluation bereit, die Balken „Reflexion“ und „Hinweise“ sind ausgefüllt.
Die HFE entwickelt eine Förderintervention, die in der Lage ist, die Eltern als Partner für die Resilienz-förderung zu gewinnen.	Die Förderintervention orientiert sich bei der Planung an den Bedürfnissen und Anliegen der Familie.	Leitfaden zur Erfassung von Bedürfnissen und Belastungen der Familie. Die Bedürfnisse der Familie werden bei der Planung der Förderziele berücksichtigt.	Bedürfnisse der Eltern werden in der Masterarbeit dokumentiert.
	HFE führt im Anschluss an jeder Fördereinheit ein Austauschgespräch mit der Mutter, um resilienzförderliche Schutzfaktoren auf Elternebene zu stärken.	Die Planung der Fördereinheiten beinhaltet Förderinhalts für den Elternteil. HFE macht Notizen über Austausch mit Elternteil.	Dokumentation über Austausch mit Elternteil. Leitfadengespräch nach der Durchführung der Intervention.

Tabelle 10: Zielformulierung Ebene HFE

Zielformulierung Ebene Kind

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren
Anna stärkt ihre Resilienz-faktoren	Anna verbessert ihre Körperwahrnehmung – kennt eigene Körperteile.	Förderangebote, die den Körper einbeziehen. Benennen der Körperteile.	Anna kann Körperteile benennen.
	Anna lernt die Basisgefühle mit den jeweiligen Gesichtsausdrücken kennen.	Förderangebote, die Emotions-sprache einbeziehen: Gefühle thematisieren, Bilderbücher anschauen, Gefühlskarten als Anfangs-ritual.	Anna kann in der zweiten Erfassung „Fotosequenz“ mehr Gefühle aus den Fotos deuten und benennen. Anna benennt Emotionen im Alltag spontan.
	Anna stärkt ihre Bewältigungsstrategien: Emotions-sprache anwenden, Bedürfnisse äussern, Strategie entdecken, um Wut und Angst zu regulieren	Förderangebote, die auf die Stärkung der Bewältigungs-kompetenzen zielen.	Mutter erkennt einen Unterschied in Annas Bewältigungs-kompetenz im Alltag. In der Beller-Entwicklungs-tabelle wird bei der zweiten Erfassung ein höherer Wert im Bereich soziale Kompe-tenz.

Tabelle 11: Zielformulierung Ebene Kind

Zielformulierung Ebene Eltern

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege der Zielerreichung	Indikatoren
Mutter unterstützt Annas Resilienzprozess	Mutter nimmt an den Fördereinheiten teil, übernimmt einige Sequenzen selbst.	Arbeitsbündnis vor der Durchführung der Intervention schliessen. Vereinbaren, dass die Mutter dabei ist und teilnimmt. HFE ermutigt die Mutter zu einer partiellen Übernahme der Intervention.	Die Teilnahme der Mutter wird im Protokoll zu jeder Fördereinheit dokumentiert.
	Mutter setzt resilienzförderliche Inputs der HFE im Alltag um.	Bei regelmässigem Austausch nach jeder Einheit nachfragen, ob die Inputs eingesetzt werden konnten.	Die Mutter berichtet davon, was sie anwenden konnte.

Mutter stärkt ihre eigene Resilienzförderliche Schutzfaktoren	Mutter verbessert ihre Erziehungskompetenz: Umgang mit schwierigem Verhalten.	Vorbild der HFE während der Intervention. HFE bespricht mit Mutter sinnvollen Umgang mit schwierigem Verhalten von Anna im Alltag. Mögliche Lösungen werden gemeinsam gesucht.	Die Mutter berichtet davon, dass sich ihr Umgang mit Annas Verhaltensausbrüchen verbessert hat. HFE beobachtet eine Verbesserung der Erziehungskompetenz während der Förderstunde.
	Mutter kennt Bewältigungsstrategien, um Anna im Alltag besser zu unterstützen.	Mögliche Bewältigungsstrategien werden besprochen, die Mutter wird ermuntert, diese im Alltag auszuprobieren. Reflexion, welche Strategien für den Familienalltag tauglich sich.	Mutter kann 2-3 neue Bewältigungsstrategien benennen, die sie im Alltag anwendet, um Anna besser zu unterstützen.

Tabelle 12: Zielformulierung Ebene Mutter

4.4. Zeitplan der Durchführung und Ziele der einzelnen Einheiten

Die Entwicklung der Förderinhalte stützte zum einen auf die oben vorgestellten Ziele, zum anderen stellten die Förderinputs aus der ersten Durchführung der Intervention eine wichtige Grundlage dar. Ideen für das Förderangebot lieferte vor allem das Förderprogramm PriK – *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen* von Fröhlich-Gildhoff et al (2016).

Datum	Inhalt der Fördereinheit mit Anna	Ziele für Anna	Input für Eltern
18.04.18	Erfassung des Entwicklungsstandes: Fotosequenz zur Körperwahrnehmung und Deutung von Gefühlen. Leitfadengespräch mit Mutter.	Erfassen, welche und wie viele körpereigene Äusserungen Annabraucht, um sich selbst zu beschreiben. Erfassen, welche Gefühle Anna deuten und benennen kann.	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung thematisieren. Alltagsanwendung: Körperteile benennen bei täglicher Routine.
24.04.18	Körperumrisse malen.	Anna richtet die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Die Frage „Wie bin ich?“ wird thematisiert.	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung erklären. Alltagsanwendung: Körperumriss von Anna im Alltag gemeinsam betrachten und kommentieren. Positive Eigenschaften zu jedem Körperteil benennen.

02.05.18	Spiegelbild betrachten – damit spielen (Fingerfarbe).	Anna richtet die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Die Frage „Wie und wer bin ich?“ wird thematisiert.	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung. Alltagsanwendung: Alltagsroutine (z.B. Anziehen, Haarkämmen, Gesichtswaschen) vor dem Spiegel durchführen und dabei Anna animieren sich selbst zu betrachten und beschreiben.
09.05.18	Puzzle über sich selbst – aus einem eigenen Foto ein Puzzle basteln.	Anna lernt sich selbst als Ganzes unterschiedlicher Körperteile wahrzunehmen.	Bedeutung der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Alltagsanwendung: Körperteile-Lied mit Anna singen.
16.05.18	Sich selbst im Salzbecken zeichnen. Bilderbuch: <i>Il grande libro di Mattia. Le mie emozioni</i> (Slegers 2016).	Anna lernt eine innere Repräsentation von ihrem Körper zu bilden und darzustellen.	Bedeutung der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Alltagsanwendung: gemeinsames Zeichnen, Körper zeichnen. Gesicht, Augen, ...
23.05.18	Gefühlskarten kennenlernen. Gefühlsausdrücke vor dem Spiegel (Freude/Traurigkeit). Bilderbuch: <i>Il grande libro di Mattia. Le mie emozioni</i> (Slegers 2016).	Anna lernt die Basisgefühle kennen.	Bedeutung der Deutung von Gefühlen erklären: erkennen der Gefühle bei anderen Menschen und die Regulation der Gefühle. Alltagsanwendung: Haare kämmen vor Spiegel, die Zeit nutzen, um Gesichtsausdrücke zu machen.
6.06.18	Gefühlskarten kennenlernen. Gefühlsausdrücke vor dem Spiegel (Angst/Wut). Bilderbuch: <i>Jakob wird wütend</i> (Grimm & Friedl 2011).	Anna lernt die Basisgefühle kennen.	Bedeutung der Emotionsprache für die Regulation der eigenen Gefühle. Alltagsanwendung: Gefühle der Familienmitglieder explizit benennen.
13.06.18	Bilderbuch: <i>Heute bin ich</i> (Hout 2016).	Anna lernt die Basisgefühle zu deuten.	Strategien der Emotionsregulation bei Kindern thematisieren. Alltagsanwendung: Gefühle benennen und Anna dazu animieren, ihren Gefühlen einen Namen zu geben.
20.06.18	Gefühlsfisch malen.	Anna lernt die Basisgefühle zu deuten.	Strategien der Emotionsregulation bei Kindern thematisieren. Alltagsanwendung: Gefühle im Alltag benennen dazu auch die Ursache der Gefühle.
27.06.18	Entwicklungsstand Erfassung: Fotosequenz zur Körperwahrnehmung und Deutung von Gefühlen. Leitfadengespräch mit Mutter.	Feststellen, ob sich die Gefühlssprache von Anna nach den Fördereinheiten verbessert hat.	Leitfadeninterview mit Schwerpunkt auf Veränderungen.

Tabelle 13: Zeitplan der Durchführung und Ziele der einzelnen Einheiten

4.5. Dokumentationsmethode: das Forschungstagebuch

Neben der in Kapitel 4.1 bis 4.4 vorgestellten Dokumentation des Entwicklungsstandes des Kindes und Zielerfassung, ist es von Bedeutung, dass jede einzelne Fördereinheit festgelegt und dokumentiert wird, was auch für den gesamten Förderprozess gilt.

Im Rahmen vorliegender Masterarbeit hat sich die Dokumentationsform des Forschungstagebuchs als geeignet erwiesen. Um eine laufende Anpassung der Förderintervention zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass der Forschungsprozess und vor allem auch der Förderprozess laufend reflektiert werden. Als Instrument, das eine kontinuierliche Reflexion ermöglicht, wird in der Literatur das Forschungstagebuch empfohlen (vgl. Flick 2007, S. 377). Flick (2007) weist darauf hin, dass in der Qualitativen Forschung die Subjektivität des Untersuchenden als Ressource angesehen werden kann und sogar zu wissenschaftlich analysierbaren Daten führen kann: „Die Subjektivität von Untersuchten und Untersuchern wird zum Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Reflexionen des Forschers über seine Handlungen und Beobachtungen im Feld, seine Eindrücke, Irritationen, Einflüsse, Gefühle etc. werden zu Daten, die in die Interpretationen einfließen und in Forschungstagebüchern oder Kontextprotokollen dokumentiert“ werden (Flick 2007, S. 29). Wenn neben den Entwicklungsfortschritten des Kindes anhand eines Instruments der Förderprozess dokumentiert und der Schwerpunkt auf die Reflexion gelegt werden soll, dann stellt die Dokumentationsform des Forschungstagebuches die ideale Wahl dar.

Der Inhalt des Forschungstagebuchs wurde im Voraus definiert. Vor der Durchführung der Intervention wurde ein Protokollraster entwickelt, in dem die HFE nach der Durchführung jeder Fördereinheit den Ablauf jeder Fördereinheit festhalten konnte. Dazu beinhaltet das Raster weitere Notizbalken für das Festhalten von wichtigen Informationen (vgl. Anhang, S. 93-102) Der Balken „Reflexion“ ermöglicht es der HFE, ihr Förderangebot in Bezug auf die Reaktionen des Kindes zu reflektieren. Vorteile und Nachteile der Fördereinheit können auf diese Weise notiert und mögliche Anpassungen des Inhalts der Intervention geplant werden. Ein weiterer wichtiger Balken ist „Gespräch mit Elternteil“, darin kann die HFE festhalten, was mit dem Elternteil besprochen wird. Es besteht somit die Möglichkeit, Anliegen der Eltern festzuhalten und mögliche Veränderungen von Annas Verhalten im Alltag zu notieren. Dazu ist es von Vorteil, dass die HFE darüber berichtet, welche Bewältigungsstrategien im Alltag der Familie angewendet werden, welche sich als erfolgreich erwiesen haben und welche den Bedürfnissen und dem Kontext der Familie nicht entsprechen und deswegen nicht weiter eingesetzt werden. Diese detaillierte Berichterstattung anhand des Protokollrasters ermöglicht zum einen der HFE die eigene Förderpraxis zu reflektieren, zum anderen werden die Protokollraster dazu dienen, im Evaluationsteil die Förderintervention zu evaluieren.

4.6. Übersicht über die gesamte Förderintervention

In Abbildung 6 wird ein Überblick über die gesamte geplante Förderintervention gegeben. Die Intervention besteht aus Elementen der Erfassung des Entwicklungsstands, Elementen der Förderung und Elementen der Evaluation. Elemente der Erfassung bestehen aus der Ermittlung vor Beginn der Intervention des Entwicklungsstands von Anna sowie auch der leitfadensorientierten Erfassung der Belastungen und Bedürfnisse der Familie. Die gleichen Erfassungsinstrumente kommen auch nach der Durchführung der Intervention zum

Einsatz und bieten somit eine Grundlage für die Evaluation. Die Fördererelemente der Intervention bestehen aus acht Fördereinheiten und acht anschließenden Beratungsgesprächen mit Annas Mutter. Ein letztes Element der Förderintervention ist derjenige der Evaluation: Es wurden drei Wirksamkeitskriterien ausgewählt, die in Kapitel 3 als grundlegende Elemente einer gelingenden Elternzusammenarbeit beschrieben wurden. Anhand der Wirksamkeitskriterien Familienorientierung, Alltagsorientierung und Empowerment wird die gesamte Förderintervention nach ihrer Durchführung evaluiert und reflektiert.

Abbildung 6: Überblick Förderintervention

5. Durchführung: Die Intervention zur Förderung der Resilienz

Nach der Planung der Förderintervention konnte mit der Durchführung begonnen werden. Die Intervention startete im April 2018, dauerte zehn Wochen und endete im Juli 2018. Danach wurde die Heilpädagogische Früherziehung mit Anna abgeschlossen, da sie ab August 2018 den Kindergarten besucht.

Im Folgenden wird über die Durchführung der Förderintervention berichtet, indem der Ablauf der Fördereinheiten präsentiert wird und Schlüsselemente, die sich über die gesamte Förderintervention als wertvoll erwiesen haben, werden thematisiert. Neben der Vorstellung des Inhalts der Fördereinheiten wird auch die direkte Reaktion von Anna auf die Förderinputs vorgestellt. Über die Realisierung der geplanten Beratungssequenzen mit Annas Mutter wird ebenfalls berichtet. Zur Konkretisierung der Fördereinheiten werden als Abschluss dieses Kapitels drei Beispielseinheiten skizziert. Grundlage für die folgenden Äusserungen werden die Notizen und Erkenntnisse aus dem Forschungstagebuch sein.

5.1. Aufbau der Fördereinheit

Aufbau der Fördereinheit	
5 Min	Anfangsritual
10 bis 25 Min	Förderaktivität
10 bis 15 Min	Austausch mit Annas Mutter

Tabelle 14: Aufbau der Fördereinheit

Die Fördereinheiten dauerten je nach Aktivität etwa 10 bis 30 Minuten. Zu Beginn jeder Fördereinheit fand ein Ritual statt, das sich vor jeder Einheit wiederholte. Nach dem Ritual präsentierte die HFE den geplanten Förderinput: Ein Bilderbuch, ein Spiel oder Bastelaktivität wurde angeboten. Je nach Interesse und Reaktion von Anna wurde das Angebot vereinfacht, verkürzt oder verlängert. Ausserdem achtete die HFE darauf, dass die Fördereinheiten immer auch in Anwesenheit der Mutter stattfanden. Nach der Durchführung der Aktivität fand ein Austausch mit Annas Mutter statt, in dem das Ziel der Fördereinheit erklärt wurde und Transfermöglichkeiten für den Alltag mit Anna besprochen wurden. Um einen ungestörten Austausch mit Annas Mutter zu gewährleisten, wurden Anna Spielaktivitäten angeboten, die sie selbständig ausführen konnte. Das Gespräch mit der Mutter dauerte in der Regel von 10 bis 15 Minuten.

5.2. Ritual zu Beginn der Fördereinheit

Die Förderintervention wurde so konzipiert, dass vor jeder Einheit ein Ritual durchgeführt wird, und zwar mit dem Ziel, die Fördereinheit im Vergleich zu anderen Angeboten der HFE für das Kind erkennbar zu machen und auch ein wiederkehrendes Muster anzubieten, das der Intervention einen gewissen Grad an Vorhersehbarkeit und Nachvollziehbarkeit verleiht. Rituale werden auch in anderen Förderprogrammen empfohlen, wie beispielsweise dem PRiK (2016), da sie struktur- und orientierungsgebende Elemente sind (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 42). Kinder können durch den Einbezug eines Rituals vorhersehen, welche Aktivität ergriffen

wird, „sie entwickeln Sicherheit und Vertrauen in ihre eigenen Handlungen, sie erleben sich als kompetente Mitgestalter von Aktivitäten“ (Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 42). Rituale können je nach Absicht und Adressaten sehr stark variieren. In der Förderintervention, die Grundlage vorliegender Arbeit ist, fiel die Wahl auf einen musikalischen Einstieg in die Fördereinheit, und zwar vor allem deshalb, weil Anna Interesse und Freude an Kinderliedern zeigt und sie durch Musik motiviert werden kann. Da das ausgewählte Ritual neben dem Ziel der Orientierung und Strukturgeben auch als Repetition des erworbenen Wissens fungieren sollte, wurde das Ritual mit steigendem Schwierigkeitsgrad erweitert. In den weiteren Abschnitten wird das ausgewählte Ritual vorgestellt und die darauffolgende Reaktion von Anna geschildert.

Die Wahl für das Angangsritual fiel auf ein Kinderlied, in dem Körperteile genannt werden. Das Lied wurde von Handbewegungen begleitet und ermöglichte Anna das Erlernen des Namens der Körperteile und gleichzeitig durch das Anfassen der jeweiligen Körperteile auch das Verbinden des Namens und der Stellung der unterschiedlichen Körperteile. Annas Reaktion auf das angebotene Ritual war von Beginn an positiv. Bei der ersten Durchführung schaute sie interessiert zu und liess die HFE und die Mutter das Lied vorsingen. Ab der zweiten Durchführung machte Anna die Bewegungen mit und gegen Ende der Intervention konnte Anna das Lied auch mitsingen. Die Mutter berichtete ausserdem davon, dass Anna auch im Alltag häufig auf das Lied hingewiesen hat, sodass sie es miteinander gesungen haben. Während der letzten Einheiten übernahm Anna die leitende Rolle, sie entschied welche Körperteile nun im Lied vorkommen sollten und begann damit, auch neue Körperteile vorzuschlagen, die in das Lied integriert werden mussten.

Ab der vierten Fördereinheit wurde mit dem Ziel, dem Ritual einen Repetitionscharakter zu verleihen, das Anfangsritual erweitert. Nach dem Kinderlied wurden Gefühlskarten gezeigt und Anna dazu animiert, ihren Gemütszustand anhand der Gefühlskarten einzuschätzen. Auch die HFE und Annas Mutter haben jeweils erzählt, wie sie sich fühlten und fungierten somit als Modelle. Durch dieses Ritual konnte Anna im Bereich der Emotionsprache Erfahrungen sammeln. Durch das Fragen nach dem Gemütszustand der Anwesenden wurde die Gelegenheit geschaffen, in einen dialogischen Austausch zu kommen. Die Beteiligten konnten erzählen, wie es ihnen ging, und somit für Anna ein Vorbild hinsichtlich des Sprechens über Emotionen sein. Der förderliche erzählerische Zugang zu Emotionen wird ausserdem in der Literatur bestätigt (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 42).

Als die Gefühlskarten Anna vertraut waren und sie ihren Gefühlszustand anhand der Karten einschätzen konnte, wurde von der HFE auch nach der Ursache des Gefühls gefragt. Zeigte Anna beispielsweise auf die Gefühlskarte der Freude, fragte die HFE nach dem Grund: „Warum bist du glücklich?“. Obwohl Anna häufig keine verständliche Antwort gab, verhalf die Frage ihr zu zeigen, dass Emotionen auf Ursachen zurückzuführen sind. Gegen Ende der Intervention übernahm Anna auch beim Nachfragen die leitende Rolle: Sie fragte der HFE und ihre Mutter, wie es ihnen an dem Tag ging, und fragte anschliessend nach dem Grund.

Die Wahl des Rituals als Einleitung zur jeweiligen Förderaktivität ist im Nachhinein als positiv zu beurteilen. Das Ritual erfüllte in der Praxis die mit ihm verbundene Absicht und wirkte als regulierendes Element. Anna erkannte daran den Beginn der Einheit und konnte sich darauf einstellen. Das Ritual war für Anna ein Zeichen, dass nun ein neuer Input zum Thema Körper oder Gefühle angeboten wurde. Ein weiterer Vorteil des Rituals bestand in der Repetition der Benennungen der Körperteile und der Gefühle – eine Gegebenheit, die beim Erfüllen der Förderziele dieser Intervention von grosser Bedeutung war, wie sich in Kapitel 6 zeigen wird.

5.3. Einsatz der Handpuppe

Eine weitere wertvolle Hilfestellung während der Intervention stellte der Einsatz einer Handpuppe dar. Während der Fördereinheit war das kleine Nilpferd „Nili“ immer dabei. Die Handpuppe verlieh den Fördereinheiten einen spielerischen Akzent, ausserdem übernahm Nili eine wichtige Vorbildfunktion, die Anna zusätzliche Orientierung und Sicherheit schenkte. So unterstützte die Handpuppe Anna bei Aktivitäten, die ihr unbekannt waren und die sie ohne Vorbildfunktion der Handpuppe verweigert hätte. Einige Aufgabe oder Aktivitäten mussten zuerst von Nili ergriffen werden, bevor sie Anna ausführen konnte. Dies war beispielsweise bei der Fördereinheit zu den Körperumrissen notwendig. So zeichnete Anna mithilfe der HFE zuerst den Körperumriss von Nili, erst danach war Anna bereit, sich auf das Papier zu legen und den eigenen Körperumriss malen zu lassen.

Handpuppen kommen häufig in Förderprogrammen für das Vorschulalter zum Einsatz (vgl. Hillenbrand et al. 2016; Fröhlich-Gildhoff et al. 2016), da Kinder gegenüber Handpuppen weniger Hemmungen haben, über schwierige Themen zu sprechen (vgl. Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 41). Gestützt auf diese Empfehlungen, wurde die Handpuppe während der Fördereinheiten in Situationen eingesetzt, in denen unangenehme Gefühle thematisiert wurden. Die Beobachtungen der HFE bestätigten die Berichte aus anderen Förderprogrammen. Die HFE beobachtete nämlich, dass durch den Einsatz der Handpuppe anspruchsvollere Themen für Anna zugänglicher wurden. Sie reagierte aufgeschlossener und zeigte sich bereitwilliger, unangenehme Gefühle wie Frust, Wut oder Trauer zu behandeln. Nili wurde auch während des dialogischen Austauschs im Anfangsritual eingesetzt, die Handpuppe schätzte ebenfalls ihren Gemütszustand ein. Da Anna unangenehme Gefühle in der Austauschrunde vermied, achtete die HFE darauf, dass Nilis Wahl auf unangenehme Gefühlskarten wie Ärger, Trauer oder Angst fiel. Somit konnten auch diese Gefühle besprochen werden.

Der Einsatz der Handpuppe ist im Nachhinein als positiv zu beurteilen. Wie auch in der ersten Durchführung der Intervention beobachtet werden konnte, hatte die Handpuppe eine enorme Wirkung auf die zwei Adressaten der Förderintervention. Der Einsatz des Nilpferds verlieh zum einen der Intervention einen leichteren und spielerischen Zugang, was Anna auf motivationaler Ebene abholen konnte. Zum anderen konnte die Handpuppe als Vorbild fungieren und Anna dabei helfen, auch anspruchsvollere Aktivitäten in Angriff zu nehmen. Ausserdem stellte sich der Einsatz der Handpuppe beim Thematisieren von unangenehmen Gefühlen und Situationen als wertvoll dar.

5.4. Einbezug der Eltern: Transferfunktion und stärkende Gespräche mit Mutter

Bei der zweiten Durchführung der Förderintervention wurde, wie schon erläutert, grosser Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt. Aus diesem Grund achtete die HFE darauf, dass Annas Mutter bei jeder Fördereinheit anwesend war, indem sie sie explizit zu Beginn der Fördereinheit darum bat. Nach den ersten Fördereinheiten wurde die Teilnahme von Annas Mutter an den Fördersequenzen zu einer Selbstverständlichkeit. Sie beteiligte sich aktiv an den Aktivitäten und konnte viele Sequenzen selbst übernehmen und durchführen, die HFE konnte dadurch im Hintergrund bleiben. So versuchte die HFE den Förderinput zu geben, beispielsweise eine Spielsequenz zu erklären, und nach dem ersten Ausprobieren leitete sie die Führung der Sequenz an Annas Mutter weiter. Dieser Übergang gestaltete sich auf eine sehr natürliche Art und Weise,

indem beispielsweise die HFE Anna mitteilte: „Das Spiel hast du super gemacht, jetzt kannst du es auch noch mit Mama spielen und ihr zeigen, wie es geht“. Die HFE nahm dann diese Gelegenheit, um die Mutter in ihrer Rolle zu stärken, indem sie ihr aufzeigen konnte, wie Anna gut mitmachte und auch anspruchsvollere Handlungen dank ihrer Unterstützung ausführen konnte. Die HFE übernahm so häufig wie möglich die Beobachterrolle und analysierte die Interaktion zwischen Anna und ihrer Mutter, positive Aspekte wurden im anschließenden Gespräch angesprochen und verstärkt, wie aus den Protokollen ersichtlich ist (siehe Anhang, S. 93-102).

Den am Förderinput anschließende Austausch mit der Mutter wurde von der HFE offen und bedürfnisorientiert gestaltet. Nach der Erläuterung des Ziels der Fördereinheit und der Benennung möglicher Alltagsanwendungen fragte die HFE nach der Anwendung der Inputs im Alltag, die in der vergangenen Einheit empfohlen worden waren. Danach wurde die Emotionsregulation von Anna im Familienalltag angesprochen sowie mögliche konkrete Strategien und Lösungen mit der Mutter erarbeitet.

Wie aus dem Protokoll zu jeder Fördereinheit ersichtlich, wurden viele Themen und Sorgen von Annas Mutter während der Gesprächsrunden eingebracht (siehe Anhang, S. 93-102). Eine der zentralen Sorgen war das Besuchen von Familienfesten und Geburtstagspartys, die Anna noch nicht bewältigen konnte und denen sie mit starken Verhaltensausrüchen begegnete. Ein weiteres Thema war Annas Ablösung von der Mutter und das Abendritual: Das Einschlafen ohne Anwesenheit der Mutter versetzte Anna in einen Angstzustand, was wiederum zu Verhaltensausrüchen führte. In Tabelle 15 sind die Themen zusammengefasst, die im Rahmen des Austauschs mit Annas Mutter besprochen wurden. Neben der beschriebenen Problematik werden auch die mit der HFE erarbeiteten Strategien aufgeführt. Es stellte sich im Laufe der Intervention heraus, dass nicht alle erarbeitete Strategien für die Familie praktikierbar oder erfolgreich waren. Wurde eine Strategie von Annas Mutter als unpassend empfunden, wurde gemeinsam mit der HFE nach einer Alternative gesucht. In der Evaluation der Förderintervention werden die Strategien präsentiert, die sich für Annas Familie als erfolgreich erwiesen haben.

Von Annas Mutter angesprochene Themen	Gemeinsam erarbeitete Strategien
Wie soll ich auf die Verhaltensausrüchen von Anna reagieren?	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionssprache einsetzen (Gefühlen von Anna einen Namen geben) und Anna eine Ablenkung anbieten. • Rückzugsort im Zimmer einrichten. • Trostobjekt anbieten: „Mutstein“; Kuscheltier. • Bei Verhaltensausruch als Reaktion auf Setzen von Grenzen seitens der Mutter: konsequent bleiben, Verständnis ausdrücken, aber nicht nachgeben.
Neue Situationen wie Familienfeste oder Geburtstagspartys: Anna reagiert mit Schreien, Weinen und will nur auf dem Arm bleiben. Wie kann solchen Anlässen begegnet werden?	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung von Anna durch Benennen der vorliegenden Aktivität: den Ablauf erklären, erwähnen, welche Leute sie bald treffen wird. • Familienfeste und Geburtstagsparty zu Hause mit Puppen spielen. • Bilderbücher zu Geburtstagspartys anschauen.
Im Alltag kommt es vor, dass Anna scheinbar ohne Grund weint. Wie kann man ihr dabei helfen?	<ul style="list-style-type: none"> • Emotionssprache im Alltag vermehrt anwenden. Umgang mit Gefühlen offen thematisieren. Auch eigene Gefühle und Gefühle anderer Familienmitglieder aussprechen. • Kann der Grund des Weinens nicht erkannt werden, Anna abzulenken versuchen. Trostobjekt anbieten.

Abendritual: Wie kann die Abendsequenz gestaltet werden, ohne dass Anna weint oder schreit?	<ul style="list-style-type: none"> • Trostobjekt einführen. Kuschtier. • Abendritual immer gleich gestalten. • Ruhige Kinderlieder laufen lassen, wenn die Mutter aus dem Zimmer geht.
Umgang der Geschwister mit Anna: Anna merkt nicht, wenn sie den Geschwistern zu nahe ist oder mit ihrem Verhalten ärgert, was zu Konflikten führt.	<ul style="list-style-type: none"> • Stoppregel einführen. • Anna in der Deutung von Gefühlen und Gesichtsausdrücken unterstützen. • Bei starken Eskalationen Geschwister trennen, Time-Out an separatem Ruckzugsort.
Ablösung von der Mutter: Wie kann Anna unterstützt werden, damit sie sich von der Mutter ablösen lernt?	<ul style="list-style-type: none"> • Trost- oder Mutobjekt einführen. • Ablauf mit Anna durchgehen: Wann wird die Mutter gehen, was macht Anna in der Zwischenzeit, wann kommt die Mutter zurück? • Bilderbücher anschauen, die diese Thematik behandeln.
Übergang im Kindergarten: Wie kann Anna vorbereitet werden, damit sie einen guten Start haben kann?	<ul style="list-style-type: none"> • Bilderbücher über den Kindergarten anschauen. • Kindergarten mehrmals im Voraus besichtigen, den Pausenplatz anschauen. • Zusammen den Ablauf im Kindergarten besprechen.

Tabelle 15: Transferfunktion und stärkende Gespräche mit Mutter

Der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Eltern können als sehr positiv eingeschätzt werden. Als positiv zu beurteilen ist, dass Annas Mutter vom Angebot der Gespräche mit der HFE ausgiebig Gebrauch machte. Dies zeigt sich vor allem an der Fülle an Themen, die angesprochen wurden, obwohl die Gespräche eine begrenzte Dauer von etwa 15 Minuten hatten. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Teilnahme von Annas Mutter am Förderprozess, sie beteiligte sich nämlich aktiv während der Fördereinheiten, übernahm zeitweise die Führung, konnte Inhalte aus dem Programm im Alltag anwenden und reflektierte gemeinsam mit der HFE mögliche Strategien der Bewältigung des Alltags mit Anna. In Kapitel 6 wird die Elternzusammenarbeit anhand der Ergebnisse des Leitfadenterviews vertieft diskutiert und reflektiert. Bevor der Evaluation der Förderintervention Aufmerksamkeit geschenkt wird, werden drei Beispieleinheiten anhand des Protokollrasters aufgeführt.

5.5. Beispieleinheit 1

Fördereinheit 1: Körperumrisse malen			
Datum:	24.04.18	Zeitraumen	40 Minuten
Ziele für Anna	Anna richtet die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Die Frage „Wie bin ich?“ wird thematisiert.		
Input für Elternteil	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung erklären. Alltagsanwendung: Körperumriss von Anna im Alltag gemeinsam betrachten und kommentieren. Positive Eigenschaften zu jedem Körperteil benennen.		
Material	Grosse Papierrolle, dicke Farbstifte, Schere und Klebeband.		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Anfangsritual: Kinderlied „Körperwaschen“ gesungen. Anna wählt anhand der Bilder, welcher Körperteil jeweils gewaschen werden soll. Während des Liedes schaut sie der HFE und der Mutter konzentriert zu, macht einige Bewegungen mit, ohne mitzusingen.</p> <p>Förderinput: Nili kündigt die Aktivität an: „Wir zeichnen jetzt unseren Körper und schauen, wie gross wir sind.“ Die Papierrolle wird auf den Boden gelegt und die HFE fragt Anna, ob sie sich hinlegen möchte, damit sie ihre Körperumrisse zeichnen kann. Anna möchte dies nicht. Aus diesem Grund ist zuerst Nili an der Reihe. Die HFE zeigt Anna, wie sie den Körperumriss von Nili abzeichnen kann. Sie</p>		

	<p>macht es dann selbständig. Die HFE begleitet verbal das Abzeichnen der Körperteile von Nili: „Zuerst der Kopf, dann kommen die Ohren, jetzt der Hals dann die Arme ...“. Nachdem der Körperumriss von Nili gemalt worden ist, kann Anna der HFE dabei helfen, den Umriss auszuschneiden. Die HFE betrachtet dann das Ergebnis mit Anna zusammen. „Schau Anna, Nili ist nicht so gross, hat aber einen grossen Bauch, ... Jetzt schauen wir, wie gross du bist, du bist dran“. Die HFE sieht, dass Anna noch skeptisch ist, und überlegt, ob sie sich auf das Papier legen soll, also schlägt sie vor, dass die Mutter das Abzeichnen übernimmt. „Soll die Mama deinen Körper abzeichnen?“. Anna bejaht die Antwort und legt sich ohne zu zögern auf das Papier. Annas Mutter übernimmt das Zeichnen, die HFE ermutigt sie, alle Körperteile, die sie abzeichnet, deutlich auszusprechen. Nach dem Abzeichnen hilft Anna der Mutter beim Ausschneiden des Körperumrisses. Annas Körperumriss wird zusammen angeschaut und betrachtet. Die HFE zeigt Anna auf, wie sie gemacht ist, und beschreibt den Körperumriss. Dann wird der Körperumriss gemeinsam mit der HFE an Annas Zimmertür aufgehängt. Da Annas Mutter kurz in die Küche musste, war sie beim Aufkleben des Körperumrisses nicht dabei. Anna geht stolz die Mutter holen, zeigt auf das Bild und sagt „Mama das ist Anna!“.</p> <p>Danach findet die Austauschrunde mit Annas Mutter statt.</p>
<p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reaktion des Kindes • Vorteile • Nachteile • Anpassung an die nächste Einheit 	<p>Das Anfangsritual kommt bei Anna sehr gut an, sie ist konzentriert dabei. Obwohl sie nicht mitsingt, wählt sie vergnügt anhand der Bilder, welcher Körperteil im Lied nun vorkommen sollte. Positiv an dem Ritual, ist, dass es je nach Interesse des Kindes oder vorhandener Zeit erweitert oder verkürzt werden kann (man kann das Lied nur einmal oder auch mehrmals singen).</p> <p>Die Förderaktivität scheint Anna zu Beginn zu überfordern. Sie scheint es nicht gewohnt zu sein, einen direkten Bezug auf den eigenen Körper zu nehmen. Das Hinlegen auf das Papier fordert sie heraus und wird von ihr nur dank der Vorbildfunktion von Nili und der Übernahme des Abzeichnens seitens der Mutter ausgeführt. Die Mutter ist somit in der Lage, ihr die Sicherheit zu geben, die sie braucht, um die Aktivität auszuführen.</p> <p>Nach den Startschwierigkeiten geht Anna in der Aktivität auf. Die HFE beobachtet, wie sie von den Körperumrissen fasziniert ist und diese betrachtet. Dass sie stolz auf die eigenen Körperumrisse ist, zeigt sich, als Anna und die HFE diesen auf die Zimmertür kleben, Anna ihre Mutter holt und sich mit dem Körperumriss identifiziert, indem sie sagt „Das ist Anna“.</p> <p>Vorteil dieser Aktivität: Sie ermöglicht es dem Kind, einen Bezug zum eigenen Körper herzustellen und zu visualisieren. Der eigene Körper wird greifbar, kann beschrieben werden und das Kind kann dadurch gestärkt werden, indem auch positive Eigenschaften des Körpers betont werden. Ausserdem ist dies eine gute Möglichkeit, um die Namen der Körperteile zu lernen oder zu repetieren.</p>
<p>Gespräch mit Eltern- teil</p> <p>Input der HFE Alltagsbericht Anliegen? Erprobte Strategie?</p>	<p>Stärkendes Feedback für Mutter: HFE betont die ermutigende und beruhigende Wirkung der Mutter auf Anna. Dank der Teilnahme von Annas Mutter konnte Anna die Aktivität ergreifen und daraus lernen. Schön, wie Annas Mutter ihr Sicherheit gibt.</p> <p>Die HFE erklärt das Ziel der Förderaktivität und die Bedeutung der Körperwahrnehmung für die Persönlichkeitsentwicklung von Anna. Es wird besprochen, wie die Mutter Anna im Alltag unterstützen kann, damit sie vermehrt Bezug zu ihrem Körper aufnimmt und auch ihre eigenen Körperteile zu benennen lernt. Körperumriss zusammen betrachten und beschreiben.</p> <p>Alltagsbericht: HFE fragt nach Annas Verhalten im Familienalltag. Die Mutter erzählt, dass es im Alltag vorkommt, dass Anna scheinbar ohne Grund weint. Die Mutter möchte ihr helfen, weiss aber nicht wie, da Anna ihr nicht erzählen kann, was mit ihr los ist. Strategie: Die Förderintervention arbeitet daran, dass Anna lernt eigenen Gefühlen einen Namen zu geben. Dies wird ihr in solchen Situationen helfen, da sie der Mutter sagen kann, wie sie empfindet. Dies ist aber ein langer Weg, der von der Körperwahrnehmung zur Wahrnehmung der eigenen Gefühle bis zur Verbalisierung der Gefühle durch die Sprache reicht. Aktuelle</p>

	Strategie: Ist der Grund des Weinens nicht erkennbar, Trostobjekt anbieten oder ablenken. Sobald Anna eine Emotionssprache entwickelt, kann die Mutter sie ermutigen zu sagen, was sie empfindet, indem sie sie fragt: „Bist du jetzt sehr traurig?“
--	--

Tabelle 16: Beispielinheit 1

5.6. Beispielseinheit 2

Fördereinheit 4: Sich selbst im Salzbecken zeichnen			
Datum:	16.05.19	Zeitraumen	40 Minuten
Ziele	Anna lernt eine innere Repräsentation von ihrem Körper zu bilden und darzustellen.		
Input für Elternteil	Bedeutung der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung erklären. Alltagsanwendung: gemeinsames Zeichnen, Körperteile zeichnen.		
Material	Salzbecken; Glitter. Bilderbuch „Emotionen“.		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Anfangsritual: Anna hat den Ablauf des Rituals nun verinnerlicht. Wählt die Körperteile anhand der Bilder. Macht beim Singen alle Bewegungen mit. Beendet das Ritual selbst, indem sie „Fertig“ sagt, nachdem das Lied viermal gesungen worden ist.</p> <p>Förderinput: HFE gibt Anna ein Behälter mit Salz, sie füllt es in ein grosses Becken ein. Dann darf Anna die Farbe eines Glitterpulvers auswählen, dieses gibt sie nun auch in das Salzbecken. Das Salz färbt sich nun mit einem violetten Glitter. Die HFE zeigt Anna, wie sie Figuren im Salzbecken zeichnen kann. Die HFE zeigt, wie man Wellen im Salzbecken zeichnen kann. Anna macht die Bewegungen nach. Nach einigen Minuten experimentiert Anna selbständig, ohne Anleitung der HFE. Sie arbeitet nun mit beiden Händen. Sie zeichnet keine Bilder, sondern ist von der Wahrnehmung des Salzes auf ihren Händen fasziniert. Nachdem die HFE sie weitere Minuten experimentieren lässt, fragt sie Anna, ob sie sich im Becken selbst zeichnen kann. Anna zeichnet ein Kreis, mit Augen und Mund. Dann die Haare, die aber wie Sonnenstrahlen um den Kreis liegen. Die HFE sagt dann „Ah Anna du hast eine Sonne gezeichnet“, Anna korrigiert sie: „Nein, das bin ich!“ Nach dem Anna sich selbst gezeichnet hat, löscht sie die Zeichnung und zeichnet wieder ein Gesicht.</p> <p>Danach beendet die HFE die Aktivität und schlägt Anna vor gemeinsam ein Bilderbuch anzuschauen. Es wird das Bilderbuch Emotionen angeschaut, nur die Seiten über Angst und Wut. Anna hört den Erzählungen der HFE gespannt zu. Nachdem die HFE das Bilderbuch geschlossen hat, möchte Anna es nochmals anschauen. Die HFE nimmt die Gelegenheit und sagt Anna, sie könne das Buch nun allein durchblättern, sodass sie mit der Mutter sprechen kann. Danach findet die Austauschrunde mit Annas Mutter statt.</p>		
Reflexion	Die Förderaktivität spricht das Interesse von Anna an. Sie bleibt gute 15 Minuten konzentriert dabei, experimentiert im Bereich der Wahrnehmung und ist in der Lage, sich selbst im Becken zu zeichnen. Sie identifiziert sich mit der Zeichnung, indem sie der HFE ganz klar sagt, dass sie keine Sonne gezeichnet hat, sondern sich selbst.		
-Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit	<p>Vorteile: Die Aktivität erfüllt ihren Zweck, Anna konnte eine innere Vorstellung von sich selbst im Becken wiedergeben. Ausserdem konnten wiederum die Namen der Körperteile nochmals repetiert werden. Vor allem die taktile Erfahrung schien Annas Interesse zu wecken.</p>		
Gespräch mit Elternteil	<p>Stärkendes Feedback für Mutter: Super, dass Anna sich nun selbst zeichnen kann, das war vor ein paar Monaten noch nicht möglich. Man merkt, wie die Mutter das Thema des Körpers mit ihr angeschaut hat.</p> <p>HFE erklärt Ziel der Förderaktivität: Bedeutung der Selbstwahrnehmung für die Persönlichkeitsentwicklung. Anna soll wissen, wie sie gemacht ist, wie sich ihr Körper anfühlt, damit sie als zweiten Schritt auch ihre eigenen Gefühle und die</p>		
-Input der HFE			

<p>-Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?</p>	<p>anderer wahrnehmen kann. Annas Mutter kann sie dazu ermutigen, ihren Körper oder auch andere Familienmitglieder zu zeichnen.</p> <p>Alltagsbericht: Wie läuft es mit Anna im Alltag? Annas Mutter erzählt, dass das Trostobjekt (Plüschtier) nicht funktioniert. Ist Anna sehr aufgeregt, will sie nicht, dass die Mutter das Plüschtier holt. Die Mutter hat einmal versucht mit einem Anna mit einem Bilderbuch abzulenken, dies funktioniert besser, aber nur, wenn sie nicht sehr aufgeregt ist. In diesem Fall hilft es nur, wenn die Mutter Anna in den Arm nimmt. Ausserdem erzählt Annas Mutter, dass sie sich sorgen macht. Eine Geburtstagsparty steht bevor, und sie hat Angst, Anna könnte wieder mit Verhaltensausrüchen reagieren. Strategie: Anna schon Tage im Voraus vorbereiten, erklären, was passieren wird, wer anwesend sein wird. Geburtstagsparty mit Puppen spielen. Bilderbuch über Geburtstage anschauen.</p>
---	---

Tabelle 17: Beispieleinheit 2

5.7. Beispielseinheit 3

Fördereinheit 7: Bilderbuch: Heute bin ich.			
Datum:	13.06.18	Zeitraumen	40 Minuten
Ziele für Anna	Anna lernt die Basisgefühle zu deuten.		
Input für Elternteil	Strategien der Emotionsregulation bei Kindern thematisieren. Alltagsanwendung: Gefühle benennen und Anna dazu animieren, ihren Gefühlen einen Namen zu geben.		
Material	Bilderbuch „Das bin ich“.		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Anfangsritual: Anna kann das Kinderlied mitsingen. Sie fragt bei der Austauschrunde mit den Gefühlskarten die Mutter und die HFE wie es ihnen , anschliessend fragt sie auch „warum?“, also nach dem Grund. Sie hat den Ablauf verinnerlicht. Die HFE hat aktuell nicht das Gefühl, dass sich Anna tatsächlich für die Ursache von Gefühlen interessiert.</p> <p>Die HFE schlägt vor gemeinsam das Bilderbuch „Das bin ich“ anzuschauen. Die HFE wählt bewusst nur diejenigen Fische, welche die Basisgefühle (Freude, Angst, Wut und Trauer) zeigen. Die HFE zeigt den Fisch und fragt Anna, wie es dem Fisch geht. Anna erkennt, wenn ein Fisch glücklich oder traurig ist. Angst oder Wut verwechselt sie häufig. Bei Gefühlsausdrücken, die sie nicht deuten kann, fragt die HFE nach: „Ist der Fisch glücklich oder verärgert?“. Zwischen zwei Gefühlen kann Anna das richtige benennen. Die HFE setzt auch den Spiegel ein. Nachdem Anna ein Gefühl richtig gedeutet hat, soll sie versuchen dieses Gefühl vor dem Spiegel zu spielen. Danach wird dasselbe Gefühl auch von der Mutter und der HFE gespielt.</p>		
Reflexion	Die Aktivität spricht das Interesse von Anna an. Sie ist konzentriert dabei. Das Inszenieren von Gefühlen vor dem Spiegel fällt ihr noch sehr schwer, sie versucht es aber und findet es lustig, wenn die Mutter oder die HFE diese Gefühle spielt. Die Aktivität erfüllt ihren Zweck, anhand des Bilderbuchs kann Anna Erfahrungen im Bereich der Deutung von Gefühlen machen.		
-Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit	<p>Nachteil: Die Aktivität ist etwas statisch. Es besteht die Gefahr, dass die Einheit zu einem blossen Abfragen von Gefühlen wird. Dennoch konnte durch den Einbezug des Spiegels eine spielerische und kindgerechte Gestaltung der Aktivität gewährleistet werden.</p>		

<p>Gespräch mit Eltern- teil</p> <p>-Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?</p>	<p>HFE erklärt Ziel der Förderaktivität: Eine der Grundlagen der Emotionsregulation ist das Deuten von Gefühlen. Indem Anna merkt, was sie empfindet, kann sie früh genug eine Lösung suchen, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Besprochen, wie Kinder mit starken Gefühlen wie Wut umgehen und welche Strategien sie anwenden könnten: sich ablenken, Hilfe bei Erwachsenen suchen, sich an einen ruhigen Ort zurückziehen, auf ein Kissen boxen und die Wut herauslassen. Alltagsanwendung: Die Mutter kann bewusst ihre Gefühle benennen und Anna dazu animieren, ihren Gefühlen einen Namen zu geben. Dadurch kann Anna eine Emotionssprache entwickeln und lernen, diese im Alltag zu gebrauchen.</p> <p>Alltagsbericht: Annas Mutter erzählt, dass Anna nun im Alltag angefangen hat, die Gefühle der Familienmitglieder zu kommentieren. Wenn sie beispielweise sieht, dass die Mutter verärgert ist, geht sie zu ihr und sagt „Mama nicht verärgert sein, du musst glücklich sein“.</p> <p>Stärkendes Feedback für Mutter: HFE lobt die Sensitivität der Mutter. Es ist schön, zu sehen, wie Annas Mutter sehr schnell merkt, welche Strategien der Emotionsregulation zu Anna passen und welche nicht. Sie hat eine gute Beobachtungsgabe und erkennt die Zeichen eines kommenden Verhaltensausbruchs früh genug, um zu intervenieren und Anna schon vorher Hilfe anzubieten.</p>
---	--

Tabelle 18: Beispieleinheit 3

6. Ergebnisse und Evaluation

6.1. Resilienzförderung auf Ebene des Kindes

Die Resilienzförderung auf Ebene des Kindes konzentrierte sich auf die Resilienzfaktoren der Selbst- und Fremdwahrnehmung und der Emotionsregulation. Um eine Veränderung nach der Durchführung der Förderintervention zu ermitteln, wurden zwei Erfassungen auf Ebene des Kindes durchgeführt: eine Erfassung anhand der Fotosequenz und eine zur emotionalen Entwicklung anhand der Kuno-Beller-Entwicklungstabelle 0-9 (vgl. Beller 2016). Im Folgenden werden Annas Fortschritte anhand dieser beiden Erfassungen präsentiert.

6.2. Entwicklungserfassung anhand der Fotosequenz

Mit der Entwicklungserfassung anhand der Fotosequenz des Kindes sollte festgestellt werden, ob Anna einerseits über eine körperspezifische Sprache verfügte, um sich selbst zu beschreiben (die Kompetenz, die eigenen Körperteile zu benennen, wurde als Indikator für eine bestehende Selbstwahrnehmung ausgewählt), andererseits in der Lage war, die Basisgefühle (Freude, Angst, Trauer, Wut) anhand von Gefühlsfotos zu deuten (die Kompetenz, Gefühle zu benennen, wurde als Indikator für Fremdwahrnehmung und Emotionsdeutung ausgewählt).

Nach der Durchführung der Intervention konnten die Protokolle der beiden Entwicklungserfassungen analysiert und ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass Anna von der Intervention profitieren und im Bereich der Selbstwahrnehmung und Deutung von Gefühlen Fortschritte erzielen konnte. Ausserdem konnte sich Anna nach der Durchführung der Fördereinheiten zum einen als Person besser beschreiben und zum anderen die Gefühle auf den Fotos besser deuten. Die Ergebnisse aus dem Vergleich der beiden Erfassungen sind in Tabelle 19 zusammenfassend dargestellt.

	Erste Erfassung: Antworten des Kindes (18.04.2018)		Zweite Erfassung: Antworten des Kindes (27.06.2018)	
Wer ist das?	„Anna“		„Anna“	
Benennung Körperteile	Hände, Beine (auf Polnisch)	Anzahl: 2	Kopf, Hände, Nase, Popo, Haare, Augen, Ohren, Bauch, Füsse. Mund, Knie (auf Polnisch)	Anzahl: 11
Benennung und Deutung Gefühle	n. 52 „glücklich“ n. 32 „verärgert“ (auf Polnisch)	Anzahl: 2	n. 52 „glücklich“ n. 5 „traurig“ n. 26 „glücklich“ n. 77 „verärgert“ n. 32 „verärgert“ n. 59 „traurig“ n. 20 „hat Angst“ n. 28 „glücklich“	Anzahl: 8
Verhaltensbeobachtungen	Erfassungssituation ist ihr unangenehm, angespannt, möchte Interaktion abbrechen.		Entspannte Körperhaltung, Antwortet bestimmt und schnell. Zeigt Freude bei richtigen Antworten.	

Tabelle 19: Entwicklungserfassung anhand der Fotosequenz

Die Auswertung der Daten zeigt, dass die Anzahl der benannten Körperteile von 2 auf 11 gestiegen ist. Ausserdem konnte Anna während der ersten Erfassung kein Körperteil auf Deutsch benennen, hingegen während der zweiten Erfassung konnte sie 9 Körperteile in deutscher Sprache benennen. Anna konnte sich auch in der

Deutung von Gefühlen deutlich verbessern, während der ersten Erfassung nannte sie 2 Gefühle und während der zweiten Erfassung 8. Die Verhaltensbeobachtungen während der Erfassung zeigen ausserdem, wie Anna ihren Umgang mit herausfordernden Situationen, wie beispielsweise eine Testsituation, verändern konnte. Während der ersten Erfassung war sie angespannt und wollte die Erfassungssituation abbrechen; während der zweiten Erfassung hingegen reagierte sie entspannt, sie konnte selbstbestimmt die Frage beantworten und liess sich nicht verunsichern, wenn sie bei der Deutung von Gefühlen ein Gefühl nicht erkennen konnte. Anna scheint somit in Bezug auf diese Erfassungssituation und die Kommunikation über ihren Körper und ihre Gefühle an Sicherheit gewonnen zu haben.

Die Vorschritte in der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie in der Deutung von Gefühlen spiegeln sich in der Auswertung der Kuno-Beller-Entwicklungstabelle wieder, was in Kapitel 6.3 dargelegt wird.

6.3. Erfassung der sozial-emotionalen Entwicklung anhand der Beller-Entwicklungstabelle 0-9

Wie schon erwähnt, wurde als zweite Erfassungsmethode die Beller-Entwicklungstabelle 0-9 eingesetzt (vgl. Beller 2016). Für die Einschätzung der einzelnen Items wurden Beobachtungen aus der Förderstunde der HFE herbeigezogen sowie im Gespräch mit Annas Mutter nach ihrer Einschätzung gefragt.

Vergleicht man die Auswertung der Entwicklungstabelle vor und nach der Intervention, kommt man zur Erkenntnis, dass Anna Fortschritte im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung machen konnte. Anhand der Entwicklungstabelle wird ein Entwicklungsdurchschnitt berechnet. Dieser Entwicklungsdurchschnitt fiel bei der ersten Durchführung auf den Faktor 6.49. Dabei wurde die Basis der Entwicklung bei 6 festgelegt und die Decke der Entwicklung bei 9. Die Basis der Entwicklung entspricht der Phase, in der das Kind über die volle Kompetenz verfügt. Die Decke der Entwicklung entspricht der Phase, in der das Kind noch über keine Kompetenzen verfügt. Das Feststellen der Basis und Decke der Entwicklung zeigt auf, in welcher Spannbreite sich die sozial-emotionale Kompetenz eines Kindes bewegt (vgl. Beller 2016).

Bei der zweiten Erfassung konnte Anna mit einem Faktor von 7.84 einen höheren Entwicklungsdurchschnitt erzielen. Dabei erweiterte sich die Spannbreite der Entwicklung. Die Basis der Entwicklung fiel auf 6, die Decke der Entwicklung hingegen auf 11, wie in Abbildung 7 ersichtlich.

Abbildung 7: Erfassung der sozial-emotionalen Entwicklung anhand der Beller-Entwicklungstabelle 0-9

Dass eine Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenz stattfindet und sich die beiden Auswertungen unterscheiden, war zu erwarten, dies vor allem, weil zwischen den beiden Erfassungen eine Zeitspanne von gut zwei Monaten liegt. In diesem Zeitrahmen hätte sich Anna auch ohne gezielte Förderung in der Selbstwahrnehmung weiterentwickeln können. Interessante Erkenntnisse, um die Rolle der Fördereinheiten bei der positiven Entwicklung von Anna festzustellen, liefert ein Blick auf die Items der Entwicklungstabelle, die sich bei der zweiten Erfassung verbessert haben. Betrachtet man die Items, in denen sich Anna verbessert hat, sieht man, dass diese Kompetenzen beinhalten, die mit der Wahrnehmung, der Deutung und dem Umgang mit Gefühlen zu tun haben. Diese Kompetenzen wurden in den Einheiten gezielt gefördert. In der Auflistung in Tabelle 20 sind diejenigen Items und Kompetenzen farblich markiert, die in den Fördereinheiten behandelt wurden.

Beller-Entwicklungstabelle, Phase und Item	1. Erfassung	2. Erfassung
Phase 7, Item 2: Verwendet „ich“, wenn es sich selbst meint.	Tut es teilweise	Tut es
Phase 7, Item 3: Zeigt Freude oder Stolz, wenn ihm etwas selbständig gelungen ist.	Tut es teilweise	Tut es
Phase 7, Item 4: Beginnt Gefühle selbst zu regulieren.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 7, Item 5: Setzt sich im Spiel mit Emotionen auseinander.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 8, Item 1: Schiebt Bedürfnisse kurzzeitig auf, verändert sie oder akzeptiert Alternativen.	Tut es teilweise	Tut es
Phase 8, Item 4: Bemüht sich, den Ausdruck von Ärger und Wut zu regulieren.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 8, Item 6: Spricht über einfache Emotionen wie Freude, Trauer, Ärger und Angst.	Tut es nicht	Tut es
Phase 9, Item 1: Zeigt Verlegenheit und Scham.	Weiss nicht	Tut es
Phase 9, Item 3: Spielt mit einer Gruppe von Kindern über längere Zeit.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 9, Item 4: Geniesst es, anderen eine Freude zu machen.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 9, Item 5: Beschäftigt sich mit Ursachen für Emotionen.	Tut es nicht	Tut es teilweise

Phase 10, Item 1: Beginnt zu verstehen, dass Motive und Gefühle individuelle variieren können.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 10, Item 2: Kontrolliert negative Gefühle und geht mit Frustration um.	Tut es nicht	Tut es teilweise
Phase 10, Item 3: Achtet darauf, dass andere Regel einhalten.	Tut es nicht	Tut es
Phase 10, Item 4: Hängt sehr an Dingen, die es im Kindergarten produziert hat.	Tut es nicht	Tut es teilweise

Tabelle 20: Beller-Entwicklungstabelle

Da bei der Entwicklung eines Kindes viele Variablen von Bedeutung sind, ist es schwer zu definieren, wie viele der von Anna erzielten Fortschritte der Intervention zu verdanken ist. Betrachtet man aber die Items, in der sie sich verbessern konnte, wird ersichtlich, dass sie die Kompetenzen entwickeln konnte, die in der Intervention gezielt gefördert wurden. Aus diesem Grund kann aus den vorgestellten Ergebnissen geschlussfolgert werden, dass die erarbeitete, geplante und durchgeführte Förderintervention eine positive Entwicklung von Annas Kompetenz der Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie der Emotionsregulation bewirken konnte.

6.4. Die Sichtweise der Mutter

Die vorgestellten Ergebnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass Anna von der Förderintervention deutlich profitieren konnte und Fortschritte erzielen konnten. Im Folgenden geht es darum, die Sichtweise von Annas Mutter einzubringen, und zwar vor allem, um beurteilen zu können, ob Annas Fortschritte so deutlich waren, dass ein Transfer im Familienalltag stattfinden konnte, sodass auch auf Familienebene Verbesserungen bemerkbar waren. In anderen Worten: Zu ermitteln ist, ob die Intervention auch über die Fördersequenzen hinaus bis in den Familienalltag hinein wirksam werden konnte. Um diese Frage zu beantworten, werden Erkenntnisse aus den Leitfadengesprächen, hinzugenommen, welche die HFE mit Annas Mutter vor und nach der Intervention geführt hat. In Tabelle 21 Aussagen von Annas Mutter vor und nach der Durchführung der Förderintervention gegenübergestellt.

Aussagen von Annas Mutter vor und nach der Förderintervention	
Erstes Gespräch (18.04.18)	Zweites Gespräch (27.06.18)
Anna ist nervös. (...) Sie ist ein Kind, das mehr weint als andere. Sie braucht auch länger, um sich zu beruhigen.	Anna ist ruhiger geworden.
Eine grosse Schwierigkeit von Anna ist die Selbstständigkeit. Sie möchte beim Anziehen nicht mithelfen. Auch die Essenssituation ist schwierig.	Sie will jetzt die Dinge selber machen. Das ist viel besser.
Dann auch das Soziale und die Emotionen sind schwierig. Vor allem neue Situationen. Geburtstage mit fremden Menschen sind ein Problem für sie.	Auch das Soziale ist besser geworden. (...) So konnten wir letzte Woche zu einem Geburtstag gehen und sie hat nicht geweint, sie hat von Anfang an gespielt. Das war eine grosse Überraschung für mich.
Wenn sie verärgert ist oder weint, kann sie nicht sagen warum. Das einzige, was sie sagen kann, ist, wenn sie mit der jüngeren Schwester einen Streit hat.	Sie kann jetzt auch mal erklären, warum sie weint. Meistens einfach nicht in der Situation selbst, nachdem sie sich später beruhigt hat. kommt sie zu mir und sagt, warum sie geweint hat. Sie erzählt auch neu von der Spielgruppe: ich habe dort geweint, weil ich mich verletzt habe.
Sie kann aktuell nicht ohne mich zu Hause bleiben.	Sie kann alleine in der Spielgruppe bleiben, sie fühlt sich wohl und sagt mir ‚Mama du kannst jetzt gehen‘.

Tabelle 21: Aussagen der Mutter vor und nach der Intervention (siehe Anhang, S. 90-92).

Die Aussagen der Mutter von Anna lassen darauf schliessen, dass im Zeitraum der Intervention eine positive Veränderung in Annas Verhalten stattgefunden hat, die auch im Familienalltag bemerkbar wurde. Während der ersten Gespräche beschreibt die Mutter Anna mit dem Adjektiv „nervös“, sie sei immer in Bewegung und habe grosse Schwierigkeiten, ihr Verhalten zu steuern und vor allem mit ihre eigenen Gefühle umzugehen, dies bringt sie zum Ausdruck mit der Aussage: „Sie ist ein Kind, das mehr weint als andere“ (siehe Anhang, S. 90-92). Während des zweiten Gesprächs beschreibt die Mutter Anna als „ruhiger“, sie könne nun auch über Gefühle sprechen. Auch wenn sie während des Verhaltensausruchs nicht in der Lage ist, der Mutter den Grund zu erklären, würde sie später zu ihr gehen und sagen, warum sie geweint hat. Eine weitere Beobachtung der Mutter, die auf eine Verbesserung von Annas Verhalten im Alltag hinweist, betrifft Annas Schwierigkeit, Familienfeste und Kindergeburtstage zu besuchen. Ihre Verhaltensausrüche in solchen Situationen stellten für die Familie eine grosse Belastung dar. Im zweiten Leitfadengespräch erzählt Annas Mutter von ihrer Überraschung, als sie eine Woche zuvor einen Kindergeburtstag mit Anna besuchen konnte, ohne dass es zu Schreien und Weinanfällen kam, Anna habe von Anfang an mit anderen Kindern gespielt.

Ein weiterer Bereich, in dem Annas Mutter Fortschritte beobachten konnte, ist die Selbständigkeit. Bei dem ersten Leitfadengespräch erwähnt die Mutter Annas mangelnde Selbständigkeit als eine der Hauptproblematiken, während des zweiten Gesprächs ist sie erfreut darüber, dass Anna nun darauf Wert legt, die Dinge selbst zu erledigen.

Ein weiteres Problem, die Annas Mutter im Erstgespräch erwähnt hat, war die Trennung von der Mutter. Anna zeigte in unterschiedlichen Situationen Trennungsängste, so konnte sie beispielsweise nicht mit dem Vater alleine zu Hause bleiben. Auch alleine einschlafen stellte eine Herausforderung für sie dar. Im zweiten Gespräch erwähnt die Mutter, dass Anna auch diesbezüglich Fortschritte gemacht hat. Obwohl die Bettsituation noch nicht deutlich besser geworden war und sie noch Schwierigkeiten hatte, mit dem Vater zu Hause zu bleiben, zeigt Anna eine neue Kompetenz in anderen Kontexten, wie beispielsweise in dem der Spielgruppe. Während vor der Durchführung der Intervention es teilweise zu Weinanfällen kam, als die Mutter Anna verlassen wollte, konnte Anna sich nach der Durchführung der Intervention von der Mutter besser ablösen und mit Selbstsicherheit ihr auch mitteilen: „Mama du kannst jetzt gehen“.

Auf der Grundlage der Aussagen von Annas Mutter ist zu erschliessen, dass Annas in der Zeitspanne von April bis Juni erzielten Fortschritte sich nicht nur auf den Förderkontext der HFE beschränkten. Sie entwickelte Strategien der Emotionsregulation, die sich im Familienalltag bemerkbar machten und von der Mutter beobachtet wurden. Ausserdem entwickelte sie sich auf der Persönlichkeitsebene weiter, sodass sie im Juni in der Lage war, auch herausfordernde Situationen, wie beispielsweise ein Geburtstagsfest, zu bewältigen. Die Verhaltensbeobachtungen aus dem Alltag zeigen, dass Annas resilientes Verhalten im Familienalltag verbessert werden konnte.

In den folgenden Ausführungen wird die Resilienzförderung auf Ebene der Eltern reflektiert und der Frage nachgegangen, ob die geplante Intervention auch Resilienzfaktoren auf Ebene der Mutter zu stärken vermochten.

6.5. Resilienzförderung auf Ebene der Eltern

Wie schon erwähnt wurde in der beschriebenen Intervention grosser Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt. Die mit der Intervention angestrebte Resilienzförderung sollte nämlich weit über die Förderstunde mit der HFE hinausgehen und sich auch auf die Förderung der Resilienz auf Elternebene beziehen. Anhand der gemeinsamen Gestaltung der Fördersequenzen und der anschliessenden Beratungsgespräche mit Annas Mutter versuchte die HFE mit der Intervention Inhalte anzubieten, die einen förderlichen Effekt auf folgende Schutzfaktoren bewirken konnten: Eltern-Kind-Beziehung, Erziehungskompetenz und Bewältigungskompetenz. Um beurteilen zu können, ob diese Schutzfaktoren unterstützt werden konnten und somit eine Resilienzförderung auf Ebene der Mutter stattgefunden hat, wird auf Informationen aus den Leitfadengesprächen und Protokollen zu den einzelnen Fördereinheiten zurückgegriffen (siehe Anhang, S. 90-102).

Der erste Schutzfaktor, die Eltern-Kind-Beziehung, wurde im Theorieteil dieser Arbeit als Zusammenspiel von Elementen wie Responsivität, Nähe und Wärme, aber auch Verständnis und Wertschätzung definiert (siehe Abbildung 5, S. 37). Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass die Beziehung zwischen Anna und ihrer Mutter schon vor der Intervention grösstenteils positive Bindungselemente aufwies. Annas Mutter pflegt einen natürlichen und liebevollen Umgang mit ihren Kindern, die Bindungskultur in Annas Familie ist somit von mütterlicher Seite von Unterstützung und Nähe charakterisiert. Ein Blick auf die Leitfadengespräche vor und nach der Durchführung der Intervention zeigt dennoch, dass auf Ebene der Eltern-Kind-Beziehung einige positive Veränderungen stattgefunden haben. Betrachtet man die Antwort auf die erste Frage des Leitfadens: „Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?“, zeigt sich, dass Annas Mutter ihren Blick auf ihre Tochter beim zweiten Gespräch verändert hat. Während die Beschreibung beim ersten Gespräch von einer defizitorientierten Sichtweise gekennzeichnet ist, fällt das Fokus bei der zweiten Beschreibung im Juni vermehrt auf positive Aspekte von Anna und vor allem auf die Ressourcen und Kompetenzen, die sie neu erlernt hat.

In Tabelle 22 sind die Antworten der Mutter von April und Juni gegenübergestellt, dazu wurden beschreibende Aussagen farbig markiert.

Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 27.06.18
<p>Anna ist nervös. Sie spricht viel und sagt all das, was ihr durch den Kopf geht. Beispielsweise, wenn wir spazieren gehen oder auf dem Weg zur Spielgruppe sind, erzählt sie alles das, was sie sieht, und sagt auch, was als Nächstes kommen wird.</p> <p>Für Anna muss alles geordnet sein, alles muss eine Routine haben im Tag. Wenn etwas anders abläuft, bringt sie das aus dem Konzept.</p> <p>Sie kann aktuell nicht ohne mich zu Hause bleiben. Auch am Abend ist es sehr schwierig, weil sie weint, wenn ich sie ins Bett bringe und aus dem Zimmer gehe. Sie ist ein Kind, das mehr weint als andere. Sie braucht auch länger, um sich zu beruhigen. Wenn sie weint, kann sie nicht sagen, warum sie weint, und häufig kann ich den Grund nicht erkennen.</p> <p>Anna ist ein Kind, das Bewegung liebt. Sie ist immer in Bewegung, am Abend, während die Kinder ein Märchen</p>	<p>Anna ist ruhiger geworden. Sie kann alleine in der Spielgruppe bleiben, sie fühlt sich wohl und sagt mir: „Mama du kannst jetzt gehen“. Anna möchte die Dinge alleine machen, sie möchte sie selbst erledigen. Sie spricht im Alltag viel, auch über Emotionen von mir. Sie fragt mich: „Mama bist du verärgert, wenn ich das und das mache?“ oder „Mama bist du glücklich, wenn ich dich umarme?“. Sie erzählt auch viel mehr über Dinge, die sie beschäftigen.</p> <p>Sie ist ungeduldig, wenn sie etwas sagen möchte, dann schlägt sie mit dem Löffel auf den Tisch und sagt: „ich schlage mit dem Löffel, weil ich sprechen möchte“.</p>

<p>im TV schauen dürfen, schaut Anna zwar auch, muss aber während der ganzen Zeit auf dem Sofa hüpfen. Sie kann sich nicht alleine anziehen, sie geht weg und will nicht mithelfen. Auch selbständig Frühstück essen geht schwer.</p>	
---	--

Tabelle 22: Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?

Einen wertschätzenden Blick auf die Ressourcen und auf die erlernten Kompetenzen eines Kindes zu richten, diese als Mutter erkennen und sich darüber mit dem Kind freuen zu können, gehört zu einem der Grundelemente einer positiven Eltern-Kind-Beziehung. Somit kann die Veränderung in der Beschreibung von Anna als ein erfreulicher Entwicklungsschritt betrachtet werden, der zu einer höheren Qualität der schon positiven Eltern-Kind-Beziehung zwischen Anna und ihrer Mutter führt.

Ein weiterer Schutzfaktor, die die Beratungsgespräche unterstützen wollten, ist derjenige der Erziehungskompetenz. Als Erziehungskompetenz sind Fähigkeiten der konstruktiven Kommunikation mit dem Kind, die Kompetenz, Regel und Grenzen zu setzen, und weitere effektive Erziehungstechniken, wie beispielsweise der konstruktive Einsatz von Lob, definiert worden (siehe Abbildung 5, S. 37). Eng mit den Erziehungskompetenzen eines Elternteils ist der dritte Schutzfaktor verbunden, derjenige der Bewältigungskompetenz. Die Bewältigungskompetenz besteht aus einem positiven Kompetenzgefühl der Eltern, aus Bewältigungsstrategien der Konfliktlösung und aus einem positiven Modellverhalten. Da die beiden Schutzfaktoren schlichtweg nicht voneinander zu trennen sind, werden diese im Folgenden gemeinsam beurteilt.

Annas Mutter pflegte schon vor der Durchführung der Intervention einen positiven und unterstützenden Erziehungsstil. Die HFE konnte nämlich mehrmals beobachten, wie Annas Mutter einen liebevollen, aber auch konsequenten Umgang mit den Kindern pflegte. Dennoch kamen aus den Gesprächen mit der Mutter immer wieder Sorge und Zweifel in Bezug auf Annas Verhaltensausrüche auf. Sie war sich unsicher, wie sie bei Annas Verhaltensausrüchen und langen Weinanfällen reagieren sollte und wie sie sie am besten unterstützen könnte. Ausserdem gab es weitere offene Fragen, und zwar in Bezug auf die Alltagsgestaltung mit Anna, wie beispielsweise die Problematik der Konflikte mit den Geschwistern oder die Bettoutine. Beim ersten Gespräch mit der Mutter kamen somit nicht nur die Schwierigkeiten von Anna im Familienalltag zum Ausdruck, sondern auch das Fehlen an konstruktiven Erziehungstechniken und positiver Bewältigungsstrategien der Mutter, um diesen Verhaltensausrüchen zu begegnen. Aussagekräftig ist diesbezüglich die Antwort auf die Frage: „Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?“ Die Mutter musste bei dieser Frage lange überlegen und konnte nur eine Bewältigungsstrategie benennen, und zwar Anna während der langen Weinanfälle in den Arm zu nehmen und sie mit Körperkontakt zu beruhigen. Betrachtet man die Antwort auf dieselbe von der HFE gestellte Frage nach der Intervention, wird deutlich, wie Annas Mutter an Bewältigungsstrategien und an Erziehungskompetenz gewonnen hat. Im zweiten Gespräch kann sie nämlich neue Strategien benennen, um Anna im Alltag besser zu unterstützen und dem Auftreten von Verhaltensausrüchen vorzubeugen. In Tabelle 23 werden die Antworten der Mutter vor und nach der Intervention gegenübergestellt.

Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 27.06.18

<p>Ich weiss nicht. Wenn Anna weint, dann nehme ich sie in den Arm. Das hilft.</p>	<p>Wir haben in der letzten Zeit neue Strategien gefunden, um Anna zu helfen. Das Anschauen von Bilderbüchern hilft für neue Situationen. Wir schauen momentan viele Bilderbücher für den Kindergarten und das hilft. Für neue Situationen hilft auch, wenn ich Anna vorher vorbereite. Ich erzähle ihr, was passieren wird, welches Programm wir haben und den Ablauf des Nachmittags. So konnten wir letzte Woche zu einem Geburtstag gehen und sie hat nicht geweint, sie hat von Anfang an gespielt. Das war eine grosse Überraschung für mich, dass Anna auf einem Fest mit anderen Kindern spielt, ohne vorher zu weinen. Vor einigen Monaten wäre das unmöglich gewesen.</p> <p>Was wir auch anwenden, ist die Stopp-Regel. Anna hört auf den Stopp, wenn die Geschwister das sagen. Anna sagt auch selber im Alltag „Stopp“, wenn etwas nicht geht. Jetzt kann sie sagen, wenn etwas nicht passt.</p>
--	--

Tabelle 23: Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?

Während der Beratungsgespräche konnte die HFE mehrere Möglichkeiten der Unterstützung von Anna im Familienalltag vermitteln. Annas Mutter probierte diese im Alltag aus, um zu sehen, welche Strategien in den Familienalltag integrierbar und auch erfolgreich waren. Im zweiten Leitfadengespräch konnte sie einige davon benennen, wie beispielsweise das Vorbereiten von anspruchsvollen und neuen Situationen mit Veranschaulichung anhand von Bilderbüchern oder Gespräche, in denen die neue Situation im Detail besprochen wird. Im Alltag unterstützend empfand die Mutter auch die Stopp-Regel, die Anna und ihren Geschwistern bei Konfliktsituationen hilft.

Eine weitere interessante Erkenntnis, die der Auswertung der Leitfadengespräche entnommen werden kann, ist ein höheres Kompetenzbewusstsein von Annas Mutter nach der Durchführung der Intervention. Dies zeigen beispielsweise die Einschätzungsfragen 4 und 6: Annas Mutter empfindet die Schwierigkeiten von Anna im Alltag nach der Durchführung der Intervention als weniger belastend (bei der ersten Befragung wählt sie eine 7, bei der zweiten eine 6) und fühlt sich gleichzeitig im Umgang mit Anna sicherer (bei der ersten Befragung schätzt sie ihr Sicherheitserleben im Alltag mit Anna mit einer 5 ein, hingegen wählt sie bei der zweiten Befragung eine 7).

Einschätzungsfragen Mutter																				
Wie stark belastend empfinden Sie diese Schwierigkeit im Alltag																				
Erste Befragung										Zweite Befragung										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit Anna im Alltag?																				
Erste Befragung										Zweite Befragung										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tabelle 24: Einschätzungsfragen Mutter

Das Kompetenzerleben als Mutter ist für ein resilientes Verhalten von grundlegender Bedeutung. Um neue herausfordernde Situationen in Angriff zu nehmen, müssen sich Eltern über ihre Kompetenzen und Stärken bewusst sein, weil ihnen dies das Gefühl gibt, auch schwierige Situationen bewältigen zu können. Die HFE lag während der Beratungsgespräche grossen Wert darauf, der Mutter positive Feedbacks zu geben. Sie wurde auf ihr positive Erziehungsverhalten und die damit verbundene unterstützende Wirkung auf Anna nach jeder Fördereinheit aufmerksam gemacht. Diese positiven Feedbacks unterstützten die Mutter, sodass sie im zweiten Gespräch gestärkt in ihrem Kompetenzbewusstsein als Mutter erscheint. Dies wird vor allem bei ihrer Antwort auf folgende Fragen deutlich: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken? In Tabelle 25 sind die Antworten vor und nach der Durchführung der Intervention dargestellt.

Antworten von Annas Mutter auf die Fragen: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 27.06.18
<p>Das ist eine schwierige Frage. Ich weiss nicht ... Ich glaube, ich kann gut Ausflüge planen. Ich mache auch alleine mit vier Kindern Ausflüge. Wir sind manchmal mit vier Kindern auch einen ganzen Tag weg. Das macht mir Spass.</p> <p>Ich glaube ich habe viel Geduld mit Anna. Anna braucht viel Aufmerksamkeit, viele Erklärungen von mir. Ich versuche ihr liebevolle Worte zu sagen: „Du bist mir wichtig.“</p>	<p>Ich kann wie schon erzählt gut Ausflüge und Freizeit mit den Kindern organisieren. Das ist eine Zeit, die wir sehr geniessen.</p> <p>Ich glaube eine Stärke von mir ist, dass ich mir Zeit für jedes Kind nehme. Auch wenn viel los ist, versuche ich Zeit mit jedem Kind zu verbringen. Mir ist die 1-zu-1-Zeit wichtig. Auch wenn zu Hause nicht alles gemacht ist und perfekt ist, das Kind kommt für mich vorher.</p> <p>Ich habe viel Geduld mit den Kindern.</p> <p>Ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl für meine Kinder. Ich merke, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Ich versuche ihnen dann zu helfen.</p>

Tabelle 25: Antworten von Annas Mutter auf die Fragen: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken?

Während beim ersten Gespräch Annas Mutter von der Frage überrascht wirkt und der HFE sagt, dass sie sich darüber nie Gedanken gemacht hat, kann sie beim zweiten Gespräch sowohl mit höherer Bestimmtheit und Selbstsicherheit die Frage beantworten als auch einige zusätzliche positive Aspekte ihres Mutterseins benennen. So erwähnt sie neben der Kompetenz, trotz hoher Belastung des Familienhaushalts jedem Kind Zuwendung zu geben, dass sie in der Lage ist, ein „gutes Gefühl für ihre Kinder zu haben“. Sie kann in anderen Worten richtig einschätzen, was und wann die Kinder etwas brauchen, und kann ihre Kinder bedürfnisorientiert unterstützen. Das Einsehen dieser Stärken als Mutter ist nicht selbstverständlich und deutet darauf hin, dass Annas Mutter die eigene Rolle mit ihren Kompetenzen und Stärken dank der Beratungsgespräche reflektieren und davon profitieren konnte.

Auf der Grundlage der vorgestellten Erkenntnisse kann festgehalten werden, dass die Förderintervention auch auf Elternebene positive Wirkungen erzielen konnte. Annas Mutter zeigt sich in der zweiten Erfassung in ihrer Erziehungskompetenz und Bewältigungskompetenz sowie in der Beziehung zu ihrer Tochter gestärkt. Sie konnte neue Bewältigungsstrategien ausprobieren, diese in ihr Erziehungsrepertoire aufnehmen und in den Alltag integrieren, ausserdem konnte sie in ihrem Selbstbewusstsein als Mutter gestärkt werden. Auch ihr Blick auf Anna veränderte sich nach der Durchführung der Intervention in einem verstärkten ressourcenorientierten und wertschätzenden Blick.

7. Reflexion der Ergebnisse

7.1. Überprüfung der Ziele

Nachdem die Ergebnisse der Resilienzförderung auf Kindesebene und auf Elternebene vorgestellt wurden, können nun die in der Planungsphase dieses Projektes gesetzten Förderziele reflektiert und anschliessend festgestellt werden, ob alle am Förderprozess Beteiligten sie erreichen konnten.

7.1.1. Überprüfung der Ziele auf Ebene des Kindes

Für Anna wurde das Richtziel definiert: Anna stärkt ihre Resilienzfaktoren, wobei die Intervention auf die Resilienzfaktoren der Selbst- und Fremdwahrnehmung und der Gefühlsregulation bezogen war. Als Grundkompetenzen der Selbst- und Fremdwahrnehmung wurde in der Intervention gezielt zuerst die Körperwahrnehmung gefördert, in einem zweiten Schritt behandelten die Förderinputs die Wahrnehmung und Deutung von Gefühlen. Auf dieser Basis wurde das Richtziel in drei Teilziele aufgeteilt, wie Tabelle 26 ersichtlich wird.

Ziel: Anna stärkt ihre Resilienzfaktoren		
Anna verbessert ihre Körperwahrnehmung – kennt eigene Körperteile.	Anna lernt die Basisgefühle mit den jeweiligen Gesichtsausdrücken kennen.	Anna stärkt ihre Bewältigungsstrategien: Emotionssprache anwenden, Bedürfnisse äussern, Strategie entdecken, um Wut und Angst zu regulieren

Tabelle 26: Ziele Ebene Kind

Die Erfassung zur Fotosequenz zeigt, dass Anna nach der Durchführung der Intervention ihre Körperteile besser beschreiben konnte und die Gefühle aus den gezeigten Fotos deutlich besser deuten konnte. Den Berichten von Annas Mutter kann ausserdem entnommen werden, dass sie diese Kompetenzen auch in den Alltag übertragen konnte. Sie erkannte Gefühlsstimmungen bei ihrer Mutter und ihren Geschwistern, kommentiert sie und hinterfragt die Motive der erkannten Gefühle (siehe Anhang, S. 90-92). Die ersten zwei Ziele können somit als erreicht betrachtet werden, denn Anna konnte ihre Körperwahrnehmung verbessern, sie lernte die Basisgefühle deuten und konnte die Kompetenz in den Alltag übertragen. Um das dritte Teilziel zu beurteilen, dienen die Informationen aus der Beller-Entwicklungstabelle und aus dem Leitfadengespräch mit der Mutter. Wie aus den vorgestellten Erfassungen zu entnehmen ist, konnte Anna ihre Bewältigungsstrategien erweitern. Wenn vor der Intervention ihre Bewältigungsstrategie sich auf das Suchen des Körperkontakts bei der Mutter beschränkte, zeigten die Erfassungen von Ende Juni, dass Anna neue Verhaltensweisen der Bewältigung anwendete. Die neuen Bewältigungsstrategien, die man beobachten konnte, sind beispielsweise der Gebrauch einer Emotionssprache im Alltag, zu der das Mitteilen eigener Emotionen und das Hinterfragen der Emotionen anderer gehören; oder das Anwenden der Stopp-Regel, die ihr es ermöglicht, sich sprachlich anderen mitzuteilen statt durch Wutanfälle, wenn ihr etwas nicht gefällt. Ausserdem lernte Anna mit herausfordernden Situationen umzugehen, wie beispielsweise diejenige der Geburtstagsfeste. Durch das Anschauen von Bilderbüchern und Gesprächen mit der Mutter konnten die neuen Situationen für Anna begreifbar werden und somit besser von ihr bewältigt werden.

7.1.2. Überprüfung der Ziele auf Ebene der Mutter

Auf Ebene der Mutter wurden zwei Richtziele festgelegt: Die Mutter unterstützt Annas Resilienzprozess und stärkt ihre resilienzförderlichen Schutzfaktoren. Diese Richtziele wurden wiederum in vier Teilziele aufgeteilt, die in Tabelle 27 nochmals zusammengetragen werden.

Ziel: Die Mutter unterstützt Annas Resilienzprozess und stärkt ihre resilienzförderlichen Schutzfaktoren			
Mutter nimmt an den Förderereinheiten teil, übernimmt einige Sequenzen selbst.	Mutter setzt resilienzförderliche Inputs der HFE im Alltag um.	Mutter verbessert ihre Erziehungskompetenz: Umgang mit schwierigem Verhalten.	Mutter kennt Bewältigungsstrategien, um Anna im Alltag besser zu unterstützen.

Tabelle 27: Ziele Ebene Mutter

Betrachtet man die Teilziele in der Tabelle und vergleicht man diese mit den Erkenntnissen aus den Erfassungen der Leitfadengespräche, wird ersichtlich, dass Annas Mutter alle gestellten Ziele erreichen konnte. Sie nahm an allen Förderereinheiten teil und übernahm einige Fördersequenzen selbst, wie die Protokolle der Förderereinheiten beweisen (siehe Anhang, S. 93-102). Ausserdem konnte sie die resilienzförderlichen Inputs der HFE mit Anna im Alltag anwenden. Beispielsweise achtete sie bewusst darauf, eine Emotionsprache zu gebrauchen oder bewusst während der Pflegeroutine mit Anna Körperteile zu benennen. Ausserdem konnte sie wie schon erwähnt ihre Erziehungs- und Bewältigungskompetenzen stärken, sodass sie nach der Durchführung der Intervention neue Strategien anwenden konnte, um Anna in herausfordernden Situationen zu unterstützen. Ihr Umgang mit schwierigem Verhalten von Anna konnte sich dank der Intervention verbessern, sie bot Anna während der Verhaltensausrüche die Möglichkeit, sich mittels einer Emotionsprache auszudrücken, und bot somit ein Ventil für das Gefühl der Wut an. Obwohl Anna diese Möglichkeit nicht direkt während der Verhaltensausrüche in Anspruch genommen hat, erzählt die Mutter, dass Anna im Nachhinein ihr Verhalten reflektiert und der Mutter den Grund erklärt hat. Dies führt auch dazu, dass Anna von der Mutter nach der Intervention als ruhiger wahrgenommen wird und ihrer Emotionsregulation als besser einschätzt wird. Somit konnte sich Annas Mutter in ihrer Erziehungskompetenz und Bewältigungskompetenz verbessern, sodass sie Anna im Alltag besser unterstützen konnte und zukünftig kann. Daher können die beiden letzten Teilziele ebenfalls als erreicht betrachtet werden.

7.1.3. Überprüfung der Ziele auf Ebene der HFE

Ebenfalls am Förderprozess beteiligt war die HFE, für sie wurden im Planungsteil auch Ziele festgelegt, und zwar drei Richtziele mit jeweiligen Teilzielen, die in Tabelle 28 aufgelistet sind.

Ziel 1: Die HFE verfügt über Fachwissen zur Förderung der Resilienz.		
Die HFE setzt sich mit Fachliteratur zur Förderung Resilienz auseinander.		
Ziel 2: Die HFE ist in der Lage, eine Fördereinheit zu gestalten, die auf die Förderung der Resilienzfaktoren abzielt.		
Die HFE plant acht Fördereinheiten mit Inhalten zur Förderung von Resilienzfaktoren: Selbst-/Fremdwahrnehmung und Emotionsregulation	Die HFE führt eine Dokumentation der durchgeführten Fördereinheit.	Die HFE reflektiert die Fördereinheiten und passt die Förderinhalten laufend den Bedürfnissen des Kindes an.
Ziel 3: Die HFE entwickelt eine Förderintervention, die ist in der Lage ist, die Eltern als Partner für die Resilienzförderung zu gewinnen.		
Die Förderintervention orientiert sich bei der Planung an den Bedürfnissen und Anliegen der Familie.	HFE führt in Anschluss an jeder Fördereinheit ein Austauschgespräch mit der Mutter um resilienzförderliche Schutzfaktoren auf Elternebene zu stärken.	

Tabelle 28: Ziele Ebene HFE

Die theoretischen Ausführungen vorliegender Arbeit sind das Resultat der Auseinandersetzung der HFE mit der Fachliteratur zur Resilienz. Anhand der theoretischen Grundlagen, die sich die HFE erarbeitet hat, konnten die Basiselemente der entwickelten Förderintervention festgelegt werden. Die Förderintervention wurde dadurch theoretisch verankert. Das erste an die HFE gestellte Ziel kann somit als erreicht betrachtet werden. Des Weiteren musste die HFE Fördereinheiten gestalten, die die Resilienzfaktoren von Anna unterstützen konnten. Die Fördereinheiten konzentrierten sich auf die Förderung der Resilienzfaktoren der Selbst- und Fremdwahrnehmung und der Emotionsregulation. Die Ergebnisse der Entwicklungserfassungen zeigen ausgiebig, welche Fortschritte Anna nach der Durchführung der Intervention erzielen konnte. Die entwickelten Fördereinheiten konnten ihr Ziel erreichen und Anna in ihrer Resilienz fördern. Die HFE konnte ausserdem Fördereinheiten gestalten, diese anhand der erstellten Protokolle laufend reflektieren und an Annas Bedürfnisse anpassen. Die Förderintervention verlief somit für Anna ansprechend, konnte ihr Interesse wecken und erzielte eine hohe Teilnahmebereitschaft von Anna. In diesem Sinne ist auch die zweite an die HFE gestellte Zielsetzung als erreicht zu beurteilen.

Das dritte und letzte Ziel der HFE behandelt die Zusammenarbeit mit den Eltern. Da die erste Durchführung der Intervention nicht in der Lage war, die Eltern in den Förderprozess einzubeziehen, wurde bei dieser Förderintervention der Anspruch gesetzt, ein Design zu erstellen, mit dem die Eltern als Partner für die Resilienzförderung gewonnen werden konnten. Um dieses Ziel zu erreichen, gestaltete die HFE diese zweite Intervention anders als in ihrer ersten Ausführung: Anhand von Gesprächen mit Annas Mutter wurde unter dem Stichwort Familien- und Alltagsorientierung den Bedürfnissen und Sorgen der Familie besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Bedürfnisse der Familie waren die Grundlage für die Festlegung der Förderziele. Die HFE achtete ausserdem darauf, schon vor der Durchführung der Intervention anhand eines Arbeitsbündnisses das Einverständnis der Mutter einzuholen, an den Fördereinheiten aktiv teilzunehmen. Die Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 6 zeigt, dass die Förderintervention die Mutter für eine aktive Teilnahme am Förderprozess der Resilienz gewinnen konnte, weit darüber hinaus konnte der angebotene Förderinput nicht nur Annas

Resilienz unterstützen, sondern auch Annas Mutter zur Steigerung eigener resilienter Schutzfaktoren verhelfen. Somit kann auch das letzte für die HFE gestellte Ziel als erreicht beurteilt werden.

7.2. Reflexion der Methoden

Werden die in vorliegender Arbeit eingesetzten Methoden zur Zielerreichung reflektiert, entsteht eine deutlich positive Beurteilung. Sowohl die eingesetzten Fördermethoden als auch die ausgewählten Dokumentationsmethoden erfüllten ihren Zweck.

Auf der Ebene der Förderung kann berichtet werden, dass sowohl der Inhalt der acht Fördereinheiten als auch der Aufbau der jeweiligen Einheit eine hohe Teilnahmebereitschaft von Anna und ihrer Mutter erzielte, was sich wiederum positiv auf die Zielerreichung auswirkte. Vor allem die laufende Anpassung und Reflexion des Förderprozesses anhand des Forschungstagebuchs erwies sich als ein entscheidender Faktor zur Zielerreichung. Die Intervention wurde somit laufend an die Bedürfnisse von Anna und ihrer Familie angepasst und demzufolge auch gut rezipiert. Einziger Nachteil dieses Vorgehen ist, dass sich die Reflexion und die Dokumentation als sehr zeitintensiv herausgestellt haben. Diese Methode im beruflichen Alltag einer HFE so minutiös umzusetzen, könnte einige Schwierigkeiten mit sich bringen, und zwar vor allem deshalb, weil die HFE je nach Tagesprogramm von einem Termin zum nächsten Kind eilen muss und häufig nur abends Zeit für Dokumentation und Reflexion hat. Im Rahmen dieser Intervention plante die Verfasserin bewusst Reflexionszeit in ihrer Agenda ein, was die Dokumentation erleichterte.

Des Weiteren lieferten die ausgewählten Erfassungsmethoden eine gute Grundlage, um die Fortschritte, die dank der Intervention erreicht wurden, zu evaluieren. Die Kombination aus Fotosequenz und Beller-Entwicklungstabelle sowie die Leitfadengespräche erbrachten ein breites Spektrum an Daten, die es in der Evaluation ermöglichten, die Zielerreichung auf mehreren Ebenen zu beurteilen.

Diese positive Beurteilung der Methoden ist auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass bei der Entwicklung der Förderintervention auf Vor- und Nachteile der ersten Durchführung der Intervention geachtet wurde. Die Fehler der ersten Durchführung konnten somit vermieden werden, sodass eine höhere Methodensicherheit erlangt werden konnte. Ausserdem achtete die Verfasserin darauf, eine Förderintervention zu entwickeln, die in jeder Hinsicht auf theoretisch und empirisch fundierten Erkenntnissen gründete. Dieses theoretisch-empirische Vorgehen bei der Entwicklung der Intervention spiegelte sich in ihren positiven Ergebnissen wider.

7.3. Beantwortung der Fragestellung

Auf der Grundlage der bis anhin vorgestellten Ergebnisse ist es an dieser Stelle der Arbeit möglich, die eingangs formulierte Fragestellung zu beantworten. Im Rahmen vorliegender Masterarbeit wurde eine Förderintervention entwickelt, durchgeführt und ausgewertet. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse sollten zur Beantwortung der folgenden Fragestellung führen: **Wie kann die Resilienz eines Kindes während der HFE gestärkt werden?** In der theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik der Förderung der Resilienz konnte die Verfasserin Förderschwerpunkte der Resilienz auf Kindesebene herausarbeiten. Die erarbeiteten Resilienzfaktoren können für die heilpädagogischen Früherzieherinnen eine Grundlage darstellen, um zu wissen, welche Kompetenzen sie beim Kind fördern sollen, wenn sie das resiliente Verhalten eines Kindes stärken möchten.

Diese Auswahl an Resilienzfaktoren stellte die Basis der Förderung in der entwickelten Intervention dar. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass es durchaus möglich ist, die Resilienz eines Kindes im Setting der Heilpädagogischen Früherziehung zu fördern. Die entwickelte Intervention aus acht Fördereinheiten konnte Anna in ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie auch in ihrer Kompetenz der Emotionsregulation stärken. Die erzielten Fortschritte waren so deutlich, dass sie sich auch in Annas Familienalltag bemerkbar machten und sie sogar bei der Bewältigung von anspruchsvollen neuen Situationen unterstützten. Diese Masterarbeit bietet somit eine Auswahl an angemessenen didaktisch-methodischen Inputs zur Förderung der Resilienz im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung (siehe Anhang, S. 90-92). Die ausgewählten Methoden zur Zielerreichung, eine Intervention aus acht Fördereinheiten mit Anfangsritual und Einsatz einer Handpuppe durchzuführen, erwiesen sich somit als erfolgreich. Die Tatsache, dass die HFE nach jeder Fördereinheit das Förderinput reflektierte und die folgende Einheit an die Bedürfnisse von Anna und ihrer Familie laufend angepasst hat, ist ein weiterer Faktor, der dazu führte, dass das Förderangebot von allen Beteiligten gut aufgenommen und rezipiert wurde.

Eine weitere Frage, mit der sich auseinandergesetzt wurde, betrifft die Zusammenarbeit mit den Eltern und zielte darauf ab herauszufinden, **wie es gelingen kann, die Eltern als aktive Partner im Förderprozess der Resilienz zu gewinnen**. Wie im Fall der Hauptfragestellung dieser Arbeit stützte sich die Beantwortung dieser Frage zunächst auf eine Auseinandersetzung mit der einschlägigen Fachliteratur. Es konnten von der Verfasserin drei Wirksamkeitskriterien erarbeitet werden, die zu einer gelingenden Elternzusammenarbeit führen können: Alltagsorientierung, Familienorientierung und Empowerment der Eltern. Die entwickelte Intervention wurde somit im Vergleich zu ihrer ersten Ausführung im Rahmen des Praxisprojekts verändert, um diese drei Prinzipien zu verfolgen. Aus diesem Grund wurde vor der Festlegung der Förderziele ein Gespräch mit Annas Mutter geführt, um die Bedürfnisse der Familie zu erfassen. Diese Bedürfnisse wurden daraufhin bei der Planung der Förderziele der Intervention berücksichtigt. Des Weiteren versuchte die HFE während der Einheiten, der Mutter Förderinputs zu geben, die gut in den Alltag der Familie integriert werden konnten und auch anwendbar waren. Somit konnte die Mutter an der Förderintervention einen direkten Gewinn für ihr Kind und ihre Familie erkennen, daraus folgte eine hohe Teilnahmebereitschaft. Ausserdem versuchte die Förderintervention auf Ebene der Eltern einen Prozess des Empowerment zu initiieren. Die Resilienz sollte somit nicht nur auf Ebene des Kindes gefördert werden, sondern auch auf Elternebene. Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass auf Elternebene ein Prozess des Empowerment stattgefunden hat: Annas Mutter wurde nämlich in ihren Kompetenzen gestärkt und erlebte sich nach der Durchführung der Intervention als kompetenter und sicherer. Sie konnte sich und ihre Kompetenzen dank der Gespräche mit der HFE reflektieren und ein höheres Bewusstsein für ihre Kompetenzen entwickeln. Ihre Resilienz wurde ausserdem gestärkt, indem sie neue Bewältigungsstrategien in ihr Handlungsrepertoire integrieren konnte. Es kann somit geschlussfolgert werden, dass es möglich ist, die Eltern als aktive Partner in den Förderprozess der Resilienz einzubeziehen, und zwar vor allem dadurch, dass die Fachperson auf die Grundprinzipien Alltagsorientierung, Familienorientierung und Empowerment achtet.

Dennoch muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass die hohe Teilnahmebereitschaft von Annas Mutter und die positiven Ergebnisse der Intervention auf Elternebene auch den schon bei Annas Mutter vorliegenden Ressourcen zu verdanken sind. Eine kritische Betrachtungsweise des Erkenntnisprozesses zeigt nämlich,

dass Annas Mutter schon vor der Durchführung der Intervention auf persönliche Ressourcen zurückgreifen konnte, die es ihr ermöglichten, den Input der Förderintervention aufzunehmen und davon zu profitieren. Als eine Ressource ist beispielsweise die Anwesenheit während der Förderstunde zu betrachten, aber auch die Auffassungsgabe, die ihr ermöglichte, Annas Problematiken zu erfassen und darüber mit der HFE zu diskutieren. Im Rahmen des Berufsalltags als HFE wird man aber auch mit Elternteilen konfrontiert, die beschränkte Ressourcen haben, sogar mit eigenen psychischen Krankheiten zu kämpfen haben. Diese Tatsache könnte die Aufnahme der Förderinputs, die hier entwickelt wurden, erschweren oder gar verhindern. Unter diesen Aspekt wird die Bedürfnisorientierung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung von noch grundlegenderer Bedeutung: Bevor die HFE ein Fördermassnahme anbietet, sollten die Ressourcen und die Bedürfnisse der Familie berücksichtigt werden sowie Grundlagen für die Teilnahme geschaffen werden, damit die Eltern auch tatsächlich vom Angebot der HFE profitieren können.

8. Fazit

Das Konzept der Resilienz eröffnet dem pädagogischen Handeln neue optimistische Perspektiven. Die Resilienzforschung der letzten Jahre beweist nämlich, dass sich Kinder trotz schwerer Lebenslagen und Belastungen positiv entwickeln können. Des Weiteren haben empirische Untersuchungen gezeigt, dass diejenigen Kinder, die ihr Leben trotz Herausforderungen positiv bewältigen konnten, auf Schutzfaktoren zurückgreifen konnten, die sie gestärkt und widerstandskräftig gemacht haben. So ermöglichen Ergebnisse der Resilienzforschung Erkenntnisse darüber, welche Kompetenzen und Hilfsangebote Kinder brauchen, um sich trotz Widerständen positiv zu entwickeln. „Kinder in diesen grundlegenden Fähigkeiten frühzeitig zu stärken, kann als ein notwendiger Bestandteil zukünftiger Erziehungs- und Bildungsprozesse angesehen werden“ (Wustmann 2016, S. 150).

Damit die Förderung der Resilienz zu einem wichtigen Bestandteil und Aufgabe der Bildung im Frühbereich werden kann und präventiv flächendeckend wirken kann, sind weitere Leistungen im akademischen und berufspraktischen Umfeld gefragt. Zum einen plädieren die Befürworter der Resilienz für eine Veränderung der Sichtweise in den pädagogischen Berufen (vgl. Wustmann 2016, S. 150-151). Statt auf die Defizite des Kindes zu blicken und diese ins Zentrum einer „reparaturorientierten“ Förderung zu stellen, sollen die Ressourcen, die Stärken und Kompetenzen eines Kindes und dessen Familie im Zentrum des pädagogischen Handelns stehen. Fachpersonen sollen somit eine optimistische Perspektive einnehmen und das Kind als fähigen und aktiven Gestalter seines Lebens sehen. Somit soll die Förderung nicht die Frage nach dem Was, das dem Kind fehlt, bestimmen, sondern die Frage nach dem, was Fachkräfte dem Kind auf den Weg mitgeben können, damit es für das Leben ausgerüstet und auf es vorbereitet ist.

Damit die Resilienzförderung darüber hinaus zu einem anerkannten Bestandteil im Frühbereich werden kann, sollte die Thematik der Resilienz in Lehr- und Ausbildungspläne verankert werden (vgl. Wustmann 2016, S. 150-151). Fachkräfte sollten auf spezifische Qualifizierungsangebote zurückgreifen können, um Fach- und Handlungswissen zur Resilienzförderung im Frühbereich zu erwerben. Dieses Wissen sollte ausserdem in den Bereich der Elternarbeit einfließen, für die konkrete Angebote zur Stärkung der elterlichen Kompetenzen und Erziehungstechniken benötigt werden.

Des Weiteren soll von der Heilpädagogischen Früherziehung eine wichtige Funktion bei der Etablierung der Resilienzförderung wahrgenommen werden. Denn bei der Betrachtung der berufsspezifischen Arbeitsbedingungen einer HFE fällt es auf, dass in diesem Beruf einzigartige vorteilhafte Bedingungen für die Resilienzförderung herrschen. Zum einen kann frühpräventiv gearbeitet werden, weil die Kinder, die zur heilpädagogischen Förderung angemeldet werden, in der Regel im Alter von null bis vier Jahren sind. Dies bedeutet, dass neben dem Kinderarzt häufig die HFE die erste Fachperson ist, die in Kontakt mit der Familie kommt. Zum anderen wird die Klientel einer HFE aufgrund einer Entwicklungsgefährdung angemeldet, weshalb die Kinder, die betreut werden, gewissermassen schon von Geburt an einen Bedarf an Resilienzförderung aufweisen. Ausserdem benötigen häufig auch Eltern, die beispielsweise von einer Behinderungsdiagnose ihres Kindes überrascht werden, Unterstützung in ihren Bewältigungskompetenzen. Eine weitere für die Resilienzförderung günstige Bedingung ist, dass die HFE in der Regel im häuslichen Rahmen der Familie arbeitet, was ihr einen

einzigartigen Zugang zu Eltern und einen besonderen Handlungsspielraum bezüglich Elternzusammenarbeit verschafft, der anderen pädagogischen Fachkräften, die ausserhalb der Familie arbeiten, verwehrt bleibt.

Bewegt von der Notwendigkeit, die eigene Rolle im Bereich der Resilienzförderung wahrzunehmen, hat die Verfasserin ein konkretes und differenziertes Beispiel erarbeitet, wie die Förderung der Resilienz im spezifischen Setting der Heilpädagogischen Früherziehung aussehen kann. Die Fragestellung, die als roter Faden der vorliegenden Arbeit fungierte, lautete nämlich: **Wie kann die Resilienz eines Kindes in der HFE gestärkt werden?** Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Frage konnte diese Masterarbeit vorerst aufzeigen, welche Resilienzfaktoren ins Zentrum der Förderung gestellt werden sollen. So konnten sechs mögliche Förderbereiche aufgezeigt werden, an denen die Förderung von Resilienz ansetzen könnte: Selbst-/Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung und Emotionsregulation, soziale Kompetenzen, Problemlösefähigkeit und Bewältigungskompetenz.

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnte auch ein Beitrag zum Handlungswissen geleistet werden, indem eine Förderintervention aus acht Einheiten zur Förderung der Resilienz entwickelt wurde. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die entwickelten Förderaktivitäten das Kind in seinen Resilienzfaktoren stärken konnten. Die vorgeschlagenen Förderaktivitäten können somit auch im Rahmen der Förderung anderer Kinder angewendet werden und den HFE als Unterstützung dienen.

Eine weitere Aufgabe, die diese Masterarbeit aufgegriffen hat, bestand darin, die Frage, **wie es gelingen kann, Eltern als Partner im Förderprozess der Resilienz zu gewinnen**, zu beantworten. In der theoretischen Auseinandersetzung konnte aufgezeigt werden, dass vor allem drei Wirksamkeitsfaktoren die Elternzusammenarbeit begünstigen. Die HFE soll darauf achten, dass ihr Förderangebot die Prinzipien der Familienorientierung und der Alltagsorientierung befolgt und darauf abzielt, einen Empowermentprozess auf Eltern-ebene zu begünstigen. Auf diese Art und Weise werden Eltern die Vorteile des Förderangebots erkennen und mit grösserer Wahrscheinlichkeit am Förderprozess teilnehmen. Um dieses Vorhaben in die Praxis umzusetzen, wurde gezeigt, dass vor allem eine kontinuierliche Reflexion des Förderprozesses seitens der Verfasserin es ermöglichte, ein Förderangebot zu gestalten, das auf die Bedürfnisse von Kind und Familie abgestimmt war. Diese reflektierte Handlungsweise bewirkte die erfolgreiche Rezeption der Förderintervention seitens des Kindes und der Mutter, sie konnten nämlich das Förderangebot wahrnehmen und davon profitieren, sodass sie sogar in der Bewältigung des Familienalltags gestärkt werden konnten. Die Bedürfnisse und die Ressource der Familie ins Zentrum der Förderung der Resilienz zu stellen, ist somit einer der Erfolgsfaktoren, auf welche die HFEs achten sollten.

Dennoch muss hier darauf aufmerksam gemacht werden, dass die vorliegende Masterarbeit mögliche Förderinputs und Förderinhalten zur Stärkung der Resilienz nur exemplarisch erarbeiten konnte. Weitere Ansätze und Förderangebote für die spezifische Förderung der Resilienz im Setting der HFE müssen daher weiterhin ausgebaut und entwickelt werden, und zwar mit dem Ziel, dem Konzept der Resilienz nicht nur im akademischen Bereich Aufmerksamkeit zu schenken, sondern es auch für die berufliche Praxis greifbar zu machen. Nur auf diese Art und Weise kann die Resilienzförderung im Berufsalltag einer HFE an Raum gewinnen und zu den Prioritäten der Heilpädagogischen Früherziehung gemacht werden.

Die Resilienzförderung bringt ausserdem einen Gewinn auf Ebene der HFE: Die ressourcenorientierte Arbeitsweise verleiht dem häufig von Belastungen geprägten Arbeitsumfeld einer HFE einen Optimismus, der zu

neuer Motivation und Inspiration führen kann. So gilt es die Aufgabe der Resilienzförderung wahrzunehmen. Diese Masterarbeit zeigt auf, dass es möglich ist, die Resilienz eines Kindes im Setting der HFE zu stärken. Denn es geht dabei um keine „aussergewöhnlichen, magischen Fähigkeiten, über die resiliente Kinder und Jugendlichen verfügen. Was sie kennzeichnet, sind eigentlich normale menschliche Eigenschaften, wie die Fähigkeit positiv und konstruktiv zu denken, zu lachen, zu hoffen, dem Leben einen Sinn zu geben“ (Wustmann 2016, S. 151). Und die Arbeit an diesen eigentlich normalen menschlichen Eigenschaften ist die bestmögliche Art, die HFEs haben, um die Kinder auf das Leben vorzubereiten.

9. Literaturverzeichnis

Atteslander, P. (2006). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (11. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Beller, S. (2016). *Kuno Bellers Entwicklungstabelle 0-9* (10. Auflage). Berlin: Eigenverlag, Simone Beller, Forschung & Fortbildung in der Kleinkindpädagogik.

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (2. Auflage). Hamburg: Rowohlt Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K.; Dörner, T.; Rönnau-Böse, M. (2016). *Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen – PRiK. Ein Förderprogramm* (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Fröhlich-Gildhoff, K.; Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Hillenbrand, C.; Hennemann, T.; Schell, A. (2016). *Lubo aus dem All!-Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen*. (2. Auflage). München: Reinhardt Ernst Verlag.

Hirsig, R. (2006): *Statistische Methoden in den Sozialwissenschaften. Eine Einführung im Hinblick auf computergestützte Datenanalysen mit SPSS*. Band I. (5. Auflage). Zürich: Seismo Verlag.

Hollenweger, J. et al. (2013). *ICF- CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber Verlag.

Pagano Bischof, F. (2017). *Evaluationsbericht „Förderung der Resilienz in der HFE“* (unveröffentlichtes Manuskript). HFH Zürich.

Rönnau-Böse, M.; Fröhlich-Gildhoff (2015). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter. Grundlagen und frühe Interventionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Wünsche, M. (2012). *Resilienzförderliche Zusammenarbeit mit Eltern*. In: Fröhlich-Gildhoff, K.; Becker, J.; Fischer, S. (2012). *Gestärkt von Anfang an. Resilienzförderung in der Kita*. (S. 126-139). Weinheim: Beltz Verlag.

Wustmann, C. (2005). *Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen*. Zeitschrift für Pädagogik 51 (2005) 2, S. 192-206.

Wustmann, C. (2016). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Beiträge zur Bildungsqualität. (6. Auflage)*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Zander, M. (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS Verlag.

Fördermaterial:

80 Bild-Impulse. Gefühle. (2014) Verlag an der Ruhr.

Grimm, S. & Friedl, P. (2011). *Jakob wird wütend*. Hamburg: Carlsen.

Hout, M. van (2016). *Heute bin ich* (14. Auflage). Zürich: Aracari Verlag.

Slegers, L. (2016). *Il grande libro di Mattia. Le mie emozioni*. Milano: Clavis.

Internetquelle

Titelbild: Ratliff, J. *Super Hero Shadows*. Zugriff am 29.11.2018 unter
<https://cuteandkids.com/enjoy/super-shadows-by-jason-ratliff/>

10. Anhang

Erfassung Ebene Kind 18.4.18

Datum: 18.4.18

Instruktion	Antwort des Kindes	Beobachtungen (Verhaltensbeobachtung)
HFE zeigt Anna ein eigenes Foto und fragt: Wer ist das?	Anna: zeigt Finger auf sich	Erkennt, sich im Foto zu sehen. Zeigt Foto ihrer Mutter. "das brüchli" auf Polnisch. stolz auf ihr Foto
Was siehst du noch? Kommt keine Antwort wird von der HFE ein Beispiel gemacht: Ich sehe du hast zwei Hände. Was siehst du noch?	A: keine Antwort. (nickt mit schultern) HFE: Du hast 2 Hände, was siehst du? A → Blick Nr Mutter. Übersetzt den Satz auf Polnisch HFE: Ich sehe du hast ein Kopf. und du? A: Hände (auf Polnisch) H: Ja genau, was noch? Anna: Beine (Polnisch) H: Genau was noch? A: keine Antwort. (nickt mit schultern, kopfschütteln)	Aufgabe verstanden dank der Übersetzung der Mutter. Überlegt- lerge, kann dennoch wenig auf Deutsch und Polnisch beibringen.
Gefühlsfotos: Was zeigt das Kind im Bild? Wie geht es ihm?		
n. 52 Freude (glücklich)	keine Antwort	Aufgabe verstanden. A möchte Situation abbilden, merkt Aufgabe nicht zu erfüllen! Also macht HFE gleich weiter, wenn Anna keine Antwort gibt. Testsituation so weit zu lange
n. 5 Trauer (traurig)	" "	
n. 26 Freude (glücklich)	glücklich	
n. 77 Wut (verärgert, wütend)	kopfschütteln	
n. 21 Angst (verängstigt)	" "	
n. 32 Wut (verärgert, wütend)	verärgert (Polnisch)	
n. 59 Trauer (traurig)	weint (Polnisch)	
n. 20 Angst (verängstigt)	nickt mit schultern	
n. 28 Freude (glücklich)	glücklich	
n. 58 Trauer (traurig)	keine Antwort	

Abbildung 8: Erfassung Ebene Kind vom 18.4.18

Erfassung Ebene Kind elektronisch (18.4.18)

Instruktion	Antwort des Kindes	Beobachtungen (Verhaltensbeobachtung)
HFE zeigt Anna ein eigenes Foto und fragt: Wer ist das?	„Anna“ zeigt mit dem Finger auf sich.	Anna ist erstaunt, sich im Foto zu sehen. Sie zeigt das Foto ihrer Mutter und sagt auf Polnisch „schau, das bin ich!“. Sie scheint Stolz auf ihr Foto zu sein.
Was siehst du noch? Kommt keine Antwort wird von der HFE ein Beispiel gemacht: Ich sehe du hast zwei Hände. Was siehst du noch?	Anna: keine Antwort. Zuckt mit Schultern. HFE: Ich sehe du hast zwei Hände. Was siehst du? Anna schaut zur Mutter. Sie wiederholt den Satz auf Polnisch. HFE: Ich sehe du hast ein Kopf. Was siehst du noch? Anna: Hände (auf Polnisch). HFE: Ja genau man sieht, du hast zwei Hände. Und was hast du auch noch? Anna: Beine (Auf Polnisch). HFE: Genau Anna, super. Und was siehst du noch. Anna: Zuckt mit Schultern und schüttelt den Kopf.	Anna scheint die Aufgabe verstanden zu haben. Dies auch dank der Übersetzung der Mutter. Sie nimmt sich Zeit um zu überlegen, kann aber die Begriffe in der deutsche sowie in der polnischen Sprache nicht finden.
Gefühlsfotos: Was zeigt das Kind im Bild? Wie geht es ihm?		
n. 52 Freude (glücklich)	Keine Antwort	Die gestellte Aufgabe wird von Anna verstanden. Die HFE merkt, dass sie nahe daran ist, die Situation abzubrechen, weil sie merkt, die Aufgabe nicht zu erfüllen. Wenn Anna keine Antwort gibt, oder mit den Schultern zuckt macht die HFE gleich mit dem nächsten Foto weiter, dies um die Erfassungssituation nicht in die Länge zu ziehen.
n. 5 Trauer (traurig)	Keine Antwort	
n. 26 Freude (glücklich)	„Glücklich“	
n. 77 Wut (verärgert, wütend)	Anna schüttelt den Kopf	
n. 21 Angst (verängstigt)	Anna schüttelt den Kopf	
n. 32 Wut (verärgert, wütend)	„verärgert“ auf Polnisch	
n. 59 Trauer (traurig)	„weint“ auf Polnisch	
n. 20 Angst (verängstigt)	Anna zuckt mit den Schultern	
n. 28 Freude (glücklich)	„Glücklich“	
n. 58 Trauer (traurig)	Keine Antwort	

Tabelle 29: Erfassung Ebene Kind vom 18.4.18 (elektronisch)

Erfassung Ebene Kind 27.6.18

Datum: 27.6.18

Instruktion	Antwort des Kindes	Beobachtungen (Verhaltensbeobachtung)
HFE zeigt Anna ein eigenes Foto und fragt: Wer ist das?	Anna	A. erkennt Foto. zeigt Freude sich im Foto zu sehen.
Was siehst du noch? Kommt keine Antwort wird von der HFE ein Beispiel gemacht: Ich sehe du hast zwei Hände. Was siehst du noch?	Anna: keine Antwort. nickt mit schultern. H: ich sehe du hast 2 schultern was noch? A: Kopf H: genau was noch? A: Hände H: Suppe was noch? A: Nase H: Ja! A: Popo; Haare; Augen H: Suppe was noch? A: Bauch; Füße H: was noch? A: Tunde; Ohre (Polnisch) A: ich bin fertig	Aufgabe ohne folgen ausführen. Stört darüber viele körperteile zu benennen
Gefühlsfotos: Was zeigt das Kind im Bild? Wie geht es ihm?		
n. 52 Freude (glücklich)	glücklich	Entspannte Körperhaltung + muss länger überlegen. schaut Fotos genau an. Sie lässt sich nicht verwirren, wenn sie ein Gefühl nicht benennen kann.
n. 5 Trauer (traurig)	traurig	
n. 26 Freude (glücklich)	glücklich	
n. 77 Wut (verärgert, wütend)	verärgert	
n. 21 Angst (verängstigt)	e. Antwort. schultern hoch	
n. 32 Wut (verärgert, wütend)	verärgert	
n. 59 Trauer (traurig)	traurig	
n. 20 Angst (verängstigt)	hat Angst	
n. 28 Freude (glücklich)	glücklich	
n. 58 Trauer (traurig)	A. schüttelt Kopf.	

Abbildung 9: Erfassung Ebene Kind vom 27.6.18

Erfassung Ebene Kind elektronisch (27.6.18)

Instruktion	Antwort des Kindes	Beobachtungen (Verhaltensbeobachtung)
HFE zeigt Anna ein eigenes Foto und fragt: Wer ist das?	„Anna“	Anna erkennt das Foto der Erfassung, scheint daran Freude zu haben sich im Foto zu sehen.
Was siehst du noch? Kommt keine Antwort wird von der HFE ein Beispiel gemacht: Ich sehe du hast zwei Hände. Was siehst du noch?	Anna: keine Antwort. Zuckt mit Schultern. HFE: Ich sehe du hast zwei Hände. Was siehst du? Anna: Kopf HFE: genau Anna, was hast du noch? Anna: Hände . HFE: Super was noch? Anna: Nase . HFE: Ja und weiter? Anna: Popo, Haare, Augen, Ohren HFE: Super und was siehst du noch? Anna: Bauch, Füße . HFE: Was noch? Anna: Mund, Knie (diesmal auf Polnisch) HFE: Wow bravo und was noch? Anna: ich bin fertig.	Anna kann die Aufgabe ohne Zögern ausführen. Scheint stolz zu sein, viele Körperteile benennen zu können.
Gefühlsfotos: Was zeigt das Kind im Bild? Wie geht es ihm?		
n. 52 Freude (glücklich)	„glücklich“	Entspannte Körperhaltung. Dieses Teil der Erfassung ist für Anna anspruchsvoller. Man merkt, dass sie länger überlegen muss. Sie schaut sich die Fotos genau an. Diesmal hat die HFE nicht das Gefühl, dass Anna die Erfassungssituation abrechnen möchte. Sie lässt sich nicht verunsichern, wenn sie ein Gefühl nicht benennen kann.
n. 5 Trauer (traurig)	„traurig“	
n. 26 Freude (glücklich)	„Glücklich“	
n. 77 Wut (verärgert, wütend)	„verärgert“	
n. 21 Angst (verängstigt)	Anna zuckt mit den Schultern	
n. 32 Wut (verärgert, wütend)	„verärgert“	
n. 59 Trauer (traurig)	„traurig“	
n. 20 Angst (verängstigt)	„hat Angst“	
n. 28 Freude (glücklich)	„Glücklich“	
n. 58 Trauer (traurig)	Anna schüttelt den Kopf	

Tabelle 30: Erfassung Ebene Kind vom 27.6.18 (elektronisch)

Gefühlsbilder Erfassungssequenz Ebene Kind

Abbildung 12: Gefühlsbild n. 52 Freude (glücklich), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 13: Gefühlsbild n. 5 Trauer (traurig), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 14: Gefühlsbild n. 26 Freude (glücklich), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 15: Gefühlsbild n. 77 Wut (verärgert, wütend), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 16: Gefühlsbild n. 21 Angst (verängstigt), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 17: Gefühlsbild n. 32 Wut (verärgert, wütend), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 18: Gefühlsbild n. 59 Trauer (traurig), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 19: Gefühlsbild n. 20 Angst (verängstigt), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 20: Gefühlsbild n. 28 Freude (glücklich), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Abbildung 21: Gefühlsbild n. 58 Trauer (traurig), (vgl. 80 Bild-Impulse 2014)

Leitfaden Mutter Frage 1

Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 26.06.18
<p>Anna ist hervös. Sie spricht viel und sagt all das, was ihr durch den Kopf geht. Beispielsweise, wenn wir spazieren gehen oder auf dem Weg zur Spielgruppe sind, erzählt sie alles das, was sie sieht, und sagt auch, was als Nächstes kommen wird.</p> <p>Für Anna muss alles geordnet sein, alles muss eine Routine haben im Tag. Wenn etwas anders abläuft, bringt sie das aus dem Konzept.</p> <p>Sie kann aktuell nicht ohne mich zu Hause bleiben. Auch am Abend ist es sehr schwierig, weil sie weint, wenn ich sie ins Bett bringe und aus dem Zimmer gehe. Sie ist ein Kind, das mehr weint als andere. Sie braucht auch länger, um sich zu beruhigen. Wenn sie weint, kann sie nicht sagen, warum sie weint, und häufig kann ich den Grund nicht erkennen.</p> <p>Anna ist ein Kind, das Bewegung liebt. Sie ist immer in Bewegung, am Abend, während die Kinder ein Märchen im TV schauen dürfen, schaut Anna zwar auch, muss aber während der ganzen Zeit auf dem Sofa hüpfen.</p> <p>Sie kann sich nicht alleine anziehen, sie geht weg und will nicht mithelfen. Auch selbständig Frühstück essen geht schwer.</p>	<p>Anna ist ruhiger geworden. Sie kann alleine in der Spielgruppe bleiben, sie fühlt sich wohl und sagt mir: „Mama du kannst jetzt gehen“. Anna möchte die Dinge alleine machen, sie möchte sie selbst erledigen. Sie spricht im Alltag viel, auch über Emotionen von mir. Sie fragt mich: „Mama bist du verärgert, wenn ich das und das mache?“ oder „Mama bist du glücklich, wenn ich dich umarme?“. Sie erzählt auch viel mehr über Dinge, die sie beschäftigen.</p> <p>Sie ist ungeduldig, wenn sie etwas sagen möchte, dann schlägt sie mit dem Löffel auf den Tisch und sagt: „ich schlage mit dem Löffel, weil ich sprechen möchte“.</p>

Tabelle 31: Leitfaden Mutter Frage 1: Wie würden Sie Anna in wenigen Worten beschreiben?

Leitfaden Mutter Frage 2

Antworten von Annas Mutter auf die Fragen: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 26.06.18
<p>Das ist eine schwierige Frage. Ich weiss nicht ... Ich glaube, ich kann gut Ausflüge planen. Ich mache auch alleine mit vier Kindern Ausflüge. Wir sind manchmal mit vier Kindern auch einen ganzen Tag weg. Das macht mir Spass.</p> <p>Ich glaube ich habe viel Geduld mit Anna. Anna braucht viel Aufmerksamkeit, viele Erklärungen von mir. Ich versuche ihr liebevolle Worte zu sagen: „Du bist mir wichtig.“</p>	<p>Ich kann wie schon erzählt gut Ausflüge und Freizeit mit den Kindern organisieren. Das ist eine Zeit, die wir sehr geniessen.</p> <p>Ich glaube eine Stärke von mir ist, dass ich mir Zeit für jedes Kind nehme. Auch wenn viel los ist, versuche ich Zeit mit jedem Kind zu verbringen. Mir ist die 1-zu-1-Zeit wichtig. Auch wenn zu Hause nicht alles gemacht ist und perfekt ist, das Kind kommt für mich vorher.</p> <p>Ich habe viel Geduld mit den Kindern.</p> <p>Ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl für meine Kinder. Ich merke, was sie brauchen und was ihnen gut tut. Ich versuche ihnen dann zu helfen.</p>

Tabelle 32: Leitfaden Mutter Frage 2: Wie würden Sie sich als Mutter beschreiben? Wo liegen ihre Stärken?

Leitfaden Mutter: Frage 3

Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten und Ressourcen von Anna im Alltag?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 26.06.18
<p>Eine grosse Schwierigkeit von Anna ist die Selbstständigkeit. Sie möchte beim Anziehen nicht mithelfen. Auch die Essenssituation ist schwierig.</p> <p>Dann auch das Soziale und die Emotionen sind schwierig. Vor allem neue Situationen. Geburtstage mit fremden Menschen sind ein Problem für sie.</p>	<p>Sie will jetzt die Dinge selber machen. Das ist viel besser.</p> <p>Auch das Soziale ist besser geworden. Sie kann jetzt auch mal erklären, warum sie weint. Meistens einfach nicht in der Situation selbst, nachdem sie sich später beruhigt hat. kommt sie zu mir und sagt, warum sie geweint hat.</p> <p>Sie erzählt auch neu von der Spielgruppe: ich habe dort geweint, weil ich mich verletzt habe.</p>

Tabelle 33: Leitfaden Mutter Frage 3: Wo liegen Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten und Ressourcen von Anna im Alltag?

Leitfaden Mutter, Frage 5:

Antworten von Annas Mutter auf die Frage: Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?	
Antwort am 18.04.18	Antwort am 26.06.18
<p>Ich weiss nicht. Wenn Anna weint, dann nehme ich sie in den Arm. Das hilft.</p>	<p>Wir haben in der letzten Zeit neue Strategien gefunden, um Anna zu helfen.</p> <p>Das Anschauen von Bilderbüchern hilft für neue Situationen. Wir schauen momentan viele Bilderbücher für den Kindergarten und das hilft.</p> <p>Für neue Situationen hilft auch, wenn ich Anna vorher vorbereite. Ich erzähle ihr, was passieren wird, welches Programm wir haben und den Ablauf des Nachmittags. So konnten wir letzte Woche zu einem Geburtstag gehen und sie hat nicht geweint, sie hat von Anfang an gespielt. Das war eine grosse Überraschung für mich, dass Anna auf einem Fest mit anderen Kindern spielt, ohne vorher zu weinen. Vor einigen Monaten wäre das unmöglich gewesen.</p> <p>Was wir auch anwenden, ist die Stopp-Regel. Anna hört auf den Stopp, wenn die Geschwister das sagen. Anna sagt auch selber im Alltag „Stopp“, wenn etwas nicht geht. Jetzt kann sie sagen, wenn etwas nicht passt.</p>

Tabelle 34: Leitfaden Mutter Frage 5: Haben Sie Ideen oder Strategien, um Ihr Kind in diesen schwierigen Situationen zu unterstützen? Wenn ja, welche?

Leitfaden Mutter: Einschätzungsfragen

Einschätzungsfragen

4. Wie stark belastend empfinden Sie diese Schwierigkeit im Alltag?

Erste Befragung										Zweite Befragung									
18.4.18										27.6.18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																

6. Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit Anna im Alltag?

Erste Befragung										Zweite Befragung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										

7. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienalltag?

Erste Befragung										Zweite Befragung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														

8. Wie aktiv macht Anna im Familienalltag mit?

Erste Befragung										Zweite Befragung									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														

Abbildung 22: Leitfaden Mutter, Einschätzungsfragen.

Protokollraster Erfassungseinheit 18.4.2018

Fördereinheit: Erfassung des Entwicklungsstands des Kindes			
Datum:	18.04.18	Zeitraumen	25 Minuten
Ziele	Erfassen welche und wie vielen Körpereigene Äusserung braucht Anna um sich selbst zu beschreiben. Erfassen welche Gefühle Anna deuten und benennen kann.		
Input für Elternteil	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung erklären. Alltagsanwendung: Körperteile benennen bei tägliche Routine.		
Material	Protokoll Erfassung mit Fotosequenz		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Aufgangsrituel: Lied gefungen. Anna hört zu macht einige Bewegungen mit ohne mit 2 Fingern.</p> <p>Erfassungseinheit: Anna merkt, dass sie nicht alles beantworten kann, möchte Situation aufbrechen. (siehe sep. Protokoll)</p> <p>Austausch mit Mutter = nochmals Sinn der Interaktion erklärt. Bedeutung Körperwahrnehmung.</p>		
Reflexion	<p>Positive Reaktion von Anna am Aufgangsrituel, sie ist interessiert dabei! Möchte das Lied mehrmals singen.</p> <p>Erfassungssituation:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊕ gibt ein Bild von den Körperteile, die Anna benennen kann und nicht. ⊕ Anhand von Foto vorausschauend möglich. ⊖ Anna merkt, dass sie nicht alles kann, ev. überfordert. <p>↳ Positiv ist trotzdem ist erlernt Kunst, nicht lange Testsituation.</p>		
Gespräch mit Elternteil	<p>Mutter ist überrascht darüber, dass Anna wenige Körperteile und Gefühle benennen kann. Sie erwähnt wieder, wie Anna im Alltag nie über Gefühle spricht, sie würde die Thematik ignorieren.</p> <p>HFE erklärt: Bevor Gefühle wahrnehmen werden, müssen Kinder erst ihr eigenes Körper wahrnehmen. Deswegen fangen wir mit Körperwahrnehmung an!</p> <p>Tipp für Alltag: Körperteile bei tägliche Routine benennen! (z.B. Gesicht wasche/bade).</p>		
-Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?			

Abbildung 23: Erfassungseinheit 1

Protokollraster Fördereinheit 1

Fördereinheit 1: Körperumrisse Malen			
Datum:	24.4.18	Zeitraumen	40 Min
Ziele für Anna	Anna richtet die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Die Frage „Wie bin ich“ wird thematisiert.		
Input für Elternteil	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung erklären. Alltagsanwendung: Körperumriss von Anna im Alltag gemeinsam betrachten und kommentieren. Positive Eigenschaften zu jedem Körperteil benennen		
Material	Papierrolle, Farbstifte + schere		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Aufgangsritual = Kinderlied singen. Anna wählt mit Karten, welche Körperteile an der Reihe sind. (Kartenriest, singt nicht mit)</p> <p>Förderinput = Mit Mili: Anna möchte sich zu Beginn weit hinlegen. Zeigt soll Mili auflegen, und Anna teilt dann den Körperumriss von Mili.</p> <p>Dann schaut HFE mit Anna das Ergebnis und kommentiert. Dann ist Anna an der Reihe → noch unsicher also HFE fragt ob Mutter zeichnen soll. Darauf setzen alle Körperteile bezeichnen. Dann Körperumriss an Türe aufgehängt → Anna sagt zu ihrer Mutter „Schau Mama das ist Anna.“ (Anna ist stolz!)</p>		
Reflexion	<p>„Schau Mama das ist Anna.“ (Anna ist stolz!)</p> <p>Aufgangsritual kommt gut an. Anna ist konzentriert dabei. Ⓛ kann Ritual verlängern oder verkürzen.</p> <p>Förderethik: * ist zu Beginn überfordert. (nicht gewohnt Bezug zum eigenen Körper?). Dank Mili als Vorbild und die Hilfe der Mutter kann sie die Aktivität ausführen. In die Nachstartschwierigkeit geht Anna auf ihr Aktivität auf, hat Freude + Stolz auf ihr Bild.</p> <p>Ⓛ Bezug zum Eigenkörper möglich</p> <p>Ⓛ Veranschaulichung des eigenen Körper</p> <p>Ⓛ Körperteile können mit Bild auch später repetiert werden.</p> <p>Ⓛ Das Hinlegen auf Papier braucht Mut.</p>		
Gespräch mit Elternteil	<p>Pos. Feedback Mutter: Mutter kann Anna die nötige Sicherheit geben! Sie hat eine beruhigende Wirkung / ermutigende Wirkung auf Anna. Ziel der Aktivität erklärt = Körperwahrnehmung wichtig für Persönlichkeitsentwicklung. Versuchen auch im Alltag Körperteile zu benennen.</p> <p>Alltagsbericht = Anna weint im Alltag scheinbar ohne Grund, besser passiert! Anna kann nicht erklären warum. arbeiten daran, Körperwahrnehmung ist erster Schritt.</p> <p>→ Strategie: wir</p> <p>→ Trostobjekt anbieten / oder ablenken</p> <p>→ Sobald Anna eine Emotionsprache hat sie ermutigen zu sagen, was sie hat.</p>		
-Reaktion vom Kind			
-Vorteile			
-Nachteile			
-Anpassung nächster Einheit			
-Input der HFE			
-Alltagsbericht			
-Anliegen?			
-Erprobte Strategie?			

Abbildung 24: Fördereinheit 1

Protokollraster Fördereinheit 2

Fördereinheit 2: Spiegelbild betrachten – damit spielen			
Datum:	2.05.18	Zeitraumen	25 Min
Ziele	Anna richtet die Aufmerksamkeit auf sich selbst. Die Frage „Wie und Wer bin ich“ wird thematisiert.		
Input für Elternteil	Bedeutung von Körperwahrnehmung für Persönlichkeitsentwicklung Alltagsanwendung: Alltagsroutine (z.B. Anziehen, Haarkämmen, Gesichtswaschen) vor dem Spiegel durchführen und dabei Anna animieren sich selbst zu betrachten und beschreiben.		
Material	Flugelfarbe + Spiegel		
Ablauf der Fördereinheit	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgangstakt = Anna beginnt mit Körperwahrnehmung. HFE gibt Anna den Spiegel, zusammen beschreiben, was man sieht. (Nase, Mund, ...) • Dann mit Flugelfarbe eigenes Gesicht malen. Anna möchte mehrmals Gesicht zeichnen, auch beim abwischen benennt welche Körperteile abgemischt werden. Mutter ist dabei und lobt Anna. Sie ist stolz darüber. • Austausch mit Mutter. 		
Reflexion	Positive Reaktion von Anna, hat Spass dabei. Kann ein Gesicht zeichnen! Erkennt sich daran als sich selbst!		
-Reaktion vom Kind	⊕ Motivierende Aktivität, konnte Anna abholen.		
-Vorteile	⊖ ev. nur für Kinder geeignet, die gerne malen.		
-Nachteile			
-Anpassung nächster Einheit			
Gespräch mit Elternteil	<ul style="list-style-type: none"> • Pos. Feedback: Anna konnte nur Körperteile des Gesichts benennen. Man freut, dass die Mutter mit ihr gearbeitet hat! • Ziel der Aktivität = weiter an Körperwahrnehmung arbeiten. 		
-Input der HFE	• Alltagsbericht = wie reagieren wenn Anna ein Verhaltensausbruch hat? Sie schreit laut und ab und zu schlägt sie.		
-Alltagsbericht	Strategien ⇒ dem Gefühl einen Wort geben, „ich sehe du bist wütend“.		
-Anliegen?	Rückzugsort im Zimmer einrichten.		
-Erprobte Strategie?	Wichtig: konsequent bleiben, Verständnis für das Gefühl ja, aber nicht nachgeben.		

Abbildung 25: Fördereinheit 2

Protokollraster Fördereinheit 3

Fördereinheit 3: Puzzle von sich selbst basteln.			
Datum:	9.05.18	Zeitraumen	20 Min
Ziele für Anna	Anna lernt sich selbst als Ganzes unterschiedlicher Körperteile wahr zu nehmen.		
Input für Elternteil	Bedeutung der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung erklären. Alltagsanwendung: Körperteile Lied mit Anna singen.		
Material	Tob von Anna Umwelt + Scere		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Aufangsritual: Kinderlied singen. Förderaktivität: Anna schneidet jeweilige Körperteile ab mit HFE Hilfe. (Beine; Kopf; Bauch; Arme; ...) Während schneiden Körperteile bewegen. Dann ist Puzzle bereit und kann gepuzzelt werden. Anna kann ihn selbstständig wieder zusammensetzen. kann ihn mehrmals machen, nach 3x beendet die HFE die sequenz. 1x darf Anna selbst Puzzle zusammensetzen. Austausch mit Mutter.</p>		
Reflexion	<p>Anna zeigt grosses Interesse am Puzzle, deswegen reagiert sie sehr positiv. Ist konzentriert dabei und versucht Körperteile zu bewegen.</p> <p>⊕ Vorteil: Lernen der Körperteile anhand Veranschaulichung. ⊕ spricht Interesse von Anna an.</p>		
-Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit			
Gespräch mit Elternteil	<p>Pos. Feedback: Anna nimmt das Förderangebot sehr positiv an. Dies auch, weil sie von Aufmerksamkeit der Mutter verstärkt wird.</p> <p>Input für Eltern: Bedeutung der Selbstwahrnehmung im Alltag thematisiert. Auch Gefühlsbezug thematisiert.</p> <p>Bericht aus Alltag: Anna möchte das Kinderlied zu den Körperteile auch mit der Mutter und Geschwister singen.</p> <p>Verhaltensausbrüche findet gleich häufig statt, Trostobjekt funktioniert nicht sie möchte das in der Situation nicht. Rückzugsort funktioniert besser! Mutter sagt, dass sie konsequent bleibt.</p> <p>Problem des Abendritual thematisiert. Anna kann nicht ohne Mutter einschlafen. Wenn sie stark. ⇒ Strategie = Abendritual immer gleich, muss laufen lassen, als Mutter immer verlässt.</p>		
-Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?			

Abbildung 26: Fördereinheit 3

Protokollraster Fördereinheit 4

Fördereinheit 4: Sich selbst im Salzbecken zeichnen			
Datum:	16.05.19	Zeitraumen	40 Min
Ziele	Anna lernt eine innere Repräsentation von ihrem Körper zu bilden und darzustellen.		
Input für Elternteil	Bedeutung der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung erklären. Alltagsanwendung: gemeinsames Zeichnen, Körperteile zeichnen.		
Material	Salzbecken, Glitter, Bilderbuch über Emotionen		
Ablauf der Fördereinheit	<ul style="list-style-type: none"> Aufmerksamkeitszeit = von Anna nun verwendet. Beendet ritual selbst "Fertig" nachdem das Lied 4x gesungen wird. Förderinput = Salzbecken füllen mit Glitter. HFE zeigt wie man Figuren im Becken zeichnen kann. Anna experimentiert, beide Hände im Becken, festhält von peripherem Input. HFE einmündet Anna sich selbst zu zeichnen. sie zeichnet Kopf - Augen - Mund. viele strahlen umherum. HFE denkt es ist eine Soule. Anna sagt ihr aber "Nein das bin ich!". Danach Bilderbuch über Emotionen: Angst/Wut. 		
Reflexion	<ul style="list-style-type: none"> Anna möchte Bilderbuch mehrmals anschauen. Austausch mit Annas Mutter. 		
-Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Reaktion von Anna, experimentiert 15 Min. konzentriert dabei. ⊕ Achtnet erfüllt das Ziel, Anna kann innere Vorstellung von sich selbst im Becken wiedergeben. ⊕ Repeating Körperteile nötig ⊕ tolle Erfahrung spricht Interesse von Anna an 		
Gespräch mit Elternteil	<p>Positive Feedback für Mutter = Anna kann sich nun selbst zeichnen und erkennen! Vor Monaten war das nicht möglich. Gute Fortschritte dank Unterstützung der Mutter!</p> <p>Ziel der Förderachtnet: Bedeutung der Selbst-/ Fremdwahrnehmung für die Persönlichkeitsentwicklung. Annas Mutter kann sie empfinden sich selbst zu zeichnen und beschreiben!</p> <p>Alltagsbericht: Bei starke Aufregung funktioniert Frostobjekt nicht. Abwecken mit Bilderbuch klappt besser. (nur bei mittlerer Aufregung). Körperkontakt des einnige was bei sehrsterke Aufregung hilft.</p> <p>Sorgen um bevorstehende Geburtstagsparty. → Strategie: Anna schon Tagen davor vorbereiten. Erklären was passieren wird. Bilderbücher zu Geburtstagsfeier anschauen.</p>		
-Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?			

Abbildung 27: Fördereinheit 4

Protokollraster Fördereinheit 5

Fördereinheit 5: Gefühlskarten kennenlernen. Gefühlsausdrücke vor dem Spiegel. (Freude/Traurigkeit)	
Datum:	23.05.18
Ziele für Anna	Anna lernt die Basisgefühle kennen.
Input für Elternteil	Bedeutung der Deutung von Gefühle erklären: erkennen der Gefühle bei anderen Menschen und die Regulation der Gefühle. Alltagsanwendung: Haare kämmen vor Spiegel, die Zeit nutzen um Gesichtsausdrücke zu machen.
Material	Spiegel. Gefühlskarten. Bilderbuch über Emotionen
Ablauf der Fördereinheit	<p>Empfangsritual = mit Gefühlskarten. Anna kennt Gefühle noch nicht. HFE erklärt die Gefühle. Anna sollen sich alle einschätzen, wie geht es dir? welches Gefühl wird ausgewählt?</p> <p>Tagesabschluss: HFE macht ein Gefühl vor Spiegel. Anna muss nachmachen und zeigen was für ein Gefühl es ist. Karten als Hilfe. Heute ist auch bei der Reihe. Sie spielt ein Gefühl und Anna muss das Gesichtsausdruck nachmachen.</p> <p>Bilderbuch Emotionen: Freude, Trauer Austausch mit Mutter.</p>
Reflexion -Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit	<p>⊕ Beim Einsatz von Spiegel gefällt Anna, sie schaut sich gerne an und probiert Gesichtsausdrücke aus.</p> <p>⊕ Gute Arbeit in Gruppe zu machen, jeder ist mal an der Reihe. Anna merkt, dass das Gleiche Gefühl von person zu person variieren kann.</p> <p>⊕ Gut Einsatz von Gefühlskarten, da Anna ohne Schlüsselwörter hatte Gefühle zu erkennen oder spielen.</p>
Gespräch mit Elternteil -Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?	<p>Input für Mutter: Im Alltag werden Gefühle zu spielen vor Spiegel. wichtig: Anna soll zeigen Gefühle zu teilen und bei anderen zu denken. so wird alltags für sie greifbarer und es kann weniger zu Konflikten, da sie merkt was ihr Verhalten auslöst beim Gegenüber.</p> <p>Alltagsbericht: Anna merkt nicht, wenn sie den Geschwister zu nahe ist oder ärgert, das führt zu Konflikten.</p> <p>Strategien: - Stop-Regel einführen - Anna helfen Gefühle anderer zu erkennen (für sie übersetzen) - keine eskalation = trennen separate Rückzugsort.</p> <p>Positive Feedback Mutter: sehen, wie die neue Strategien im Alltag ausprobieren? sie setzt viele Input um, das hilft Anna Fortschritte zu machen.</p>

Abbildung 28: Fördereinheit 5

Protokollraster Fördereinheit 6

Fördereinheit 6: Gefühlskarten kennenlernen. Gefühlsausdrücke vor dem Spiegel. (Angst/Wut)			
Datum:	6.06.18	Zeitraumen	20 Min
Ziele	Anna lernt die Basisgefühle kennen.		
Input für Elternteil	Bedeutung der Emotionssprache für die Regulation der eigenen Gefühle erklären. Alltagsanwendung: Gefühle der Familienmitglieder explizit benennen.		
Material	Gefühlskarten, Spiegel Bilderbuch: Jakob wird wütend		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Ritual: Lied + Gefühlskarten. Anna wählt die Karte der Freude.</p> <p>Förderaktivität: Alle Gefühle werden nochmals vor Spiegel gespielt, alle machen mit. Anna ist weniger auf Hilfe der Karte angewiesen. Kann Gefühle benennen.</p> <p>Dann Bilderbuch "Jakob wird wütend". Anna ist von der Geschichte fasziniert. Will das Buch mehrmals anschauen. Austausch mit Mutter.</p>		
Reflexion	<p>Anna konnte das Spiel der Gefühle schon von letzte Woche. Vielleicht auch deswegen verliert sie nach 5 min Interesse.</p> <p>⊕ Gut was auch Bilderbuch Teil vom Program. sonst wäre Einheit zu kurz / langweilig gewesen</p> <p>⊕ hohes Interesse für Buch.</p>		
Gespräch mit Elternteil	<p>Input für Mutter: Sinn der Einheit erklärt. Bedeutung der Emotionssprache bei Regulation von Gefühle. Anna soll lernen über Gefühle zu sprechen das hilft ihr Gefühle zu verstehen und damit umzugehen. → im Alltag versuchen Gefühle explizit zu benennen. Gefühle aller Familienmitglieder</p> <p>Alltagsbericht: Anna zeigt Interesse an Gefühle, spielt gerne vor Spiegel mit Mutter die Strategie der Bilderbücher funktioniert gut, so kann die Mutter mit Anna auch schwierige Themen ansprechen. Problemlösung der Mutter was kann man machen? Strategien: - Trost - Tuscheln - Abtaufen mit Anna thematisieren. Mutter geht weg was passiert?</p>		
-Input der HFE			
-Alltagsbericht			
-Anliegen?			
-Erprobte Strategie?			

Abbildung 29: Fördereinheit 6

Protokollraster Fördereinheit 7

Fördereinheit 7: Bilderbuch: Das bin ich			
Datum:	13.06.18	Zeitraumen	40 Min
Ziele für Anna	Anna lernt die Basisgefühle zu deuten.		
Input für Elternteil	Strategien der Emotionsregulation bei Kindern thematisieren. Alltagsanwendung: Gefühle benennen und Anna animieren ihre Gefühle einen Namen zu geben.		
Material	Bilderbuch "Das bin ich"		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Ritual: Anna kann nun Einzelbild mitsingen. Sie fragt selbst in der Austauschphase wie es den Beteiligten geht. Sie fragt auch "Wann?" Zeit kann wirkliches Interesse an der Ursache.</p> <p>Transferthema: Bilderbuch (Hier Basisgefühle gefragt) Anna soll Gefühle der Fische deuten. Kann Freude und Traurigkeit erkennen. Hat Mühe bei Wut und Angst. Kann Anna ein Gefühl nicht deuten! fragt HFE spezifisch nach, bietet Wahl zwischen zwei Gefühlen, so kann sie Anna erkennen. Nachdem Anna ein Gefühl richtig erkannt hat können sie HFE und Mutter das Gefühl vor Spiegel spielen.</p>		
Reflexion	<p>Achtet Sprach Interesse von Anna an Gefühle vor Spiegel spielen fällt ihr noch schwer, sie versucht es und findet es leicht wenn Mutter und HFE ein Gefühl spielen. ⊕ Die Achtet erfüllt seines Zweck = Anna kann Erfahrungen im Deuten von Gefühle machen. ⊖ Achtet etwas statisch. Gefahr des reinen Abfragen von Gefühle. Dennoch durch Einbezug des Spiegels spielerische Abwechslung</p>		
Gespräch mit Elternteil	<p>Förderinput Mutter: Grundlage der Emotionsregulation ist das Deuten von Gefühle. Anna soll merken was sie empfindet und früh genug eine Lösung finden. Besprochen wie gehen Kinder mit starken Gefühle um? Strategie = Ablenken; Hilfe suchen; sich zurückziehen, auf Tische boxen, Wut so rauslassen Alltagsanwendung => Gefühle benennen und Anna animieren das gleiche zu tun.</p> <p>Alltagsbericht: Anna fängt an im Alltag Gefühle der Familienmitglieder zu kommentieren!! wenn Mutter verärgert ist: "mama nicht wütend sein, du müsst glücklich sein." stärkendes Feedback Mutter: hohe Feelschulung. Sie merkt sehr schnell welche Strategien zu Anna passen und welche nicht. Gute Beobachtungsgabe, erkennt die Zeichen eines kommenden Verhaltensausbruch früh, kann intervenieren.</p>		
-Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?			

Abbildung 30: Fördereinheit 7

Protokollraster Fördereinheit 8

Fördereinheit 8: Gefühlsfisch malen			
Datum:	20.06.18	Zeitraumen	40 Min
Ziele für Anna	Anna lernt die Basisgefühle zu deuten.		
Input für Elternteil	Strategien der Emotionsregulation bei Kindern thematisieren. Alltagsanwendung: Gefühle im Alltag benennen dazu auch die Ursache der Gefühle.		
Material	Bilderbuch: Das bin ich.		
Ablauf der Fördereinheit	<p>Aufgangspunkt: Anna übernimmt die Leitung und gestaltet den Ablauf. Fragt den Beteiligten nach wie es ihnen geht und warum.</p> <p>Förderaktivität: Bilderbuch aufgedeckt. Anna soll versuchen Gefühle zu erkennen und benennen. Dann kann Anna ein Fisch aussuchen und mit Hilfe der HFE diesen Fisch mit Pfeifenheften kleben. Anna wählt Fisch der Freude aus. Austausch mit Mutter</p>		
Reflexion	<p>⊕ Gute Gelegenheit um Gefühle zu repetieren. Anna kann Gefühle besser deuten.</p> <p>⊕ Anna zeigt Interesse an Pfeifenhefte, zeigt ihr Ergebnis der Mutter stolz, wenn sie fertig ist.</p>		
-Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit			
Gespräch mit Elternteil	<p>Förderinput Mutter: Strategien Emotionsregulation von Kinder thematisiert. Was machen Annes Geschwister, wenn sie wütend sind? Alltagsanwendung: nun versuchen Anna auch die Ursache von Gefühle zu erklären/thematisieren.</p> <p>Alltagsbericht der Mutter: Geburtsfeier lief gut! Die Vorbereitung mit Bilderbüchern und erzählen hat funktioniert! Sorge Übergang im Kindergarten. Beschwerden stellt bevor. Wie können wir Anna helfen? - Bilderbücher in Kindergarten ausleihen - vor Kindergarten spielen gehen und Anna erklären was man da macht. - Ablauf Kindergarten besprechen.</p>		
-Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?			

Abbildung 31: Fördereinheit 8

Protokollraster Erfassungseinheit 27.6.18

Fördereinheit: Erfassung des Entwicklungsstands des Kindes			
Datum:	27.06.18	Zeitraumen	35-40 Min.
Ziele für Anna	Erfassen welche und wie vielen Körpereigene Äusserung braucht Anna um sich selbst zu beschreiben. Erfassen welche Gefühle Anna deuten und benennen kann.		
Input für Elternteil	Besprechen, was hat Anna in den letzten zwei Monate gelernt?		
Material	Erfassungsprotokoll + Foto		
Ablauf der Fördereinheit	Ritual. Folsequenz. Anna ist sicherer, zeigt Freude wenn sie etwas bewegen kann. ist nicht verunsichert, wenn sie etwas nicht kann.		
Reflexion -Reaktion vom Kind -Vorteile -Nachteile -Anpassung nächster Einheit	⊕ deutlich mehr Bewegungen!		
Gespräch mit Elternteil -Input der HFE -Alltagsbericht -Anliegen? -Erprobte Strategie?	(Elfadergespräch mit Mutter. (siehe sep. Unterlagen)).		

Abbildung 32: Erfassungseinheit 2

Fotos aus Fördereinheiten

Abbildung 33: Fördereinheit 2 «Spiegelbild betrachten – damit spielen» (A) , private Aufnahme der Verfasserin.

Abbildung 34: Fördereinheit 2 «Spiegelbild betrachten – damit spielen» (B) , private Aufnahme der Verfasserin.

Abbildung 35: Fördereinheit 4 «Sich im Salzbecken zeichnen» (A) , private Aufnahme der Verfasserin.

Abbildung 36: Fördereinheit 4 «Sich im Salzbecken zeichnen» (A) , private Aufnahme der Verfasserin.

Abbildung 37: Fördereinheit 8 «Gefühlsfisch malen» (A) , private Aufnahme der Verfasserin.

Abbildung 38: Fördereinheit 4 «Sich im Salzbecken zeichnen» (B) , private Aufnahme der Verfasserin.

Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der Hochschule für Heilpädagogik
(Mit Arbeit und CD der Begleitperson abgeben)

1. Selbständigkeitserklärung

Ich bestätige ausdrücklich, dass es sich bei der von mir eingereichten Arbeit mit dem Titel:
Rehliutförderung in der Heilpädagogische Früherziehung.
Eine Förderintervention zur Stärkung der Rehliut von
Kind und Eltern.

um eine von mir selbst und ohne unerlaubte Beihilfe sowie in eigenen Worten verfasste Originalarbeit handelt.

Sofern es sich dabei um eine Arbeit von mehreren Verfasserinnen oder Verfassern handelt, bestätige ich, dass die entsprechenden Teile der Arbeit korrekt und klar gekennzeichnet und der jeweiligen Autorin oder dem jeweiligen Autor eindeutig zuzuordnen sind.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen weder bereits einmal zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist, noch künftig durch mein Zutun als Abgeltung einer weiteren Studienleistung eingereicht werden wird.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. Ä.) als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

2. Publikation durch die HfH

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich auf der CD abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, z.B. im Anhang, Lebenslauf etc.).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

3. Datum, Name(n), Vorname(n), Unterschrift(en)

Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben unter 1 und 2.

28.11.18 Pagano Bischof Francesca
FR